

Uncovertebral Eklem ve Gelişimi

Murat Çetin Rağbetli*, Atıf Aydınlioğlu**, Metin Karakök***

Özet: Servikal bölgede, discus intervertebralis vertebra korpusunun lateral kenarına kadar uzanmaz. Bu bölgede, intervertebral disklerin her iki tarafında artikular modifikasyonlar bulunur. Bu oluşumlar yarık şeklinde kaviteler olup bir vertebra üzerinde processus uncinatusun üst yüzü ile üstteki vertebranın alt yüzünün lateral kenarı arasında bulunur. Uncovertebral eklem (Luschka eklemi) diye bilinen bu eklem tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı Luschka ekleminin gelişimini incelemektir. Çalışmanın materyalleri 13-34 haftalık fetuslardan elde edildi. Fötal servikal omurlardan oblik, horizontal ve frontal planda kesitler elde edildi ve hematoksilen-eozin boyası ile boyandı. Işık mikroskopunda incelemede, intervertebral sahada ve disk lateralinde gevşek bağ dokusu izlendi. Fötal hayatta izlenen gevşek bağ dokusunun postnatal dönemde absorbe olması sonucu uncovertebral eklem geliştiği kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: *Corpus vertebrae, processus uncinatus, unco vertebral eklem*

Servikal bölgede, discus intervertebralis vertebra korpusunun lateral kenarına kadar uzanmaz. Bu bölgede, intervertebral disklerin her iki tarafında artikular modifikasyonlar bulunur. Bu oluşumlar yarık şeklinde kaviteler olup bir vertebra üzerinde processus uncinatusun üst yüzü ile üstteki vertebranın alt yüzünün lateral kenarı arasında bulunur (Resim 1-3) (1). Unkus (processus uncinatus) 3-7 servikal vertebralarda korpusa ait bir oluşum olup vertebra üst yüzü lateralinde yer alan bir çıkıntıdır (Resim 1,2). Bu oluşum ayrıca birinci torasik vertebrada da görülmüştür (2). Corpus vertebranın alt yüzünde yan kenar hafifçe konkavdır. İlk defa, Luschka unkus ile bu konkavite arasında bir eklem bulunduğunu bildirdi (3). Bazı yazarlar bunun gerçek bir eklem olmaktan ziyade dejeneratif bir değişiklik olduğunu ileri sürdüler (4-7). Uncovertebral eklem (Luschka eklemi) ismi verilen bu modifikasyonların gelişmesi tam olarak anlaşılammıştır. Bu çalışmanın amacı fetus servikal vertebraları üzerinde uncovertebral eklemin gelişimini araştırmak ve literatür bilgileriyle morfolojik ve fonksiyonel özelliklerini incelemektir.

Materyal ve Metod

Bu çalışmada 13 - 34 haftalık toplam sekiz adet fetus kullanıldı. Fötal servikal vertebra örnekleri usulüne uygun diseksiyon ile çıkarılarak formik asit ve sodyum sitratlı çözelti ile dekalsifikasyona tabi tutuldu.

*Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fakültesi Histoloji & Embriyoloji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Atıf Aydınlioğlu
Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Van

Daha sonra bu örneklerden 6µ kalınlığında oblik, horizontal ve frontal kesitler elde edildi. Sonraki aşamada hematoksilen-eozin ile boyanarak ışık mikroskopunda incelemeye alındı.

Resim 1. Servikal omurların önden görünüşü. Processus uncinatus'un (U) üst yüzü ile üstteki vertebra'nın alt yüzünün lateral kenarı arasında Uncovertebral (Luschka) eklem (>>, ok başları).

Resim 2. Bir servikal vertebra'nın üstten görünüşü. Processus uncinatus ve eklem yüzü (*) görülmektedir.

Resim 3. Bir servikal vertebra'nın alt yüzü'nün lateral kenarında eklem yüzü (*) görülmektedir.

Sonuçlar

Oblik kesitlerde; Posterior planda corpus vertebrae'nın alt yüzü ile alttaki vertebranın arkusu arasında diskus intervertebralise kadar

Resim 4. 25 haftalık bir fötustan alınan oblik kesitte servikal vertebraların görünümü (şematik). Kare içine alınan bölgenin ışık mikroskopunda büyütülmüş görüntüsünde uncovertebral eklem bölgesi ve bu sahayı dolduran gevşek bağ dokusu görülmektedir. U, unkus; V, vertebra alt yüz-lateral kenarı (Hematoksilen-eozin, orijinal büyütme x 100).

Resim 5. 24 haftalık bir fötustan alınan horizontal kesitte 6. servikal vertebra ve kemikleşme merkezleri görülmektedir (şematik). Kare içine alınan bölgenin ışık mikroskopunda büyütülmüş görüntüsünde corpus ve arcus vertebrae'ya ait kemikleşme merkezleri ile aradaki kıkırdak zon (*) görülmektedir. (Hematoksilen-eozin, orijinal büyütme x 100).

gelen gevşek bağ dokusunun bulunduğu izlendi. Arkus, corpus vertebrae'ya göre hafifçe süperior pozisyonda bulundu ve arkusun karşısında bulunan vertebra alt yüzünün buna uygun şekilde eğrilik gösterdiği izlendi (Resim 4).

Horizontal kesitlerde; Corpus vertebrae ortasında bir kemikleşme merkezi ile her iki kenarda arcus vertebrae'ya ait birer kemikleşme merkezleri izlendi. Bu kemikleşme merkezleri arasında kıkırdak zonlar gözlemlendi (Resim 5).

Frontal kesitlerde; Corpus vertebrae'nın alt yüz yan kenarları ile alttaki vertebranın arkusu arasındaki sahada discus intervertebralise kadar ulaşan gevşek bağ dokusu izlendi. Unkusların gelişeceği arkus bölgesi corpus vertebrae üst yüzeyine göre daha süperior pozisyonda olduğu dikkati çekti (Resim 6).

Resim 6. 34 haftalık bir fôtustan alınan frontal kesitte 4. ve 5. servikal vertebralar görülmektedir (şematik). Kare içine alınan bölgenin ışık mikroskopunda büyütülmüş görüntüsünde uncovertebral eklem bölgesi ve bu sahayı dolduran gevşek bağ dokusu görülmektedir. Disk dokusunun gevşek bağ dokusu ile sınırı açık bir şekilde izlenmektedir. U, unkus; V, vertebra alt yüz-lateral kenarı (Hematoksilen-eozin, orijinal büyütme x 100).

Tartışma

Uncovertebral eklem (Luschka eklemi) bazı insanlarda bulunmaz, ayrıca tüm servikal omurlarda rastlanmayabilir (1). Eklem nadiren birinci torasik seviyede gözlenmiş, fakat bu seviyenin altında görülmemiştir (2). Luschka eklemi vertebra korpusunun kıkırdağı sınırlar. Genellikle transüda vasfında serum bu kavitede bulunmuştur. İki eklem yüzü ve arada serum bulunmasıyla sinovyal eklem benzerse de gerçek bir sinovyal eklem değildir (1).

Bir görüşe göre, processus uncinatus plexus brachialis koruyacak şekilde servikal vertebranın lateral fleksiyonunu sınırlar (4). Diğer bir görüşe göre, unkus servikal vertebranın rotasyon hareketlerini kolaylaştırır (8). Bununla birlikte bu görüşler unkusun fonksiyonunu yeterince açıklamamaktadır.

Unkus (processus uncinatus) arcus vertebrae'ya ait bir oluşum olarak gelişir (9,10). Çalışmamızda horizontal kesitlerde üç kemikleşme merkezi gözlemlendi. Bunlardan birisi corpus vertebrae'ya diğer ikisi de arcus vertebralise ait merkezler olduğu açıkça görüldü. Unkusun gelişeceği alanlarda arkusun kemikleşme merkezleri izlendi (Resim 5). Luschka eklemi diğer parçası yani unkusun karşısındaki eklem yüzü ise unkusa benzer şekilde arkusa ait merkezden gelişir (11).

Bazı yazarlar Luschka eklemi artikulasyondan ziyade dejeneratif bir değişiklik olarak bildirmektedirler (4-7). Diğer yandan, bu eklemi gerçek bir eklem olduğu savunulmuşsa da nasıl geliştiği tanımlanamamıştır (12-14). Çalışmamızda fetal servikal vertebraların oblik ve frontal kesitlerinde eklem bölgesinde unkusun gelişeceği kıkırdağ ve konkav vertebral kenar kıkırdağı belirgin bir şekilde gözlemlendi. Bu

bölgede ayrıca gevşek bağ dokusu izlendi. Uncovertebral eklemi gelişmesinde; postnatal fibrilasyon, annulus fibrozusun dış fibrillerinde gelişen fissur ve bağ dokusunun yavaş absorpsiyonu ileri sürülmüş görüşlerdir. Forykholm'e (4) göre Luschka eklemi intervertebral diskin bir parçasıdır. Orofina ve ark. (6) ve Töndury (9)'e göre; fetal dönem süresince veya doğumda bu sahada disk dokusundan farklı karakterde bir doku bulunur. Bu ise daha sonra Luschka eklemi olarak gelişmektedir. Hall (8)'e göre, fetusta bulunmayan Luschka eklemi postnatal dönemde gelişmekte, genellikle 4 yaşında ortaya çıkmakta ve 14 yaşına kadar tamamlanmaktadır. Hayashi ve Yabuki (11)'ye göre ise Luschka eklemi bulunduğu sahada yer alan gevşek bağ dokusu ikinci dekatta (10-20 yaş) absorbe olarak geriye küçük bir yarık kalır ve böylece uncovertebral eklem (Luschka eklemi) gelişir. Çalışmamızda her planda alınan kesitlerde gevşek bağ dokusunun tesbit edilmesi bu son görüşü desteklemektedir.

Sonuç olarak, fetal dönemde uncovertebral eklem sahasında gevşek bağ dokusu görülmekte olup disk dokusundan farklıdır. Bu yapının postnatal dönemde çekilmesi sonucu uncovertebral eklemi geliştiği kanaatine varıldı.

Uncovertebral joint and its development

Abstract: The intervertebral discs between the cervical vertebrae do not extend to the lateral edges of the vertebral bodies. In this area articular modifications are found on both sides of the intervertebral discs as cleft-like cavities between the superior surface of the uncinat process of one vertebra and the lateral lips of the inferior articulating surface of the vertebra above. These

modifications, called as Luschka joints, are controversial.

The purpose of the present study is to investigate the development of the uncovertebral joint (Luschka joint). The materials were obtained from the fetuses ranged 13 to 31 weeks old. The fetal spines were sliced into three section (oblique, frontal, horizontal) and stained with hematoxylin and eosin. On examination by light microscopy, the intervertebral space that is lateral to the disc was found to be occupied by loose fibrous tissue. It is suggested that this joint forms postnatally by slow absorption of loose fibrous tissue.

Key words: *Corpus vertebrae, uncinat process, Uncovertebral joint*

Kaynaklar

1. Resnic D, Niwayama G: Anatomy of Individual Joints, In Resnic D, Niwayama G, Diagnosis of bone and Joint disorders Vol 2, WB Saunders Company Philadelphia, 1988: 682-685.
2. Lyon E: Uncovertebral osteophytes and osteochondrosis of the cervical spine. J Bone Joint Surg, 27:248-253, 1945.
3. Luschka H: Die Halbgelenke des Menschlichen Körpers. Eine Monographie. Berlin, Reimer, 1858.
4. Frykholm R: Lower cervical vertebrae and intervertebral discs. Surgical anatomy and pathology. Acta Chir Scand, 101:345-359, 1951.
5. Hirsch C, Schajowicz F, Galante J: Structural changes in the cervical spine. A study on autopsy specimens in different age groups. Acta Orthop Scand, Suppl 109, 1967.
6. Orofino C, Sherman MS, Schechter D: Luschka Joint A degenerative phenomenon. J Bone Joint Surg, 42A:853-858, 1960.
7. Payne EE, Spillane JD: The Servical spine. An anatomico-pathological study of 70 specimens (using a special technique) with particular reference to the problem of cervical spondylosis. Brain, 80:571-596, 1957.
8. Hall MC: Luschka's joint. Springfield, Illinois, Charles C Thomas, 1965.
9. Töndury G: Morphology of cervical spine. The cervical spine. In: Jung A, Kehr P, Magrel F, Weber BG (eds) Bern, Huber, pp.14-35, 1974.
10. Sherk HH, Parke WW: Developmental Anatomy. The cervical spine. In: Bailey RW, Sherk HH, Dunn EJ, Fielding JW, Long DM, Ono K, Pennig L, Stauffer ES (eds), Philadelphia, J.B.Lippincott, pp. 1-8, 1983.
11. Hayashi K, Yabuki T: Origin of the uncus and of Luschka's joint in the cervical spine. J Bone Joint Surg, 67A:788-791, 1985
12. Cave AJE, Griffiths JD, Whiteley MM: Osteoarthritis deformans of the Luschka joints. Lancet, 1:176-179, 1955.
13. Boreadis AG, Gershon-Cohen J: Luschka joints of the cervical spine. Radiology, 66:181-187, 1956.
14. Jackson R: The cervical syndrome. Ed. 3. Springfield, Illinois, Charles C Thomas, 1966.

Kronik Erozyone Servisitlerin Elektrokoterizasyon ve Kryoterapi ile Tedavilerinin Karşılaştırmalı Sonuçları

Mansur Kamacı*, Emel Akman**

Özet: Pap smearlerde benign hücresel değişiklikler gösteren erozyonlu kronik servisitlerin tedavisinde elektrokoterizasyon ve kryoterapinin etkinliğini karşılaştırmalı değerlendirmek amacıyla çalışma planlanmıştır. Ankara'da 600 yataklı Askeri Mevki Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran 217 olgudan 41'ine tek seans elektrokoterizasyon sonunda 38'inde (%92.6), 176 olguya ise aynı şekilde uygulanan kryoterapi sonunda 152 (%86.3) olguda iyileşme görüldü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 57 olgudan 36'sına tek seans elektrokoterizasyon işlemi sonunda 34 (%94.4)'de kryoterapi sonrasında 21 olgunun 17 (%80.9)'sinin iyileşmiş olduğu belirlendi. Pap smearle benign hücresel değişiklikler gösteren erozyonlu kronik servisitlerin tedavisinde; pratik ve ekonomik olan elektrokoterizasyon tedavi yönteminin, kryoterapiye göre başarı oranları açısından istatistiksel olarak ($\chi^2=4.36$, $p=0.036$) anlamlı bir fark olduğu görüldü. Çalışmamızda da görüldüğü gibi ortalama %93.5 gibi çok yüksek iyileşme sağlayan elektrokoterizasyonun, %83.6'lık iyileşme sağlayan kryoterapiye tercih edilmesinin uygun olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: Elektrokoterizasyon, kryoterapi, papsmear, kronik servisit

Klinikte servikal erozyon; doğum yapmış kadınların %90-95' inde görülen ekstrapion, laserasyon veya servikal eksternal os'un genişletilmesi girişimleri ve vajen flora ve asit pH' sının etkisi altında; servikal eksternal os'un çevresinde epitel kaybına bağlı olarak gelişen ülserli, granülasyonlu, müköpürülan akıntılı, stromal dokuların enfekte olmasıyla karakterize lezyonlardır (1). Jinekoloji pratiklerinde spatülle portio vaginalisten serum fizyolojikle ıslatılmış pamuk çubuklarla endoserviksten alınan smearların değerlendirilmesi class 1 negatife; Class 2 atipi, inflamasyon; Class 3 displazi (CIN1-3); Class 4 şüpheli karsinom ve in situ karsinom (CIS); Class 5 karsinom hücreleri şeklinde yapıldığı bildirilmektedir (2). PAP Smearlerle class 2 kronik erozyone servisit olarak değerlendirilen olgularda olduğu gibi 1 ve 2 servikal intraepitelial neoplazilerin tedavisinde tek elektrokoterizasyon girişimi ile %85,9, ikinci elektrokoterizasyon girişiminden sonra ise %96,6'lık iyileşme sağlandığı ayrıca bu yöntemle tedavilerde genel anestezi ve hastanede yatma gerekliliğinin olmaması nedeniyle maliyetinin daha ekonomik olduğu açıklanmaktadır (3).

Servikal elektrokoterizasyonun; Hunner tarafından ilk kez 1906'da orijinal uygulama tarifi

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum ABD, Van

** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Doç.Dr. Mansur KAMACI
Esat Cad. No: 55/13 Küçüksat- Ankara

yapılmıştır. Zaman içerisinde çeşitli küçük modifikasyonlar yapılarak kronik servisitlerin tedavisinde sıkça kullanılan etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edildi; Tek seans uygulanmasıyla en düşük %39 en yüksek %98 gibi iyileşme oranları bildirilmekte ise de genellikle % 68-76 arasında değişen iyileşme sağlandığı açıklanmaktadır (4).

Ayrıca serviks uterin benign hastalıklarının tedavisinde de tek seans kryoterapi yöntemi kullanılarak %89-100'lük düzeyde iyileşme sağlandığı da bildirilmektedir (5,6).

Çalışma, PAP Smearle de doğrulanan benign lezyonlu kronik erozyone servisitlerin tedavisinde elektrokoterizasyon ve kryoterapinin etkinliğini karşılaştırmalı değerlendirmek amacıyla planlanmıştır .

Gereç ve Yöntem

01.11.1989-30.06.1994 Tarihleri arasında Ankara 600 yataklı Mevki Asker Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ve 14.04.1995 ile 14.04.1997 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. polikliniklerine akıntı, bel-kasıkta ve postkoital ağrı, postkoital kanama yakınmaları ile başvuran; spekulumla muayene ve PAP smear değerlendirmelerinde benign lezyonlu kronik erozyone servisit saptanan toplam 274 olgu çalışma kapsamına alındı .

Ankara'daki olguların yaşları ortalama 31.5 ± 6.7 (19-52) olan evlenme yaşları ise

ortalama 19.3±2.2 (13-29) yıl olan evlilik süreleri ise ortalama 12.1±2.2 (1-28) yıl arasında değişen 7 nullipar, 34 primipar ve 176 multipar gebelik geçiren olgulardan oluşmasına karşın, Van'daki olguların yaşları ortalama 24.4±4.3 (27-38) olan evlenme yaşları ise ortalama 18.8±1.8 (14-38), evlilik süreleri ortalama 8.6±4.2 (3-24) yıl arasında olan 6 primipar ve 43 multipar gebeden meydana gelmekteydi. Çalışma kapsamına giren olgulara gerekli açıklamalı bilgiler yazılı ve sözlü olarak verildikten sonra yazılı olurları alındı. Çalışma için aşağıda sıralanan koşullara dikkat edilerek olgu seçimleri yapıldı. Servikal erezyon genişliğinin 30 mm'yi geçmemesine, PAP Smearle class 2-3 olarak değerlendirilenler, mikrobiyolojik araştırmalarda kandida, trikomonas ve bakteri saptananlar uygun antibiyotik tedavilerinden sonra, nonmikrobiyolojik koşullar oluştuğunda ; Ankara'daki 217 olgunun 41'ine Petaş marka elektrokoter cihazı 220 Volt 50 Hz şiddetinde elektrik akımıyla elektrokoterizasyon, 166'sına Üzümcü marka kryoterapi cihazıyla - 85 lik soğutma ile kryoterapi uygulanırken, Van'daki 57 olgunun 36'sına elektrokoterizasyon 21'ine ise krioterapi uygulandı .

Çalışma kapsamındaki tüm olgulara elektrokoterizasyon ve kryoterapi uygulamasından hemen sonra ve postoperatif 6'ncı haftadaki kontrollerde; kontrol formatındaki (operasyon sırasında hiç ağrı duymamak, hafif, orta ve çok şiddetli ağrı hissedip hissetmemelerini , kötü kokulu akıntı , kanama, menstrüel siklusla ilgili değişimin olup olmaması, postoperatif rahatsızlık ve komplikasyonları sorgulayan) soruların cevapları ile kontrol muayeneleri ile servikal stenozun meydana gelip gelmeyişi, rekürrens görüldüğü ile ilgili bulgular kaydedildi . Kontrol PAP Smearleri ile anormal sitolojik gelişimin olup olmadığı da araştırıldı.

İstatistiksel analizler, SPSS 5.0 paket programında Student - t ve Ki kare testleri ile yapıldı.

Bulgular

Kontrol muayenesi sırasında özellikle kryoterapi uygulamasına bağlı olarak Ankara'daki 4 olguda yüzde kızarma, ateş basması, 1 olguda şiddetli kramp tarzında kasık ağrısı görülürken; Van'daki kryoterapi yapılan olgulardan hiçbirinde komplikasyon meydana gelmedi. Kryoterapi yapılan bütün olgularda 3 haftaya kadar devam eden çeşitli miktarda ve

kahverengi renkte su gibi kötü kokulu bir akıntının devam ettiği bildirildi. Ankara'da kryoterapi yapılan 176 olgunun 152 (%86.3)'si tek seans uygulama ile iyileşirken 24 (%13.6) olguda ise kryoterapinin yetersiz olduğu 0.8mm'lik iyileşmeyen alanlara ikinci kez kryoterapi uygulandı. İkinci kryoterapi işleminden sonraki 24 olgunun yapılan kontrollerinde 3 olgudaki yetersizliğin 0.4 mm'lik iyileşmeyen alanlar olduğu tesbit edildi . İyileşmeyen bu erozyone alanlara, kontrol PAP Smearlerinden sonra kryoterapi probunun çapının yapılan elektrokoterizasyondan sonra yapılan kontrol muayenesinde 1 olguda tam iyileşmenin olmadığı görüldü . Bu olgunun punch biopsisi ile yapılan histopatolojik kontrolünde "malignite negatif kronik erezyone servisit" saptanması üzerine konizasyon operasyonu uygulandı. Van'daki kryoterapi uygulaması sırasında 4 olguda yetersizlik saptandığı bu olgulara ikinci krioterapi uygulaması yapıldıktan sonra kontrol muayenesine geldiklerin de 2 olgunun gebe olduğu saptanınca doğum sonrası kontrole gelmesi önerilirken diğer olgunun ise kontrol muayenesinde iyileşmiş olduğu görüldü.

Ankara ve Van'da elektrokoterizasyon işlemi uygulanan olguların uygulamadan 6 hafta sonraki kontrol muayenelerinde 7-10 gün devam eden sütlükahve rengine akıntılarının olmasına karşın hiç ağrı duymadıklarını, menstrüel sikluslarla ilgili herhangi bir değişikliğin olmadığını bildirmişlerdir. Ankara'da elektrokoterizasyon tedavisinden sonra 41 olgudan 38 (%92.7)'i tek seansta iyileşirken 3 olguda görülen rekürrenslere kontrol Pap Smearlerinden sonra ikinci uygulama yapıldı . İkinci uygulamadan sonraki kontrolde 1 olguda rekürrens devam ettiği bu olguya uygulanan punch biopsiden sonra "malignite negatif kronik erezyone servisit" saptanması üzerine üçüncü kez elektrokoterizasyon işlemi tekrarlanmasına rağmen iyileşmenin olmadığı yapılan kontrol muayenesinde belirlenince bu olguya konizasyon operasyonu uygulandı. Van'daki kronik erezyone servisitlere elektrokoterizasyon uygulamasından sonra 36 olgudan 34'ü tek seansta iyileşirken kontrol muayenesinde rekürrens saptanan 2 olgudan birine PAP Smearle yapılan sitolojik kontrol muayenelerinde de bu olgularla ilgili herhangi bir anormal sitolojik bulgu belirlenmeyince ikinci kez elektrokoterizasyon uygulandı. Diğer olgunun ise 8 haftalık gebeliğinin saptanması üzerine elektrokoterizasyon

Tablo 1. Elektrokoterizasyon ve kryoterapi sonuçları.

Tedavi Tipi	Yer	I. Seans			II. Seans			III. Seans		
		Olgu	İyileşen		Olgu	İyileşen		Olgu	İyileşen	
			n	n		%	n		n	%
Elektrokoterizasyon	Ankara	41	38	92.6	3	2	66.6	1*	-	-
	Van	36	34	94.4	2	1	50	1**	-	-
Kryoterapi	Ankara	176	152	86.3	24	21	87.5	3***	-	-
	Van	21	17	80.9	4	2	50	2****	-	-
Genel toplam	AnkaraVan	274	241	87.95	33	26	78.75	-	-	-

*İyileşmeyen olguya konizasyon operasyonu uygulandı.

**İyileşmeyen bir olguya gebelik saptanması üzerine tedavi ertelendi.

***İyileşmeyen üç olguya Elektrokoterizasyon uygulandıysa da bunlardan iyileşmeyen bir olguya konizasyon operasyonu uygulandı.

****İki olgunun gebe olması nedeniyle tedavi ertelendi.

işlemi doğum sonrasına ertelendi. İkinci kez elektrokoterizasyon uygulanan olgunun kontrol muayenesinde iyileşmenin olduğu saptandı (Tablo I).

Ankara'da ve Van'daki kronik erozyone servisit olgularına uygulanan elektrokoterizasyon ve kryoterapi tedavi yöntemlerinin karşılaştırmalı istatistiksel değerlendirilmesinde Ankara'da 191, Van'da 51 toplam olgunun tedavisinin başarılı, Ankara'da 26, Van'da 6 olgunun tedavisinin ise başarısız olduğu iki grup arasında istatistiksel farkın olmadığı ($\chi^2=0.09$, $p=0.76$) görülmektedir.

Elektrokoterizasyon tedavi yönteminin uygulandığı toplam 77 olgudan 73'ünde tedavinin başarılı, 4'ünde başarısız olmasına karşın, kryoterapi uygulanan 197 olgunun 189'da başarı 28'inde başarısızlığın saptandığı, iki tedavi yönteminin istatistiksel karşılaştırmalı değerlendirilmesinde başarı oranları açısından da ($\chi^2=4.36$, $p=0.036$) anlamlı bir fark vardır. Elektrokoterizasyonun, kryoterapiye göre Ankara ve Van'daki tedavi gruplarında anlamlı başarıliliği görülmektedir. Ankara ve Van'daki iki grubun yaş ortalamalarının karşılaştırmalı istatistiksel değerlendirilmesinde ($T=4.41$, $p<0.001$) anlamlı bir fark görülmektedir. Evlenme yaşlarının istatistiksel değerlendirilmesinde ($T=1.57$, $p=0.11$) anlamlı bir fark görülmemektedir. Evlilik sürelerinin istatistiksel değerlendirilmesinde ($T=3.86$, $p<0.001$) anlamlı olduğu görülmektedir.

Tartışma

Eskiden konizasyon; servikal intraepitelial neoplazilerin tedavisinde çokça ve rutin kullanılmaktaydı. Bu operasyonda hastalara genel anestezi verilebilmesi için hastanede kalma

zorunluğu, operasyonlara bağlı olarak % 5-10 gibi komplikasyonların gelişebilme olasılığı nedeniyle kryoterapi (%96.6) ve elektrokoterizasyon (%85.5) gibi emin, genel anestezi gerektirmeyen ve basit tekniklerin sağlanmış olduğu yüksek iyileşme oranları nedeniyle polikliniklerde kullanılmaya başlanıldığı bildirilmektedir (3).

Yakın geçmişte erozyonlu kronik servisitlerin tedavileri termal ve elektrikli koterizasyona bağlı olarak alttan sağlıklı dokuların gelişimiyle iyileşmeyi sağlamakta olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca lokal soğunda (-65-195 C) benzer etki ile sağlıklı genital dokulara da kısmen olumsuz etki yapmasına rağmen kryoterapinin benign hücresel değişiklikler gösteren erozyonlu kronik servisitlerin tedavisinde başarılı sonuçların alındığı da bildirilmektedir (7).

Ankara ve Van'daki çalışmalarımızda elektrokoterizasyon yapılan olgularda tek seans uygulama ile sırasıyla %92.6 ve %94.4 iyileşme görülmüş, yine tek seans kryoterapi uygulaması ile %86.3 ve %80.9'luk iyileşme oranının sağlanmasının literatürle uyumluluğu görülmektedir. Evlenme yaşı ile evlilik süresinin kronik erozyone servisitlerin elektrokoterizasyon ve kryoterapi yöntemleriyle tedavi sonuçlarını etkileyen önemli bir faktör olduğu görülmektedir.

Sonuç

Ankara ve Van'daki hastanelerde; spekulum muayenesi ve PAP Smearle kontrollerde inflamasyonla karakterize kronik erozyone servisit olarak değerlendirilen olguların, tek seans elektrokoterizasyon uygulaması ile yapılan tedavilerinde, herhangi bir komplikasyon meydana gelmeden ortalama %93.5'lik yüksek iyileşme elde edilmesine

bakıldığında, yine aynı yerlerdeki kryoterapi uygulamasına bağlı olarak ortalama %83.6 gibi bir iyileşme sağlayan tedavi seçeneğindeki kryoterapi cihazının, elektrokoterizasyon cihazına göre daha pahalı olması ve sürekli NO2 gazına gereksinim göstermesi düşük oranda da olsa bazı komplikasyonları nedeniyle elektrokoterizasyon yönteminin tedavideki yüksek düzeydeki etkinliği, ucuzluğu, pratikliği ve kolayca sağlanabilirliği nedeniyle kryoterapi yöntemine göre öncelikli düşünülmesinin uygunluğu akla gelmektedir.

Ankara ve Van'daki çalışmamızda elektrokoterizasyon yapılan olgularda tek seans uygulama ile sırasıyla %92.6 ve %94.4'lük iyileşme görülmüş; tek seans kryoterapi uygulamasıyla ise %86.3 ve %80.9'lük iyileşme oranının sağlanmasının literatürle uyumluluğu görülmektedir. Ayrıca her iki tedavi yöntemi ile bütün olgularda tek seans uygulama ile % 87.9'lük iyileşme sağlanmaktadır.

The Comparative Results of Treatment by Electrocauterization and Cryotherapy in Chronic Eroded Cervicitis Showing Benign Cellular Changes With Pap Smear

Abstract: A study was planned to assess the effectiveness of electrocauterization and cryotherapy comparatively in treatment of chronic cervicit with erosion which shows benign cellular changes in pap smears. 217 cases who applied to Ankara 600 beds of Military Mevki Hospital's Obstetrics and Gynecology out patient department, were treated. 41 patients treated with one time electrocauterization and 38 were healed (92.6%) and 152 of 176 patients who treated by cryotherapy with the same method were healed (86.3%) also. In Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty's Obstetrics and Gynecology clinic, study was carried out for 57 patients. It was determined that, 34 of 36 patients (94.4 %) who were treated by one time electrocauterization and 17 of 21 (80.9%) patients who were treated by cryotherapy

were healed. In our study we found out that in treatment of chronic cervicit with benign cellular changes in pap smears, electrocauterization method which is practical and economic was statistically significantly different in success ratios when compared with cryotherapy ($\chi^2= 4.36, p= 0.036$). As seen in our study, it is suggested that, electrocauterization which provides very high average healing ratio (93.5 %) can be preferred instead of cryotherapy which provides 83.6 % healing.

Key words: Electrocauterization, Cryotherapy, Pap smear, Chronic Cervicit.

Kaynaklar

1. DiSaia PJ: Disorders of the uterine cervix. In: Danforth's Obstetrics and Gynecology. Edited by J Scott JR, DiSaia PJ, Hommond CB, Spellacy WN. Philadelphia, JB Lippincott Company, 1994, pp:897.
2. Teafll NL, Malone Jr JM, Ginsburg KA, Bartles LW, Haigler BB : ervical dysplasia in the postmenopausal female diagnosis and treatment. Int J Gynecol Obstet 34: 145-149, 1990
3. Schuurmans SN, Ohlke ID, Carmichael JA: Treatment of cervical intraepithelial neoplasia with electrocautery: Report of 426 cases. Am J Obstet Gynecol 148: 544-546, 1984.
4. Ostergard DR, Townsend DE, Hirose FM: Comparison of electrocauterization and cryosurgery for the treatment of benign disease of the uterine cervix. Obstet Gynec 33: 58-63, 1969.
5. Collins RJ, Golab A, Pappas HJ, Paloucek FB: Cryosurgery of the human uterine cervix. Obstet Gynec 30: 660, 1967.
6. Ostergard DR, Townsend DE, Hirose FM: The treatment of chronic cervicitis by cryotherapy. A primary report. Cryobiology, 4: 97, 1967.
7. Young C, Malvern J, Chamberlain G: Outpatient cervical cryosurgery. The Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth 79: 733-735, 1972

Beta Talasemi İntermedia'lı Hastalarda Rekombinant Eritropoietin Tedavisi

Murat Söker*, Kenan Haspolat**, Fuat Gürkan***, Alpay Çakmak****, Ahmet Yaramış***

Özet: Beta talasemili hastalarda hemosiderozis ve/veya demir yüklenmesi gibi transfüzyon sıklığına bağlı komplikasyonları azaltmak, dolayısıyla talasemili hastaların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri hayvan modelleri ve küçük β -Talasemi gruplarında uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinden birisi de rekombinan eritropoietin kullanımınıdır.

Hemoglobin düzeyini arttırarak talasemik hastaların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla 13 β -Talasemi intermedia olgumuza 500 U/kg/gün haftada 3 kez ortalama 14.2±3 hafta süreyle subkutan rekombinan eritropoietin tedavisi uygulandı. Tedavi süresi boyunca oral 1.5 mg/kg/gün elementer demir desteği yapıldı. Tedavi süresi içinde 2 vakaya eritrosit transfüzyonu yapıldı. Hastalarımız tedavi süresince ve sonrasında Hemoglobin (hb), hemotokrit (hct), retikülosit, hemoglobin F (hbF), ferritin ve eritrosit indeksleri açısından takip edildi. Tedavi periyodu içinde hemoglobin düzeylerinde (1.9 ± 0.8 gr/dl) ve yaşam kalitesinde görülen artış, tedavinin kesilmesi ile ortadan kalktı. Sonuçlar literatür bilgileri ışığında değerlendirildi.

Anahtar kelimeler: β -Talasemi intermedia, Eritropoietin.

β -Talasemi, β -globulin zincir defekti ve inefektif eritropoezis ile karakterize özellikle genç hastalarda yüksek mortalite ve morbidite riski olan ciddi bir hastalıktır. Hastalığın günümüzdeki tedavisi kemik iliği transplantasyonu, transfüzyon ve demir şelasyon uygulamaları ile yapılmaktadır. Transfüzyon sıklığı hastaya göre değişmekle birlikte 3-4 hafta ara ile eritrosit replasmanı genellikle kaçınılmazdır. Üzerindeki ferritin düzeyleri (yaklaşık 12-15 Ü eritrosit transfüzyonu) ise şelasyon tedavisine başlama kriteri olarak kabul edilen görüştür. β -Talasemi hastalarında kan transfüzyonlarına bağlı akut ve kronik dönem komplikasyonlarının küçüksenemeyecek oranda olması (viral enfeksiyonlar, aşırı demir yüklenmesi bulguları vb) araştırıcıları talasemik hastalarda bazı önlemler almaya dolayısıyla kan transfüzyonları sayısını azaltmaya yönelik araştırmalara zorlamıştır. 5-Azacytidine, Cytosin arabinoside, hydroxyurea, vinblastin, rekombinan human eritropoietin (rHu EPO) bu amaçla çeşitli hayvan modelleri ve orak hücreli anemi ile talasemi intermedialı olgularda kullanılmıştır (1-5). Yeni tedavi yöntemleri arasında hydroxyurea ve rHu EPO tedavisine daha ağırlık verilmektedir (1-7).

Eritropoietin 193 aminoasitten oluşmuş, glikoprotein yapıda bir hormon olup esas olarak böbreklerde üretilen ve kırmızı kan hücre üretiminde birincil olarak sorumlu olan bir

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Diyarbakır faktördür (6). Normal şartlarda kişiye göre plasma eritropoietin düzeyleri, eritrosit kitle hacminde olduğu gibi sabitlik gösterir ki; plasma konsantrasyonu (4-26 miÜ/ml) arasındadır. Üretimi yaş, cinsiyet ya da plasma konsantrasyonundan bağımsız olarak, gen ile ilgilidir (7). Doku hipoksisi, eritropoietin üretimiyle görevli hücrelerde gen düzenlemesi yaparak böbreklerde eritropoietin üretimini artırır. Kan viskozite artışı ise üretimi baskılar. Fakat eritrosit sayısı ne kadar artarsa artsın eritropoietin düzeyleri hiçbir zaman sıfırlanmamaktadır.

1980'li yılların sonunda rHuEPO tedavi alanında kullanıma girmiş rHuEPO'nun böbrek fonksiyonları ve plasma eritropoietin düzeyleri hastalarda da eritrosit üretimini arttırdığı tespit edilmiştir (4). Başlıca kullanım alanları; kronik böbrek yetmezlikli hastalarda, anemi tedavisi, HIV enfeksiyonunda anemi tedavisi, kanserli hastaların anemisi, premature anemisi, orak hücre anemisi, myelofibrosis veya myelodisplazi, kemik iliği transplantasyonu, romatoid artrit ve inflamatuvar barsak hastalıklarıdır (8).

rHuEPO tedavisi β -Talasemili olgularda da uygulanmış; buna dayanak olarak γ -globulin sentezinin uyarılarak fetal hemoglobin sentezinin artırılması ve α /non- α zincir dengesizliğinin kısmen düzeltilmesi ile efektif eritropoezisin sağlanması görüşü önesürülmüştür (1,3-5,9). Bu amaçla β -Talasemi intermedialı 13 olgumuza rHuEPO

*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Diyarbakır

Yazışma adresi: Dr. Murat Söker

tedavisi uyguladık ve sonuçları literatür bilgileri ışığında değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji-Onkoloji bölümünde Ekim 1996-Mart 1997 tarihleri arasında takip ve tedavileri yürütülen 9'u (%69) erkek, 4'ü (% 31) kız, yaş ortalaması 5 ± 3.5 yıl olan 13 β -Talasemi intermedia olgusu çalışma kapsamına alındı.

13 β -Talasemi intermedia olgumuza 500 U/kg/gün haftada 3 kez (pazartesi-çarşamba-cuma), ortalama 14.2 ± 3 hafta süreyle subkutan rHuEPO tedavisi uygulandı. 13 β -Talasemi intermedia olgumuza tedavi süresi boyunca oral 1.5 mg/kg element demir desteği yapıldı. Tedavi süresi içinde yanıt alamadığımız 2 vakaya eritrosit transfüzyonu yapıldı. Hastalarımız tedavi süresince ve sonrasında Hb, Hct, retikülosit, HbF, ferritin ve eritrosit indeksleri açısından takip edildi.

HbF düzeyi alkali denatürasyon metodu ile çalışırken, Tam kan sonuçları için Abbott Cell Dyn 3500 aleti kullanıldı. Serum ferritin düzeyi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarında radio-immunoassay metodu ile çalışıldı.

Tedavi süresi esnasında hastalar rHuEpo'nun yan etkileri açısından izlendi. Rutin biyokimyasal parametreler özellikle karaciğer ve böbrek testleri çalışıldı. Hastalarımızın aylık kontrollerinde kan

basınçları ölçüldü. Çalışma süresi boyunca hastalarımızda rHuEpo'nun cilt altı uygulamalarında enjeksiyon alanında yanma tarzında ağrı dışında herhangi bir komplikasyona rastlanmadı (hipertansiyon, konvülzyonlar. vb).

Tüm bulgular Macintosh LC-III computere kaydedildi, istatistiki değerlendirmede systat programında faydalanılarak Will-coxon testi yapıldı.

Bulgular

Hastalarımızın tedavi süresi ve sonrasında hb, htc, retikülosit, HbF, ferritin düzeyleri tablo I'de özetlenmiştir. 2 vakamızda eritropoietin tedavisi süresince kan parametreleri açısından belirgin değişiklik saptanamazken 11 olgumuzda hemoglobin düzeyinde artış saptandı. Olgularımızın tedavinin başlangıcı ile 6. ve 12. haftasındaki kan Hb, Hct, retikülosit düzeyleri istatistiki olarak karşılaştırıldığında aradaki farklılık anlamlı bulundu ($p < 0.01$). Olgularımızın tedavinin başlangıcı ile 18. haftasındaki kan Hb, Hct, retikülosit düzeyleri istatistiki olarak karşılaştırıldığında aradaki farklılık anlamlı bulunmadı ($p > 0.05$). Olgularımız Ferritin ve HbF değerleri açısından incelendiğinde tedavinin başlangıcı ile 6., 12. ve 18. haftalardaki değerler arasında istatistiki bir anlamlılık bulunmadı ($p > 0.05$). Tedavi periyodu içinde Hb düzeylerinde (1.9 ± 0.8 gr/dl) ve yaşam kalitesinde görülen artış, tedavinin kesilmesi ile ortadan kalktı.

Tablo I. rHu-EPO tedavisi alan Talasemia intermedia olgularımızın ortalama Hb, Hct, Retikülosit, HbF, Ferritin düzeyleri, (EPO kullanım süresi 14.2 ± 3 hafta).

	0. hafta	6. hafta	12. hafta	18. hafta	Σ Rank	P
Hemoglobin (g/dl)	8.2 ± 1.2	8.8 ± 1.2	9.7 ± 1.3	7.9 ± 0.8	3* 4.5** 23.5***	<0.01* <0.01** >0.05***
Hematokrit (%)	24.6 ± 3.7	27.0 ± 3.5	30.1 ± 3.4	24.1 ± 2.4	1* 0** 26***	<0.01* <0.01** >0.05***
Retikülosit (%)	3.2 ± 0.7	6.9 ± 1.3	6.8 ± 1.4	3.0 ± 0.6	1* 1** 19***	<0.01* <0.01** >0.05***
HbF %	7.2 ± 1.6	6.9 ± 1.5	6.6 ± 1.6	7.3 ± 1.5	23* 18** 18***	>0.05* >0.05** >0.05***
Ferritin (ng/ml)	828 ± 107	746 ± 172	-----	877 ± 115	19* 18***	>0.05* >0.05***

*0.hafta ile 6.hafta arasındaki istatistiksel karşılaştırma

**0.hafta ile 12.hafta arasındaki istatistiksel karşılaştırma

***0.hafta ile 18.hafta arasındaki istatistiksel karşılaştırma

Tablodaki tüm \pm ile ifade edilen değerler ortalama \pm SD'yi göstermektedir

rHuEPO'nun cilt altı uygulamalarında enjeksiyon alanında yanma tarzında ağrı dışında hipertansiyon, konvülsiyonlar gibi herhangi bir komplikasyona rastlanmadı Tartışma

β -Talasemiler otozomlar resesif geçiş gösteren genetik hastalıklar arasında dünyada en sık görülenidir. Ülkemizde yapılan tarama çalışmaları ile β -Talasemi taşıyıcılık insidansının Türkiye genelinde %2 olduğu ve yöresel farklılıklar gösterdiği (%0.6-%10.7) bildirilmiştir (10). Yüksek sıklık oranında gözönüne alınacak olur ise homozigot talasemi özellikle genç hastalarda ülkemiz için halen yüksek mortalite ve morbidite riski olan ciddi bir hastalıktır. Transfüzyona bağımlı olan bu hastalarda demir yüklenmesi ve hemosiderozis özellikle kötü kontrollü demir şelatör tedavisi alan hastalarda daha belirgin olmak üzere ortaya çıkar. HbF yapımını artırarak, transfüzyon ihtiyacını azaltmak amacıyla çeşitli ilaç uygulamaları gündemdedir. 1982'de DeSimone ve ark. eksperimental çalışmalarında Hb-F düzeyininin 5-azacytidine ile stimüle edildiğini vurgulamışlardır (2). Ley ve ark.'da β -talasemia majörlü olgularda 5-azacytidine tedavisi ile HbF düzeyininin arttığını rapor etmişlerdir (11). Yine hidroksiüreanın tek başına veya rHuEPO ile beraber kullanımı ile HbF düzeyini arttırılabileceği vurgulanmıştır (1,3,5,12). Talasemi intermedialı az sayıda hasta grubunda yapılan bu çalışmalarda Hb, Htc, retikülosit miktarlarında artma olmuş, ama HbF değerlerinde anlamlı artış izlenmemiştir (1,5,9). Olivieri ve ark. 3 talasemia intermedia vakasına 300-1000 Ü/kg rHuEPO 18 hafta süreyle uygulamışlar (5,9). 3 hastanın 2'sinde Hb konsantrasyonunda artış görmüşlerdir. Bu araştırmacılar r-HuEPO tedavisi alan talasemili hastalarda kemik iliği ekspansiyonunu ve bununla ilgili kortikal destrüksiyon ve/veya sinir kompresyonunu potansiyel bir risk olarak kabul etmişlerdir. Kısa süreli kullanımda bu riskin kombine ajanlarla kullanımı ile (hidroksiürea gibi) azalacağı; uzun süreli kullanımda ise artmış Hb düzeyinin ekstramedüller hematopoiezisi baskılayacağı belirtilmiştir (9).

Nişli ve ark. yaşları 6-29 yıl (14 \pm 7.6) arasında değişen 10 β -Thalasemia intermedia olgusuna 500-1000 Ü/kg haftada 3 kez olmak üzere 3 ay boyunca rHuEPO tedavisi uygulamışlar ve 8 vakada Hb, Htc ve retikülosit oranlarında artış tespit etmişlerdir. Bu değerlerinde ilaç kesimi ile birlikte 1-2 ay içinde bazal değerlerine düştüğünü gözlemişlerdir. Tedavi ile 5 hastanın yaşam kalitesinde artış gözlediklerini ve sadece olgunun

transfüzyon ihtiyacı gösterdiğini vurgulamışlardır (1). Sonuçlarımız literatür sonuçları ile paralellik göstermektedir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan ayrı bir çalışmada ise 26 Talasemi major hastada rHuEPO uygulanımı ile 3 hastada (%11.5) kan transfüzyonundan bağımsız izlem sağlanmışır (4). Bu çalışmada olguların tedavi öncesi splenektomili olması, trombositöz göstermeleri, retikülositoz varlığı, tedaviye yanıt verecek hastalarda gözlenen bulgular olarak yorumlanmışır (4).

rHuEPO eritrosit yapımı üzerine etkisi kesin olarak açıklığa kavuşmamıştır. Nişli ve ark. eritrosit progenitor hücrelerde rhEPO'nun apoptozisi önlendiği savını vurgulamaktadırlar (1). Yine rHuEPO tedavisi ile γ globulin sentezinin uyarılarak fetal hemoglobin sentezinin artırılması ve α /non- α dengesizliğin kısmen düzeltilmesi ile efektif eritropoiezisin sağlandığı görüşü savılmaktadır (4).

Sonuç olarak; rHuEPO'un talasemi intermedia'lı vakalarda Hb ve Htc düzeyini arttırmak için güvenilir ve etkili bir ilaç olduğu düşüncesindeyiz. Ama tedavi kesiminde Hb ve Htc düzeyinin tekrar eski bazal düzeyine düşmesi gözönüne alınacak olursa; hastanın Hb düzeyini sabit düzeyde tutacak bir minimal idame dozu, uzun süreli kullanımda rHuEPO'nun görülebilecek yan etkileri, rHuEPO'nun maliyeti, rHuEPO'nun Hidroksiürea ile birlikte kullanımı ile etkinliğinin artırılması vb. sorular uzun süreli, geniş vaka serilerini içeren kontrollü çalışmalar için ihtiyaç doğurmaktadır düşüncesindeyiz.

Recombinant erythropoietin treatment in patients with beta thalassemia intermedia

Abstract: Various treatment methods have been performed on small patient groups of beta thalassemia as well as animal models in order to decrease transfusion complications due to frequent transfusions and to supply high quality of life to thalassemic patients. Recombinant erythropoietin treatment is one of these methods.

Subcutaneous recombinant erythropoietin was used 500 U/kg/day for three days weekly during a mean of 14.2 \pm 3 weeks period in 13 patients with beta thalassemia intermedia in order to supply higher life quality by increasing hemoglobin values. Oral iron supplementation of 1.5 mg/kg/day was supplied during the treatment and erythrocyte pack was also transfused in two patients. The patients were followed up with hemoglobin, hematocrit, reticulocyte, HbF, ferritin and erythrocyte indices during and after the treatment. Increase at hemoglobin values (1.9 \pm 0.8 gr/dl) and life quality

during the treatment did not continue after the cessation of treatment. Results were evaluated by the literature knowledges.

Key words: β -Thalassemia intermedia, Erythropoietin.

Kaynaklar

1. Nişli G, Kavaklı K, Vergin C et al: Recombinant human erythropoietin trial in thalassemia intermedia. J Trop Pediatr 42:1-5,1996.
2. De Simone, Holler P, Hall L et al: 5- Azacytidine stimulates fetal hemoglobin synthesis in anemic baboons. Proc Nat Acad Sci 7: 4428-31,1982.
3. Rachmilewitz EA, Gldfarb A, Dover G: Administration of erythropoietin to patients with beta-thalassemia: a preliminary trial. Blood 78: 1145-1147,1991.
4. Yılmaz D: Eritropoietin ve pediatriye kullanımı. Ege Pediatri Bülteni 3(1):25-34,1996.
5. Olivieri NF, Freedman MH, Perrine SP, et al: Trial of recombinant human erythropoietin: three patients with thalassemia intermedia. Blood 80: 3258-3260, 1992.
6. Spivak JL: Recombinant human erythropoietin and the anemia of cancer. Blood 84:997;1994
7. Krantz SB: Erythropoietin. Blood 77:419-422,1991.
8. Correction of anemia by r-HuEPO: Potential for improved cancer therapy management. Monograph of the 15 th international cancer Saturday 18 August 1990, Hamburg, Germany.
9. Olivieri NF, Freedman MH, Perrine SP et al: R-HuEPO use in thalassemia intermedia. In: Erythropoiesis: New dimensions in the the treatment of anaemia, (Eds. Hollingshead L, McKeivitt N) Adis Int. Limt. Eng. 1993, pp: 89-96.
10. Gümrük F, Altay Ç: Talasemiler. Katkı Pediatri Dergisi 3: 307-327, 1995.
11. Ley RJ, De Simone J, Anognon NP et al: 5-Azacytidine selectively increase γ -globin synthesis in a patients with B+ thalassemia. N Eng J Med 307: 1469-75, 1982.
12. Rodgers GP, Dover GJ, Uyeseke N, Noguchi CT: Augmentation by erythropoietin of the fetal-hemoglobin response to hydroxyurea in sickle cell disease. N Engl J Med 328: 73-80, 1993.

Toraks Tutulumu Gösteren Lenfomalarda Radyolojik Bulgular

M. Emin Sakarya*, Bülent Özbay**, Halil Arslan*, Mehmet Gencer**, Erkan Ceylan**, Kemal Ödev***

Özet: Çalışmamızın amacı, toraks tutulumu gösteren lenfomalarda radyolojik bulguların değerlendirilmesidir. Çalışma grubu 2 enstitüde 1990-1997 yılları arasında incelenen toplam 28 hastadan oluşmaktadır. Ortalama yaş 34.8 olan (6 - 67 yaş arası) hasta grubunda 15 erkek, 13 kadın bulunmaktaydı. Tüm hastaların direkt radyografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) incelemeleri yapıldı ve retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalarda histopatolojik tanı elde edildi.

Anahtar kelimeler: Lenfoma, toraks, bilgisayarlı tomografi.

Genellikle primer torasik neoplazm olmamasına rağmen, lenfomalar mediasten, hilus ve akciğer parankim tutulumu göstermeye eğilimlidir ve tanı konulduğunda sıklıkla toraks tutulumu gösterirler (1). Direkt radyografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) toraksın radyolojik incelemesinde önemli yeri olan iki yöntemdir. Biz bu çalışmada, her iki yöntemle toraks tutulumu gösteren lenfomalı olgularda radyolojik bulguları araştırdık.

Gereç ve Yöntem

1990-1992 yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 1995-1997 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde tanı konulan toplam 28 lenfomalı hasta çalışma kapsamına alındı. 15 erkek, 13 kadın bulunan hasta grubunun tümüne akciğerlerin konvansiyonel radyografi ve BT incelemeleri yapıldı. Konvansiyonel akciğer radyografisi posteroanterior ve lateral pozisyonda derin inspiryum sonrası nefes tutturularak alındı. BT incelemeleri ise hasta supin pozisyonda yatırılıp nefes tutturularak, 10 mm kesit kalınlığı ve 10 mm kesit aralığı kullanılarak yapıldı. Gerek görülen lezyon bölgelerinden 2 veya 5 mm kalınlığında kesitler alındı. Ayrıca 17 olguya IV kontrast madde verilerek kontrastlı inceleme yapıldı. İncelemelerde 3. jenerasyon Toshiba 600S (Toshiba Corp, Japon) ve Hitachi 450W (Hitachi Corp, Japon) BT cihazları kullanıldı. Konvansiyonel radyografi ve BT görüntüleri retrospektif olarak incelendi ve iki yöntem ile elde edilen bulgular birlikte değerlendirildi.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hast. ABD, Van

***Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. M. Emin SAKARYA
Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Van

Olguların 16'sına lenf nodu biyopsisi (9'una supraklavikuler, 4'üne servikal, 3'üne aksiller lenf bezi biyopsisi), 2'sine plevra biyopsisi, 4'üne açık akciğer biyopsisi, 4'üne mediastinoskopi yardımıyla mediastinal lenf nodu biyopsisi, 2'sine toraks duvarı biyopsisi ile histopatolojik tanı konuldu.

Bulgular

Olgularımızın yaş ortalaması 34.8, yaş aralığı 6-67 olarak bulundu. Toraks tutulumu gösteren 28 lenfomalı olgumuzun 16'sına Hodgkin lenfoma (HL), 12'sine ise non-Hodgkin lenfoma (NHL) tanısı konuldu.

Radyolojik olarak, HL'lı 16 olgunun 10'unda (%62.5) mediastinal ve/veya hiler lenfadenopati, 6'sında (%37.5) düzensiz konturlu nodüler lezyonlar tarzında akciğer parankim tutulumu, 8'inde (%50) plevral efüzyon, 3'ünde (%18.8) solid plevral lezyon, 3'ünde (%18.8) peribronşial ve/veya perivasküler kalınlaşmalar izlendi. NHL'lı 12 olgunun ise 6'sında (%50) mediastinal lenfadenopati, 5'inde (%41.7) plevral efüzyon, 5'inde (%41.7) solid plevral lezyon, 6'sında (%50) peribronşial ve/veya perivasküler kalınlaşma, 1'inde (%8.3) nodüler tarzda infiltrasyon alanları, 2'sinde (%16.7) toraks duvarında fuziform tarzda solid kitle, 1'inde (%8.3) toraks duvarında bulunan kitlenin yaptığı kot destrüksiyonu görüldü. Bu bulgularla toplam 28 olgunun 7'sinde tek radyolojik bulgu (%25), 14'ünde 2 radyolojik bulgu (%50) ve 7'sinde (%25) ise 3 radyolojik bulgu saptandı. Buna göre 21 olguda (%75) 2 veya daha fazla bulgu izlendi.

Tartışma

Lenfoma tedavisindeki gelişmeler ve terapötik seçenek olarak kemik iliği transplantasyonunun eklenmesi ile hastaların yaşamı uzamıştır (2).

Bilindiği gibi malign lenfoma HL ve NHL olarak ikiye ayrılmaktadır.

Nedeni bilinmeyen lenfoproliferatif bir hastalık olan HL, tanı konulduğu anda veya daha sonra yetersiz tedavi ve tümör yayılımı gibi nedenlerle sık olarak toraks tutulumu gösterir. HL'da %50 hastada toraksta lenfadenopati bulunur (1). Çalışmamızda HL bulunan olguların %62.5'inde mediastinal lenfadenopati bulundu. Bunların %30'unda hiler lenfanopati de eşlik etmekteydi (Resim 1). Böylece en sık görülen bulgu mediastinal lenfadenopati oldu.

Resim 1. 31 yaşında Hodgkin lenfomalı bayan hasta. A- PA akciğer radyografisinde sol hilus normalden büyük boyutlarda ve radyodens olarak izlenmekte. B- üst kesitlerde mediastinal lenfadenopatiler bulunan olgunun kontrastlı BT incelemesinde sol hilusta pulmoner artere komşu kontrast tutulumu göstermeyen hiler lenfadenopati görülmekte.

HL lenf nodundan başlar ve yayılır. Torakstan başlar ise mediastinal lenf nodları istisnasız büyürken, hiler lenf nodları daha az sıklıkla büyüme gösterir. Sadece hiler lenf nodlarının büyümesi ise nadirdir (3). Mediastinal lenf nodlarının sıklık sırasına göre tutulumu paratrakeal, bifurkasyon, anterior mediasten ve

daha nadirinde posterior mediasten, diafragma çevresi lenf nodları şeklindedir. HL'da akciğer parankim tutulumu %25-40 oranında olur. Hastalığın başlangıcında akciğer tutulumu nadir görülür. Akciğer parankim tutulumuna genelde hiler veya mediastinal lenfadenopati eşlik eder. HL hilus ve mediastenden pulmoner parankime yoğun lenfatik ağ ile yayılır ve genelde bronkovasküler ağ izler (1). Akciğer tutulumu interlobuler, perivasküler ve peribronşial lenfatik kanalların ve intrapulmoner küçük lenf nodlarının tutulmasıyla olur (3). Bunun sonucunda fokal birikimler pulmoner nodüler dansiteleri, lenfatik genişlemeler ise interstisyel infiltrasyonu meydana getirir (1). Çalışmamızda HL'lı olgularda görülen parankim tutulumu olguların %37.5'inde düzensiz konturlu nodüler lezyonlar (Resim 2), %18.8'inde peribronşial ve/veya perivasküler kalınlaşma şeklindeydi.

Resim 2. 38 yaşında Hodgkin lenfomalı bayan hastanın BT incelemesinde her iki akciğerde çok sayıda düzensiz konturlu nodüler lezyonlar görülmekte.

NHL heterojen lenforetiküler malignensi grubudur. Heterojenite nedeni sınıflandırma zorluğu ve tedavinin hastalığın evresine ve hücre tipine göre değişmesidir (4). NHL, HL'dan immünolojik orijini, histolojik yapısı ve prognozu ile farklılıklar gösterir. NHL'nın %43 oranında intratorasik tutulum gösterdiği bildirilmiştir. Mediastinal ve hiler lenfadenopatiler, akciğer parankim tutulumu görülebilir. Pür parankim tutulumu nadirdir. Akciğer parankiminde nodüler infiltrasyon alanları, ayrı nodüller ve septal kalınlaşmalar gibi farklı radyolojik görünümmler izlenebilir (1). Çalışmamızda NHL bulunan olguların %50'sinde lenfadenopati, %50'sinde peribronşial ve/veya perivasküler kalınlaşma, %16.7'sinde toraks duvarında fuziform tarzda solid kitle görüldü. Böylece en sık görülen bulgu lenfadenopati ve

peribronşial ve/veya perivasküler kalınlaşma tarzında akciğer parankim tutulumu oldu.

Lenfomanın akciğer parankim tutulumu genelde sekonder olur (5,6). Radyolojik görünümüleri çok geniş varyasyonlar gösterir (7,8). Bu bulgular akciğerlerin lenfatik sisteminin anatomik yapısı ile açıklanabilir (5). Bu en sık, tutulan hiler veya mediastinal lenf nodlarından tümörün direkt olarak retrograd yayılımı ile olur. Bununla birlikte, parankimal tutulum multipl odaklı antegrad yayılım ile de olabilir (9). Hematojen yayılımın nadir olduğuna inanılır. Akciğer tutulum sıklığı hastalığın seyrine ve yapılan tedaviye göre değişir. Akciğer tutulumu sıklıkla asemptomatiktir ve klinik tanı zordur. Pulmoner lenfomanın diğer hastalıklardan radyolojik olarak ayırıcı tanısı zor olabilir (2). Ancak çalışmamızda da görüldüğü gibi toraks tutulumu gösteren lenfomalarda birden çok patolojik bulgu görüle oranın yüksek olması ve görülebilecek radyolojik bulguların tanımlanmış olması ayırıcı tanıya yardım edebilir.

Resim 3. 20 yaşında non-Hodgkin lenfomalı erkek hasta. A- PA akciğer radyografisinde sağ hemitoraks lateral duvarında yerleşen konveks konturlu ekstrapulmoner kitle lezyon ve sağ aksiller bölgede yumuşak doku yoğunluğu görülmekte. B- BT incelemesinde sağ hemitoraks lateral

duvarında ve aksiller bölgede solid kitle bulunmakta, akciğer ve mediastende patolojik bulgu görülmedi.

Malign lenfoma komşu mediasteni veya akciğer dokusunu tutmaksızın izole yumuşak doku kitlesi şeklinde toraks duvarını tutabilir. En sık tutulan bölge ön toraks duvarının pektoral ve subpektoral bölgeleridir (10). Toraks duvarında lokalize tümörün yayılımını saptamada direkt radyografi ve klinik yöntemler yetersiz kalırken, BT daha ayrıntılı bilgi vermektedir (10,11). Olgularımızdan 2'sinde radyolojik olarak akciğer dokusu tutulmaksızın toraks duvarında yumuşak doku yoğunluğunda düzensiz sınırlı kitle lezyon görüldü. Direkt radyografide seçilemezken BT'de kitle sınırları tam olarak değerlendirilebildi (Resim 3).

Toraks BT'nin lenfomanın evrenmesi ve takibindeki önemi kanıtlanmıştır. BT mediastinal lenfadenopati ve göğüs duvarı invazyonu tayininde direkt radyografiden daha iyidir (12). Ancak hala az gelişmiş birçok ülkede, BT görüntüleme pahalı olduğundan mediastinal lenfomalı hastaların tedaviye verdiği yanıtın takibinde akciğer radyografisi kullanılmaktadır (13). Bizim çalışmamızda BT daha pahalı bir yöntem olmakla birlikte toraks tutulumu gösteren lenfomalarda hiler ve mediastinal lenfadenopatilerin saptanmasında, akciğer parankim tutulumunda lezyon konturunun ve iç strüktürünün değerlendirilmesinde, plevral lezyonların gösterilmesinde direkt radyografiden daha fazla bilgi verdiği görülmüştür.

Sonuç olarak toraks tutulumu gösteren olguların %75'inde birden çok radyolojik bulgu bulunmuştur. Bu farklı radyolojik bulguların birlikte görülmesi lenfomanın diğer hastalıklardan ayırıcı tanısında yararlı olabilir. Toraks tutulumu gösteren lenfomalarda verdiği radyolojik bulgular ile hastalığın tanısında BT önemli bir yere sahiptir.

Radiologic Findings in the Lymphoma of the Thorax

Abstract: The aim of the study was to evaluate the radiologic findings in the lymphoma of the thorax. The study population consisted of 28 patients from two institutions between 1990 and 1997. All patients had both plain radiography and computed tomography (CT). The group included 15 men and 13 women with a mean age of 34.8 years (between 6 – 67). The plain radiography and CT scans were retrospectively evaluated to identify the lesions. The histopathological diagnosis was obtained in all patients.

Key words: Lymphoma, thorax, computed tomography.

Kaynaklar

1. Robert Pugatch Thoracic neoplasms. In: Putman CE, Ravin CE, eds. Textbook of Diagnostic Imaging. WB Saunders Company Philadelphia, 1994, pp 562-580.
2. Lewis ER, Caskey CI, Fishman EK. Lymphoma of the lung: CT findings in 31 patients. AJR 1991;156:711-714.
3. Ivan Hyde: Tumours of the lung, In: Textbook of Radiology and Medical Imaging . Edited by David Sutton, Vol 1, Fourt Ed. London, Churchill Livingstone, 1987, pp 421-441.
4. Khoury MB, Godwin JD, Halvorsen R, Hanun Y, Putman CE. Role of chest CT in Non-Hodgkin lymphoma. Radiology 1986;158:659-662.
5. Castellino RA. Hodgkin disease: practical concepts for the diagnostic radiologist. Radiology 1986;159:305-310.
6. Hoppe RT. The contemporary management of Hodgkin disease. Radiology 1988;169:297-304.
7. Balikian JP, Herman PG. Non-Hodgkin lymphoma of the lungs. Radiology 1979;132:569-576.
8. Shuman LS, Libshitz HI. Solid pleural manifestations of lymphoma. AJR 1984;142:269-273.
9. Rose RM, Grigas D, Strattemeir E, Harris NL, Linggood RM. Endobronchial involvement with non-Hodgkin's lymphoma: a clinical-radiologic analysis. Cancer 1986;57:1750-1755.
10. Press GA, Glazer HS, Wasserman TH, Aronberg DJ, Lee JKT. Thoracic wall involvement by Hodgkin disease and non-Hodgkin lymphoma: CT evaluation. Radiology 1985;157:195-198.
11. Cho CS, Blank N, Castellino RA. Computerized tomography evaluation of chest wall involvement in lymphoma. Cancer 1985;55:1892-1894.
12. Meyer JA, Linggood RM, Lindfors KK, McCloud TC, Stomper PC. Impact of thoracic computed tomography on radiation therapy planning in Hodgkin disease. J Comput Assist Tomogr 1984;8:892-894.
13. Wernecke K, Vassallo P, Hoffmann G, Peters PE, Poetter R, Rummeny E, Koch P. Value of sonography in monitoring the therapeutic response of mediastinal lymphoma: comparison with chest radiography and CT. AJR 1991;156:265-272.

Van Yöresinde Görülen Yüzeyel Mantar Hastalıkları*

Ahmet Metin**, Mustafa Berktaş***, Mevlüt Güzeloğlu**, İbrahim Delice**, Şule Subaşı**

Özet: Yüzeyel mantar hastalıkları yaş ve cins ayırt etmeden her insanda bulunabilir ve çeşitli faktörlerin etkisi altında ülkeler, hatta yöreler arasında klinik ve mikrobiyolojik farklı özellikler gösterir. Bu retrospektif çalışmada Van ve çevresinde yaşayan hastalarda ortaya çıkan yüzeyel mantar hastalıklarına ait klinik özelliklerin ortaya konması planlanmış ve bu amaçla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Dermatoloji Polikliniğine gelen hastaların kayıtlı bilgileri ele alınmıştır. Yapılan inceleme sonucu bir yıllık süre içerisinde polikliniğe müracaat eden 7231 hastanın 1015'inde (%14.03) ve 1057 vücut bölgesinde yüzeyel mantar hastalığına rastlanmıştır; hastaların %80,98'sinde dermatofitoz, %17.41'inde pitriyazis versikolor ve %1.61'sinde monilyazis saptanmıştır. Dermatofitoz kliniğinin çoğunu tinea pedis (%43,46) oluşturmuş sonra daha az sıklıkta sırası ile diğer klinik tablolara (tinea kapitis (%13,43), tinea korporis (%12,50), tinea inguinalis (%12,21), tinea manum (%9,81), tinea unguium (%9,34) ve tinea barbae (%0,24)) rastlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Van yöresi, Mantar hastalıkları, Dermatofitozlar, Pitriyazis versikolor, Monilyazis.

Dermatozlar içinde mantar enfeksiyonları oldukça sık rastlanan ve kolayca tanınan hastalıklar yaparlar. Yeryüzünde binlerce tür küf ve maya mantarı olmasına rağmen bunlardan sadece 100 kadarı insan ve hayvanda hastalık yapabilmektedir (1-3).

Yaş, cins, ırk ayrımı olmadan tüm insanlarda ortaya çıkabilen mantar hastalıkları farklı coğrafi dağılım gösterebilmekte, bazıları ise tüm dünyada yaygın olmasına rağmen buldukları bölgenin iklim, yaşam koşulları, ve ekonomik şartlarına bağlı olarak sık ya da seyrek görülmektedir (4).

Anadolu'nun çeşitli bölge ve yörelerinde yapılmış olan çalışmalarda mantar hastalıklarının klinik ve mikolojik özellikleri ortaya çıkarılmakta ve bildirilmektedir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Doğu Anadolu'nun Van ve çevresinin içeren bölgede görülen mantar enfeksiyonlarının klinik özelliklerini bildiren bir çalışmaya rastlayamadık. Bunun üzerine Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerine sağlık hizmeti veren ve sayılan yörelerde dermatolog bulunan tek merkez konumunda bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Polikliniğine başvuran hasta kayıtlarını inceleyerek Van ve çevresinden gelen hastalarda görülen yüzeyel mantar hastalıklarının diğer deri hastalıkları arasındaki yerini, sıklığını ve klinik özelliklerini ortaya koymayı amaçladık.

*Bu çalışma XVII. Ulusal Dermatoloji kongresinde tebliğ edilmiştir.

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Dermatoloji ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet METİN

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD, Van

Gereç ve Yöntem

Çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Polikliniğine 1/6/1995 - 31/5/1996 tarihleri arasında başvuran; tanısı klinik muayene bulguları ve mikolojik yöntemlerle konan 1015 hasta ele alınmıştır. Klinik görünümü şüpheli olan olgulardan alınan deri örnekleri Dermatoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dallarında mikolojik yöntemlerden %20 KOH ile direkt mikroskopik tanıya gidilmiştir.

Bulgular

Dermatoloji Polikliniğine bir yıllık süre içerisinde başvuran 7231 hastanın 1015'ine (%14.03) yüzeyel mantar hastalığı tanısı konuldu. Bu hastaların 634'ünü (%62,46) erkek hastalar, 381'ini (%37,54) ise kadın hastalar oluşturuyordu. Yüzeyel mantar hastalığına tutulum bakımından erkek / kadın oranı yaklaşık 3/2 olarak hesaplandı. Genel yaş ortalaması 26,46 olup ortalama yaş erkeklerde yaklaşık 27, kadınlarda ise 25 idi. Farklı klinik tablolarda bulunan yaş ortalamaları Tablo I'de görülmektedir.

Hastaların 42'sinde (%4,14) birden fazla vücut bölgesinde yüzeyel mantar hastalığı vardı. Bunların 41'inde iki vücut bölgesi ve birsinde de tinea pedis + tinea manum + pitriyazis versikolor olmak üzere üç ayrı vücut bölgesinde yüzeyel mantar hastalığına rastlandı. Birlikte görülen klinik tablolar içerisinde en çok tinea pedis et manum vardı, sonra diğer klinik tabloların birlikteliği görüldü (Tablo II).

Tablo I. Hastaların Cins ve Klinik Tanılara Göre Yaş Ortalaması.

KLİNİK TANI	Tinea pedis	Tinea kapitisler			Tinea korporis	Tinea inguinalis	Tinea manum	Tinea unguium	Tinea barbae	Pitriyazis versikolor	Monilyazis	Genel
		TKP*	TKS*	TKF*								
Erkek	32.06	6.78	8.97	-	30.97	31.31	30.46	35.14	25.50	26.19	30.33	27.16
Kadın	30.48	6.00	7.36	12.00	19.71	37.76	27.32	26.57	-	23.41	20.31	25.30
GENEL	31.05	6.56	8.49	12.00	20.38	32.72	29.19	31.92	25.50	35.14	23.85	26.46

TKP (Tinea kapitis profunda), TKS (Tinea kapitis süperfisyalis), TKF (Tinea kapitis favosa)

Tablo II. Birlikte ikili klinik tutulumlar.

KLİNİK TANILAR	Tinea pedis	Tinea inguinalis	Pitriyazis versikolor	Monilyazis	Kerion celci	Tinea manum	Tinea unguium	Toplam
Tinea unguium	3	-	1	1	-	1	-	6
Tinea inguinalis	5	-	1	-	-	-	-	6
Tinea korporis	2	-	-	-	2	-	-	4
Tinea manum	13	-	2	-	-	-	-	15
Pitriyazis versikolor	7	2	-	-	-	-	1	10
TOPLAM	30	2	4	1	2	-	1	41

* Bir tinea pedis et manum hastasında bulunan pitriyazis versikolor dahil edilmemiştir.

Tablo III. Hastaların Başvurdıkları Aylara Göre Cinsiyet ve Klinik Tanıların Dağılımı.

KLİNİK TİPLER	Tinea pedis		Tinea kapitis		Tinea korporis		Tinea inguinalis		Tinea manum		Tinea unguium		Tinea barbae		Pitriyazis versikolor		Monilyazis		Top
	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	
G Haziran-95	22	14	2	3	8	2	10	2	5	6	6	2	1	23	15	0	1	122	
E Temmuz-95	27	18	1	1	3	2	8	3	0	1	4	0	0	4	13	0	0	85	
L Ağustos-95	25	13	4	1	5	1	12	0	4	3	5	4	0	7	5	0	1	90	
İ Eylül-95	26	5	2	0	0	2	2	2	2	1	3	0	0	8	6	0	0	59	
Ş Ekim-95	12	13	3	1	4	1	4	2	6	2	5	0	0	10	6	1	0	70	
K Kasım-95	12	15	5	0	3	3	8	4	3	5	6	1	0	8	6	1	1	81	
T Aralık-95	24	10	3	2	6	4	5	2	9	4	1	4	0	6	0	1	0	81	
A Ocak-96	20	10	10	5	9	2	6	1	6	2	4	6	0	5	10	0	0	96	
R Şubat-96	14	5	13	7	4	9	5	2	3	3	3	3	0	4	3	0	0	78	
İ Mart-96	13	11	18	7	13	9	8	1	7	1	8	7	1	4	8	0	4	120	
H Nisan-96	17	11	7	5	8	5	3	1	3	4	0	2	0	4	3	1	3	77	
İ Mayıs-96	25	10	12	3	2	2	4	1	2	2	5	1	0	15	11	2	1	98	
Toplam	237	135	80	35	65	42	75	21	50	34	50	30	2	98	86	6	11	1057	
Genel Toplam	372		115		107		96		84		80		2		184		17		1057

1015 hastada toplam 1057 ayrı vücut bölgesinde yüzeysel mantar hastalığına rastlandı. Bunların 856'sinde (%80,98) dermatofitlerin sebep olduğu tinea enfeksiyonları, 184'ünde (%17,41) Malassezia furfur' un (kültür fazında Ptyrosporum orbiculare) oluşturduğu pitriyazis

versikolor ve 17'sinde (%1,61) monilyazis enfeksiyonu vardı (Tablo III).

Dermatofitlerin oluşturduğu mantar hastalıklarından en çok 372 (%43,46) hasta ile tinea pedise rastlandı (Tablo-III), tinea pedis'li hastaların 33'ü (%3,85) aynı zamanda sekonder bakteriyel enfeksiyona sahipti. Hastalarda

rastlanan diğer dermatofitozlar sıklık sırasına göre 115 hastada (%13,43) tinea kapitis [67 hastada (%7,82) tinea kapitis profunda, 46 (%..37) hastada tinea kapitis süperfisyalis ve 2 (%0,23) hastada tinea kapitis favoza (Tablo IV)], 107 hastada (%12,50) tinea korporis, 96 hastada (%11,21) tinea inguinalis, 84 (%9,81) hastada tinea manum, 80 hastada (%9,34) tinea unguium ve 2 hastada (%0,24) tinea barbae şeklinde görüldü (Tablo III).

Monilyazis dışında diğer bütün klinik tablolarda erkek hastalar bayan hastalardan daha fazla sayıda olup iki tinea kapitis favoza olgusu sadece bayan hasta grubunda bulunuyordu (Tablo III).

Tablo IV. Tinea Kapitis Klinikleri ve Aylara Göre Başvuru Sayısı.

CİNS	TKP		TKS		TKF	Top.
	E	K	E	K	K	
G Haziran-95	-	2	2	1	-	5
E Temmuz-95	-	-	1	-	1	2
L Ağustos-95	2	-	2	1	-	5
İ Eylül-95	-	-	2	-	-	2
Ş Ekim-95	1	1	2	-	-	4
Kasım-95	3	-	2	-	-	5
T Aralık-95	2	2	1	-	-	5
A Ocak-96	7	4	3	1	-	15
R Şubat-96	11	6	2	1	-	20
İ Mart-96	11	1	7	5	1	25
H Nisan-96	5	3	2	2	-	12
İ Mayıs-96	6	-	6	3	-	15
TOPLAM	48	19	32	14	2	115

Tartışma

Polikliniğimize bir yıllık süre içerisinde başvuran 7231 hastadan yaşları 1 ile 81 arasında değişen yüzeysel mantar hastalığı saptanan 1015 hasta üzerinde yapılan bu retrospektif çalışma sonucunda; yüzeysel mantar hastalığının poliklinik hastaları arasındaki sıklığı %14,03'dür. Bu oran literatürde bildirilen oranlardan biraz yüksek ancak Marufi ve arkadaşlarınca (5) Sivas'tan bildirilen çalışmadan düşüktür. Biz, yöremizde bulunan bu yüksek oranın sosyoekonomik olarak geri kalmışlığa, kötü hijyene ve yaşam koşullarına bağlı geliştiğini düşünmekteyiz.

Çalışmada yüzeysel mantar hastalığına erkek hastalarda daha çok rastlanmış, kadın/erkek hasta oranı 2/3 olarak bulunmuştur. Bu sonuç Peru'dan bildirilen bir çalışma (6) dışında diğer çalışmalarla (2,3,5,7-17) uyumludur. Bu durum

erkek hastaların bulaşıcı çevre ve mantarların üremelerini kolaylaştıran koşullar ile daha sık karşılaşmalarına bağlanmaktadır (2,10,12). Hastalarımız arasında kadınların oranı Samsun (3), Eskişehir (6), Kayseri (10) ve Sivas (5) yöresinde yapılan çalışmadan biraz yüksektir. Biz bunun da yörede kadınların zor yaşam koşullarında yaşamalarından ve hayvancılık yapmalarından kaynaklandığı kanaatindeyiz.

Araştırmada yüzeysel mantar enfeksiyonları içerisinde en sık (%80,98) karşılaştığımız kliniğin dermatofitozlar olduğu görülmektedir. Bu sonuç Dal Tio ve arkadaşlarının (18) İtalya'dan bildirdiği orandan oldukça yüksek olmakla beraber Marufi ve arkadaşlarının (5) çalışmasından çıkan sonuçla hemen hemen aynıdır.

Dermatofitozlar içerisinde en sık karşılaştığımız tablo %43,46 oranla tinea pedisdir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda bu oran %22,5 ile %62,89, dış yayınlarda ise %16 ile %33 oranı arasında değişmektedir (5). Ayakkabı içerisindeki tropikal mikroklimatik durumun enfeksiyonun bulaşması, yerleşmesi ve devamını kolaylaştırması yanında dermatofitlerin üremesi bakımından da uygun bir ortam oluşturması nedeniyle tinea pedis enfeksiyonu dermatofitozlar genellikle içerisinde ilk sırayı almaktadır. Bunda çalışma ve yaşam koşullarının değişmesi ile diğer dermatofitozların azalmasının da katkısı bulunmaktadır.

Araştırmada dermatofitozlar içerisinde ilginç olarak ikinci sıklıkta (%13,65) saptadığımız klinik tablo tinea kapitislerdir. Bu sonuç, tinea kapitislerin sosyoekonomik düzeyi düşük topluluklarda kalabalık ve kötü yaşam koşullarında ile sık görülmesinden hareketle beklenen bir bulgudur. Berbere sık gittikleri ve saçları kısa kesildiği için mantar konidyalı ile kolay enfekte olmaları ve yüksek bulaşma riskini altında bulunmaları nedeniyle tinea kapitis enfeksiyonları erkek çocuklarda daha çok görülmektedir (3). Kızlarda sık görüldüğünü bildirenler de vardır (6). Bizim hastalarımızın tinea kapitis süperfisyalis bulunan 17 yaşındaki bir erkek çocuğu dışında kalanların hepsi 14 yaşın altında bulunuyordu ve %69,57'ü erkek, %30,43'i kız çocuk hastalardan oluşuyordu.

Türkiye'den bildirilen çalışmaların irdelenmesi sonucunda tinea kapitis sıklığının %9,17-%22,94 arasında değiştiği ancak, hiçbir zaman klinik olarak ikinci sıklıkta bulunmadığı görülmektedir (5,10,13-15). Dış yayınlarda ise bu oran %1,6 ile %35 arasında değişmektedir (8,19,21,22). Bize gelen olgular arasında tinea kapitis profunda vakaların çok bulunması dikkat çekicidir (Tablo

IV). Biz bu durumun hastaların bölgede hekim azlığı nedeni ile civar sağlık kuruluşlarından hizmet alamamalarına; coğrafi, güvenlik ve sosyoekonomik nedenlerle hastanemize başvurmakta geç kalmalarına bağlı olduğu kanaatindeyiz.

Hastalarımızda klinik olarak üçüncü sıklıkta ve 107 hastada (%12.50) tinea korporis'e rastlandı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yapılan çalışmalarda bu oran %3.5 ile %17.6 arasındadır (3,5,8,9,14,15,21,23).

Araştırmada 96 (%11,21) hasta ile dördüncü sıklıkta bulunan tinea inguinalis olgularının çoğunu 75 olgu ile erkek hastalar oluşturmaktadır (Tablo-III). Tinea inguinalis genelde erkeklerin hastalığı olarak bilinir (3,24,25). Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda tinea inguinalis görülme sıklığı %9.90 ile %23.38 arasında oranlarda değişmektedir (3,5,7-9,14,21-23).

Hastalarımızın 84'sinde (%9,81) bulunan tinea manum kliniği Vidotto ve arkadaşlarının (6) bulgularından daha düşük olup diğer bütün çalışmalardan yüksektir (3,11,13,17,19). Biz bu oran yüksekliğini bölgemizde yaşayan insanların hayvancılıkla uğraşmalarına bağlı olarak zoofilik bir enfeksiyon şeklinde ortaya çıktığına inanıyoruz.

Tinea unguium, hastalarımızda %9.33 oranında bulunan diğer bir dermatofitoz kliniğidir. Bu oran Marufi ve arkadaşları (5) ile Cantürk'ün (22) bulunduğu orandan yüksek, Erbakan ve arkadaşlarının (23) bildirmiş olduğu oranla hemen hemen aynı olup, diğer çalışmalarda bulunan sonuçlardan oldukça düşüktür (3,8,9,15,21,26).

Hastalarımızda görülen diğer bir dermatofitoz da 2 erkek olguda rastlanan tinea barbae olmuş ancak az sayıda olması nedeni ile tartışması yapılamamıştır. Van ve yöresinde rastlanan yüzeysel mantar hastalıkları ile etkenlerinin araştırıldığı daha önceki bir çalışmada, sıklık sırasına göre tinea pedis % 35.1, tinea manum % 23.27, tinea korporis % 18.37, tinea kapitis % 10.2, tinea inguinalis % 6.94 ve tinea unguium ise % 6.12 olarak bildirilmiştir (27).

Araştırmamızda ikinci sıklıkta (%17.41) rastlanan yüzeysel mantar hastalığı kliniğini *Ptyrosporum orbiculare*nin sebep olduğu pitriyazis versikolor oluşturmaktadır (Tablo-III). Bu gruptaki 184 hastanın 98'i (%53,26) erkek, 86'sı (%46,74) ise bayandır. Marufi ve arkadaşları (5) Sivas bölgesinde pitriyazis versikolor hastalığına %13.39 oranında rastlamışlardır. Hastalık klasik bilgilerle (1) uyumlu olarak yöremizde de yaz aylarında sık görülmektedir. Pitriyazis versikolorun cinsler

arasında sıklığı konusu tartışmalıdır (1). Biz hastalarımızda erkek olgularda daha fazla olduğunu gözledik.

Yöremizde üçüncü sıklıkta (%1.61) saptanan yüzeysel mantar hastalığı kutanöz monilyazis olup, olguların 11'i (%64.71) bayan hastalardan, 6'sı (%35,29) ise erkek hastalardan oluşmaktadır. Monilyazisin bayan hastalarda sık görülmesini bu hastaların temizlik yapmaları nedeniyle enfeksiyonu bulaşıcı ve kolaylaştırıcı çevrede daha çok bulunmaları ile açıklamak mümkündür.

Sonuç

Poliklinik kayıtlarımızdan elde ettiğimiz bulgulara göre yörede yüzeysel mantar hastalıklarının klinik sıklığı 7231 hasta sonuçlarına göre %14,03 olmaktadır. Bu hastalıkların %81.08'ini dermatofitozlar, %17.41'ini pitriyazis versikolor ve %1.61'ini de kandida enfeksiyonları oluşturmaktadır.

Dermatofit enfeksiyonlarından tinea pedis hastalığı her ne kadar ilk sırayı almış olsa da ülkemiz ve dünyadaki bir çok çalışmada gözlenen bir durum olduğundan dolayı çalışmada ikinci sıklıkta saptanan ve çoğu profunda tipten oluşan tinea kapitis hastalığı bölgenin önemli bir sağlık sorunu olarak ön plana çıkmaktadır. Bu durum sosyoekonomik ve kültürel seviyenin düşük olması, kalabalık ve güç yaşam koşulları yanında hijyen bozukluğu ile ilgili görülmektedir.

Fungal diseases in Van and its territory

Abstract: *Superficial fungal diseases can be found on people with not regarding age and sex. These diseases show some clinical and microbiological differences among countries and territories. In this retrospective study it was planned to search clinical properties of the superficial fungal infections seen in patients whom living in Van and around. For this reason, recorded information of the patients whom attended to dermatology clinic of Yüzüncü Yıl Medical school was evaluated. As a result of one year evaluation of record of 7231 patients, 1015 (14.03%) had superficial fungal diseases of total 1057 body region. 856 (80.98%) of those had dermatophytosis, 184 (17.41%) had pityriasis versicolor, and 17 (1.61%) had moniliasis. Tinea pedis was (43.46%) most comprised of dermatophytosis, then in range other forms (tinea capitis (13.43%), tinea corporis (12.50%), tinea cruris (12.21%), tinea manuum (9.81%), tinea unguium (9.34%) and tinea barbae (0.24%).*

Key words: *Van and its territory, Fungal diseases, Dermatophytosis, Pityriasis versicolor, Moniliasis.*

Kaynaklar

1. Erbakan N: Derinin Mantar Hastalıkları. Türkiye Klinikleri Yayınevi. 1. Baskı. Desen Matbaacılık, Ankara, 1989.
2. Çerçioğlu E: İzmir ve Çevresinde Dermatofitler. Tıpta Uzmanlık Tezi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. 1990.
3. Metin A: Samsun ve çevresinin dermatofit florası. Tıpta Uzmanlık Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994.
4. Ekmen H: Mantar hastalıklarının memleketimizdeki bugünkü durumu ve buna bağlı bazı problemler. Ankara Üniv Tıp Fak Mec. 20:503-512, 1967.
5. Marufi M, Özçelik S, Köylüoğlu Z: Sivas bölgesinde değişik dermatofitler içinde mantar enfeksiyonlarının insidansı. İnfeksiyon Dergisi 4(1):117-120, 1990.
6. Vidotto V, Garcia R, Ponce LM, Valverde M, Bruatto M: Dermatofytoses in Cusco (Peru). Mycoses 34(3-4): 183-186, 1991.
7. Temizerler H, Sabuncu İ: Eskişehir ve çevresinin dermatofitik florası. Anadolu Tıp Dergisi 4:131-140, 1982.
8. Özcan A: Bursa ve Çevresinin Dermatofitik florası. Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları Kliniği. Uzmanlık Tezi. 1980.
9. Kürçüoğlu N, Kölemen F, Akkaya S: Dermatofytosislerde klinik, mikolojik ve immunolojik inceleme. VIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Eylül 1980, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, pp:124-130, 1982.
10. Aşçıoğlu Ö , Coşkun Z: Kayseri ve çevresinde yüzeysel mantar enfeksiyonlarının durumu. Lepra Mecmuası 19:20-28, 1989.
11. Tümbay E, Varol A, Karaman A, Demir O: Ege Bölgesinde 1974-1979 yıllarında görülen dermatofitoz insidans ve etkenleri. VIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 1980. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, pp:175-186 1982.
12. Karaman A, Tümbay E, Becerik İ, Demir O: Tinea inguinalis olgularının tinea pedis ile ilişkisi. VIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 1980. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, pp:167-174, 1982.
13. Erdem C, Erdem B: Ankara ve çevresinde görülen dermatofitozların klinik ve mikolojik özellikleri. Lepra mecmuası 17:16-27, 1986.
14. Kölemen F: Dermatofitlerin yaş cins ve anatomik bölgelere göre dağılımı. Lepra Mecmuası 1:64-69, 1978.
15. Temizerler H, Sabuncu İ: Eskişehir ve çevresinin Dermatofitik florası. Anadolu Tıp Dergisi 4:131-140, 1982.
16. Cevahirci FŞ: İki yıllık bölgesel mikoloji çalışması özeti I. Milli Türk Dermatoloji Kongresi, pp:196-201, 1966.
17. McLean T, Levy H, Lue-YA: Ecology of dermatophyte infections in South Bronx, New York, 1969 to 1981. J Am Acad Dermatol 16(2 Pt 1):336-340,1987.
18. Dal Tio R, Lunardi M: Prevalance of superficial mycoses in the Aosta valley region of Italy from 1984 to1989. Mycopathologia 116:155-158, 1991.
19. Gayosso PM, Tovar JLM, Hernandez FH, Martinez RL: Dermatofytoses in Mexico City. Mycoses 37:49-52,1994.
20. Khosravi AR, Aghamirian MR, Mahmoudi M: Dermatofytoses in Iran. 37:43-48, 1994.
21. Kölemen F, Özgen A, Bingül Ö: Ankara ve çevresinin dermatofytic florası. Lepra Mecmuası 4:275-9, 1976.
22. Cantürk T: Kliniğimize Son Beş Yılda Müracaat Eden Dermatofitozis Olgularının İncelenmesi. Uzmanlık Tezi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı. 1985.
23. Erbakan N, Soyuer Ü, Erdem C: Dermatofytosislerin klasik ve özel besi ortamlarında icelenmelerinin tanı yönünden pratik sonuçları. X. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Marmaris pp:605-611, 1982.
24. Goslen JB, Kobayashi GS: Mycologic infections, In: Dermatology in General Medicine, Edited by Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolff K, Freedberg IM, Ausen FK. New York, McGraw Hill, pp:2193-2248, 1987..
25. Monique SC: Superficial fungal infections. Sendrom 1992;3:6-12.
26. Erbakan N, Soyuer Ü, Öncel Ş: Tinea pedis ve onychomycosis'in birlikte oluşlarının oranları. X. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Marmaris, pp:612-9, 1982.
27. Berktaş M, Metin A, Bozkurt H, Yavuz MT, Dalkılıç AE: Van yöresinde izole edilen dermatofitler. Van Tıp Dergisi 2(2):92-7, 1995.

Tip II (NIDDM) Diabetes Mellitus'ta Glisemi Regülasyonunun Serum Magnezyum Seviyesi İle İlişkisi

Mehmet Sayarlıoğlu*, Hüseyin Demirsoy*, Hayriye Sayarlıoğlu**, Lütfi Öztürk*

Özet: Son yıllarda tip II diabetes mellitus'lu (DM) hastalarda serum magnezyum (Mg) seviyelerinin düşük olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada tip II DM'da serum Mg düzeylerinin diabetin regülasyonu ile ilişkisi olup olmadığını araştırdık. Kırksekiz tip II DM'lu hasta (20 erkek, 28 kadın, yaş ortalaması; 53.42 ± 9.43 yıl) HbA1c düzeylerine göre iki gruba ayrıldı ve serum magnezyum (Mg) düzeyleri çalışıldı. Sonuçlar Pearson korelasyon testi ile değerlendirildi. HbA1c normal sınırlarda olan 15 hastanın 14'ünde (%93.3) Mg seviyeleri normal iken, HbA1c düzeyleri yüksek olan 33 hastanın yalnızca 9'unda (%27.3) Mg düzeyleri normal idi (%72.7 oranında düşük). Sonuç olarak tip II DM'da serum Mg seviyesi diabet regülasyonu iyi olmayan hastalarda düşük olarak seyretmektedir (p<0.01).

Anahtar kelimeler: Tip II Diabetes Mellitus, NIDDM, serum magnezyum seviyesi, HbA1c

Diabetes mellitus (DM), toplumda yaygın olarak görülen önemli bir sağlık problemidir. Heredite faktörü daha ağır basan tip II DM, tip I diabete göre daha yüksek prevalansa sahiptir. Son yıllarda tip II DM ve serum Mg seviyesi ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunda serum Mg seviyelerinin, normal populasyona oranla daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bizde bu çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla tip II DM'da serum Mg düzeylerinin diabetin regülasyonu ile ilişkisi olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızdaki hastalar 1996 yılında Şişli Etfal Hastanesi 4. Dahiliye kliniğinde yatan, Şişli Etfal Hastanesi dahiliye polikliniğinde ve Haseki Hastanesi diabet polikliniğinde ayaktan takibi yapılan, daha önce tip II DM tanısı almış hastalar arasından seçildi. Bu amaçla 20' si erkek, 28' i kadın olmak üzere 48 tip II DM' li hasta incelemeye alındı. Vakaların yaş ortalaması 53.42 yıl idi (SD: ± 9.43).

Vakalar seçilirken; serum elektrolit düzeyini etkileyecek ilaç kullanan, ileri derecede metabolik bozukluğu olan hastalar (tbc, karsinoma, siroz vb.) çalışma dışı bırakıldı.

Vakalarda HbA1c bakılarak diabeti regüle olanlar ve olmayanlar olarak 2 gruba ayrıldı. Vakaların hepsinde sabah açlık kanında serum Mg seviyesine bakıldı. Diabeti regüle olan ve olmayan grubun serum Mg seviyeleri karşılaştırıldı.

*Şişli Etfal Hastanesi IV. Dahiliye Kliniği, İstanbul.

**Haseki Hastanesi IV. Dahiliye Kliniği, İstanbul.

Yazışma adresi: Dr. Mehmet SAYARLIOĞLU

Şişli Etfal Hastanesi IV. Dahiliye Kliniği, İSTANBUL

Sonuçların anlamlılığı Pearson korelasyon testi ile değerlendirildi ve literatür ile karşılaştırıldı.

Bulgular

Vakalardan elde edilen parametrelerin ortalama değerleri ve standart sapmaları tablo 1' de özetlenmiştir. 48 diabetik hastanın 20' si erkek, 28' i kadın idi. Onbeş hastanın HbA1c düzeyi normal sınırlarda, geriye kalan 33 hastanın ise HbA1c düzeyi yüksek olarak tespit edildi. HbA1c'si normal sınırlarda olan vakaların % 94.4'ünde serum Mg seviyesi normal sınırlarda tespit edildi (%5.6 oranında düşük). HbA1c'si yüksek olan vakaların ise %72.7'sinde düşük Mg seviyeleri bulundu (%27.3 normal). Aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0.01). HbA1c ile Mg arasında negatif bir korelasyon tespit edildi (r=-0.55).

Tablo 1. Çalışmamızdaki verilerin genel dökümü

	Ortalama değer	Min-Max değerler	Normal değer
Yaş (yıl)	53.42±9.43	35-65	
HbA1c (%)	7.52±1.74	4.4-11	%4.2-6.2
Mg (mg/dl)	1.65±0.18	1.3-2.0	1.6-2.5 mg/dl

Tartışma

Mg birçok enzimin kofaktörü olarak tüm canlı hücreler için önemli bir iyondur. Mg eksikliği ile ilişkili durumlar arasında en önemlileri; uzamış açlık, gastrointestinal yoldan kayıp, cerrahi stres, akut alkolizm ve sirozdur. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, diabetin de Mg eksikliği yapan nedenlerden biri olduğunu ortaya koymuştur. Çoğu yazarlar tip II DM' ta, tip I' den

daha sıklıkla serum ve eritrosit Mg' unun etkilendiği konusunda hemfikirdirler. Birçok çalışma insülinin etkisinde Mg' un majör etkisinin olduğunu belirtmektedir (1)

Mg tüm ATP-transfer reaksiyonlarında gerekli bir kofaktördür ve böylece glikolizisin hız sınırlayıcı enzimlerinin aktivitelerini düzenler. Ayrıca Mg, birçok plazma membran ve intrasellüler iyon transport pompa mekanizmalarının aktivitelerini modüle eder (2). Hipomagnezemi diabetik hastalarda yaygın olarak görülen bir bulgudur (3).

Schnack ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da NIDDM' li hastalarda serum ve intraeritrositer Mg düzeyinin kontrol gurubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu ve metabolik kontrol ile ters orantılı olduğu belirtilmiş ve hipomagnezeminin insülin resistansına yol açtığı ifade edilmiştir (4). Resnick ve arkadaşları NIDDM' ta intrasellüler Mg eksikliğine dikkati çektikten sonra serum iyonize Mg seviyelerinin de anlamlı derecede düşük olduğunu belirtmişlerdir (5).

Epidemiyolojik çalışmalar, batı dünyasında günlük Mg alımının önerilen düzeyin altında olduğunu göstermektedir. Danimarka ve USA' da yapılan çalışmalar IDDM ve NIDDM' li hastaların diyetlerinde Mg eksikliği olduğunu göstermiştir (6, 7). Heins ve Schmidt' in yaptığı çalışmada NIDDM' li hastaların sadece %20' sinin diyetinde önerilen miktarda Mg alabildiği ifade edilmiştir (7).

Diabetik hastalarda sıklıkla Mg' un üriner kaybının arttığı rapor edilmiştir. Mc Nair ve arkadaşları, 215 adet IDDM' li poliklinik hastasında %38.6 oranında hipomagnesemi ve %55 oranında da Mg itrahının arttığını tespit etmişlerdir (8). Hipomagnezeminin oluşumunda, Mg' un plazma seviyesinin üriner Mg atılımı ile ve kan glikoz değerleri ile ters orantılı olduğunu ve Mg' un tubuler reabsorpsiyonunun şiddetli hiperglisemi olduğu zaman azaldığını göstermişlerdir.

Ponder ve arkadaşları ortalama üriner Mg/kreatinin oranının önemli derecede arttığını 220 IDDM' li hastada 33 sağlıklı kontrol gurubu ile karşılaştırarak göstermişlerdir (9).

Schnack ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, metabolik kontrolün düzeltilmesi ile Mg' un renal kaybının azaldığı gösterildi. % 10 oranında furuktozamin seviyesinde azalmanın, % 14 oranında üriner Mg kaybında azalma ile ilişkili olduğu belirtildi (4).

Günümüzdeki çalışmalarda hiperinsülineminin kendi başına Mg depleksiyonuna neden olduğu bildirilmiştir. Bu veriler kötü metabolik kontrol varlığında Mg depleksiyonunun patofizyolojisine yeni bir anlam vermiştir. İnsülin resistansı ile giden hipertansif vakalarda hiperinsülineminin kendisi Mg depleksiyonuna katkıda bulunabilir (10). Suarez ve arkadaşlarının bu konuyla ilgili olarak yaptığı çalışmada Ratlardaki düşük Mg içeren diyetin, iskelet kasında glikoz düzeni ve insülin aksiyonuna 4 günlük etkilerini araştırdılar.

Çalışma sonunda Mg eksikliğinin insülin resistansını indüklediği görülmüştür. Bu insülin resistansının bir sebebinde defektif tirozin kinaz aktivitesi olduğu düşünülmüştür. Mg' dan eksik diyetin insülin aracılı glikoz alımını bozduğu gösterilmiştir (11). Mg eksikliğinin insülin aksiyonunu olumsuz etkileyebileceği hipotezini destekleyen bir başka yol da farmakolojik dozlarda Mg vermek ve insülinin etkileri üzerinde inceleme yapmaktır. Sjörger ve arkadaşları 21 hafta boyunca IDDM' li 16 hastaya MgOH vermiş ve kas Mg konsantrasyonlarında anlamlı bir artış tespit etmişlerdir (12). İnsülin ihtiyacı anlamlı derecede azalmış. İnsülin aracılı glikoz alımında anlamlı bir düzelme görülmüştür.

Çalışmamızdaki hastalar; 20'si erkek, 28'i kadın olmak üzere toplam 48 tip II DM' li hasta idi. 48 vakanın 25'inin Mg seviyeleri normalin altında idi (%52).

Tablo II. HbA1c değerleri normal ve yüksek olan vakalarda serum Mg değerleri

Mg seviyesi	HbA1c normal vakalarda		HbA1c yüksek vakalarda		Toplam (n)
	Serum Mg (n)		Serum Mg (n)		
Ortalama (mg/dl)	1.74±0.19 (min- max: 1.5-1.9)	%	1.58±0.18 (min- max: 1.3-2.0)	%	
Normal	14	94.4	9	27.3	23
Yüksek	-	-	-	-	-
Düşük	1	5.6	24	72.7	25
Toplam	15	100	33	100	48

15 hastanın HbA1c seviyeleri normal, 33 hastanın ise normalin üstünde idi.

HbA1c' si normal sınırlarda olan vakaların %94.4'ünde serum Mg seviyesi normal olarak bulundu. HbA1c'si yüksek olan vakaların ise serum Mg seviyesi %72.7 oranında düşüktü. HbA1c ile serum Mg seviyesi arasında yapılan korelasyon testinde $p<0.001$ olarak bulundu. Yani ileri derecede anlamlı idi. HbA1c ile serum Mg seviyesi arasında ileri derecede anlamlı ve negatif bir korelasyon mevcuttu ($p=-0.55$). Glisemi regülasyonu bozuldukça serum Mg seviyesindeki düşme belirginleşiyordu. Bu sonuç, verilen literatürler ile uyumlu idi.

Sonuç olarak denilebilir ki; serum Mg seviyesi özellikle diabet regülasyonu iyi olmayan hastalarda düşük olarak seyretmektedir. Bu durumun klinik öneminin belirlenebilmesi için geniş serilerde araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Correlation between serum magnesium levels and blood glucose control in type II (NIDDM) diabetes mellitus.

Abstract: In recent years it was shown that serum magnesium levels were low in patient with type II diabetes mellitus (DM). In this study we aimed to assess whether serum magnesium levels was correlated with blood glucose regulation or not, in NIDDM patients. Fortyeight patients (20 male, 28 female mean, age; 53.42 ± 9.43 years) with type II DM were divided into two groups depending on HbA1c levels and serum magnesium levels were measured. Groups were statistically compared with Pearson's correlation test. For 15 patients with normal HbA1c levels 14 (%93.3) have normal magnesium levels whereas for 33 patients with high HbA1c levels, only 9 (%72.7) have normal magnesium levels. Twentyfour patients (%72.7) have low magnesium levels ($p<0.01$). In type II DM serum magnesium levels were low for poorly controlled diabetic patients.

Key words: type II diabetes mellitus, NIDDM, magnesium, HbA1c

Kaynaklar

1. Bennet P.H: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in Kahn J.R, Weir G.C. eds Joslin's Diabetes Mellitus 3th ed, U.S.A. 1994, 193-200
2. Paolisso G, Barbagallo G: Hypertension, diabetes mellitus and insulin resistance, the role of intracellular magnesium, Am J Hypertens, vol 10, number 3, part 1, march 1997.
3. Paolisso G, Scheen A, D'Onofrio, et al: Magnesium and glucose homeostasis. Diabetologia 1990; 33: 511-514.
4. Schnack CH, Bauer I, Oregnant P, et al: Hypomagnesemia in type II (non insulin dependent) diabetes mellitus is not corrected by improvement of long term metabolic control. Diabetologia 1992; 35: 77-79.
5. Resnick LM, Altura BT, Gupta RK, et al: Intracellular and extracellular magnesium depletion in type II (non insulin dependent) diabetes mellitus. Diabetologia 1993; 36:767-770.
6. Djurhuus MS, Klitgaard NA, Henriksen JE, et al: Magnesium deficiency in patients with type I (insulin dependent) diabetes mellitus (abst). Diabetes 1994; 43 (suppl 1) 259 A.
7. Schmidt L, Heins J: Low magnesium intake among NIDDM patients: a call for concern (abst). Diabetes 1993; 42 (suppl 1) 49 A.
8. Mc Nair, Christensen MS, Christensen C, et al: Renal hypomagnesemia in diabetes mellitus: its relation to glucose homeostasis. Eur J clin Invest 1982; 12:81-85
9. Ponder SW, Brouhard BH, Travis LB: Hyperphosphaturia and hypermagnesuria in children with IDDM. Diabetes Care 1990; 13:437-441.
10. Djurhuus MS, Skoh P, Hother-Nielsen O, et al: Insulin increases renal magnesium excretion: a possible cause of magnesium depletion in hyperinsulinemic states. Diabetic Med 1995; 12:644-649.
11. Suarez A, Pulido N, Casla A, et al: Impaired tyrosine kinase activity of muscle insulin receptors form hypomagnesemia rats. Diabetologia 1995; 38: 1262-1270.
12. Sjorgen A, Edvinsson L, Floren CH, et al: Zinc and copper in striated muscle and body fluids from subjects with diabetes mellitus type I. Nutr Res 1986; 6:147-152

Benign Biliyer Obstrüksiyonlar Nedeni İle Yapılan Drenaj Ameliyatlarının Karşılaştırılması

Çetin Kotan*, İbrahim Barut*, Erol Kisli*, İshak Taşdemir*

Özet: Bu çalışmada benign biliyer obstrüksiyon olgularında uygulanan farklı cerrahi tedavi tiplerinin karşılaştırılması amaçlandı. Kliniğimizde 1993-1997 tarihleri arasında koledokoduodenostomi, transduodenal sfinkteroplasti veya retrospektiv olarak endikasyonları ve sonuçları yönünden değerlendirildi. Olguların 14'üne koledokoduodenostomi, 5'ine transduodenal sfinkteroplasti ve 11'ine T tüp drenajı uygulanmıştır. Septik kolanjit nedeni ile acil şartlarda ameliyat edilen iki olgu postoperatif erken dönemde kaybedilmiş, 8 olguda kardiyak, renal ve yara enfeksiyonu olmak üzere postoperatif komplikasyon gelişmiştir. Her üç guruptan olguların tümünde yeterli safra drenajı sağlanmış, Transduodenal sfinkteroplasti ve Koledokoduodenostomi yapılan olgularda rezidüel, nüks safra taşı ile karşılaşmamış, T tüp drenajı yapılan 2 olguda rezidüel safra taşı saptanmıştır.

Transduodenal sfinkteroplasti ve koledokoduodenostomi, koledok drenajı için koledok T tüp drenajı yapılmış 30 benign biliyer obstrüksiyon olgusuna uygulanan iki majör ameliyat prosedürüdür. Her iki prosedürün endikasyonları, sonuçları ve başarı oranları benzer olabilmektedir. Biz bu çalışmada benign biliyer obstrüksiyon olgularında uyguladığımız ameliyat prosedürlerimizi değerlendirip gözden geçirdik.

Anahtar kelimeler: Transduodenal sfinkteroplasti, koledokoduodenostomi.

Biliyer obstrüksiyonun etyolojisinde safra taşları, benign striktürler ve tümörler en sık karşılaşılan patolojilerdir. Safra taşları büyüklükleri ve sayıları ile orantılı olarak safra yollarında parsiyel obstrüksiyona neden olurlar. Koledokun 2 cm. nin üzerinde olduğu olgularla, koledokta multipl taşların bulunduğu olgularda, duktal klerens yetersiz olduğundan, endoskopik veya cerrahi drenaj işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Serbest safra drenajı sağlamak için endoskopik girişimlerin yanısıra en sık latero-lateral koledokoduodenostomi ve transduodenal sfinkteroplasti ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca koledok T tüp drenajı da biliyer dekompresyon amacı ile uygulanabilmektedir.

Bu yazıda 1993-1997 tarihleri arasında benign biliyer obstrüksiyon olgularında uygulanan safra drenajı ameliyatlarımızı tartıştık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 1993-1997 tarihleri arasında safra taşı obstrüksiyonu nedeni ile kliniğimizde ameliyat edilen toplam 30 benign biliyer obstrüksiyon olgusu dahil edilmiştir. Olguların 19'u (%63.3) kadın ve 11'i (%36.6) erkek, yaş dağılımı 21-76 olup, ortalama yaş 49.8'dir.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Çetin KOTAN

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

Dört olgu önceden kolesistektomi ameliyatı geçirmiş, bunların hiç birisine koledok eksplorasyonu yapılmamıştır.

Olguların 12'sinde (%40) koroner arter hastalığı, diyabet, vasküler hastalıklar, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, renal yetmezlik gibi yandaş tıbbi patolojiler mevcuttu. Ameliyat öncesi laboratuvar tetkiklerinde; hiperbilirubinemi 21 olguda (%70), karaciğer enzim yüksekliği 10 olguda (%33.3), alkalin fosfataz yüksekliği 20 olguda (%66.6) saptanmıştır.

21 olguda (%70) klinik ve/veya laboratuvar olarak iktar mevcuttu. Çalışmaya dahil edilen olgularımızın tümünde peroperatuar koledok eksplorasyonunda koledok içerisinde safra stazı, safra taşı/taşları saptanmıştır. Peroperatuar koledok eksplorasyonu, 27 olguda, supraduodenal vertikal koledokotomi yapıldıktan sonra koledok safirasının özellikleri, koledok içerisinde yoğunlaşmış safra, safra taşı/ taşları varlığı ve transsfinkterik pasajın koledok bujileri ile kontrolü şeklinde yapılmıştır. Koledok distalinde impakte safra taşı saptanan 3 olguda, koledokotomi yapılmaksızın duktus sistikus güdüğünden koledoka iletilen sonda kılavuzluğunda transduodenal taş ekstirpasyonu ve sfinkteroplasti gerçekleştirilmiştir.

Koledokoduodenostomi tekniği: Duodenum 3 ve 4. kısımları ve pankreas başı serbestleştirildikten sonra, koledokotomi insizyonu koledokun retroduodenal hale geldiği

seviyeye kadar uzatılıp, duodenum lateral kenarına doğru, lumene paralel olarak, stoma genişliği yaklaşık 2,5 cm olacak şekilde duodenotomi yapıldıktan sonra emilebilir dikiş materyali kullanılarak, tek kat üzerinden yapılmıştır.

Transduodenal sfinkteroplasti tekniği: Transduodenal yolla papilla vateri bulunup, koledok ve duodenum duvarından kama şeklinde doku örneği çıkarıldıktan sonra, oluşacak stomanın genişliği supraduodenal koledok genişliğine eşit olacak, bir başka deyişle tüm sfinkter mekanizması elimine edilecek şekilde koledok ve duodenum duvarını keserek dikmek suretiyle yapılmıştır.

T tüp drenajı: Koledok eksplorasyonu, koledokolitotomi sonrasında koledok çapına uygun, lastik T tüpleri koledok lumenine yerleştirilip, koledokotomi insizyonu tek tek emilebilir dikişlerle kapatılarak yapılmıştır.

Bulgular

Dört olgu septik kolanjit nedeni ile acil şartlarda ameliyata alınmış, bunlardan ikisine biliyer dekompresyon amacı ile T- tüp drenajı yapılmış, diğer ikisine koledoko-duodenostomi yapılmıştır. Acil şartlarda ameliyat edilen bu dört olgumuzdan T-tüp drenajı uygulanan bir ve koledokoduonostomi yapılan bir olmak üzere toplam 2 (%6,6) olgumuz postoperatif erken dönemde sepsis nedeni ile kaybedilmiştir.

Tablo 1. Farklı drenaj prosedürü uygulanan olgularda koledok çapları.

OLGULARIN KOLEDOK ÇAPLARI		
KDS	T Tüpü	TDS
7 mm	9 mm	7 mm
12 mm	10 mm	15 mm
12 mm	15 mm	15 mm
13 mm	15 mm	20 mm
14 mm	15 mm	25 mm
14 mm	15 mm	
15 mm	15 mm	
15 mm	20 mm	
20 mm	20 mm	
20 mm	20 mm	
25 mm	30 mm	
25 mm		
30 mm		
40 mm		
18.71±8.75	16.73±5.73	16.40±6.69

Postoperatif dönemde kardiyak, pulmoner, renal ve yara enfeksiyonu gibi komplikasyonlar toplam 8 (%26,6) olguda gelişmiş, bu olgularda medikal tedavi ve yara bakımı ile sorunlar giderilmiştir.

Elektif olarak ameliyat edilen 26 olgunun 12'sine latero-lateral koledokoduodenostomi (KDS), 5'ine transduodenal sfinkteroplasti (TDS) ameliyatı yapılmış, 9'una ise sadece T tüpü konulmuştur. T tüp drenajı yapılan 5 olguda peroperatuar olarak saptanan koledok taşları çıkarıldıktan sonra T tüpü konulmuştur. Üç gruptan tüm olguların peroperatuar olarak saptanan koledok çapları, tablo 1'de görülmektedir.

Postoperatif dönemde hastanede ortalama kalış süresi; KDS grubunda 8,2 gün, TDS grubunda 7,3 gün, T tüp drenajı grubunda 15 gündür.

T tüp drenajı yapılan grupta, T tüp kolanjiografisi ile rezidüel taş saptanan 2 olgu endoskopik taş ekstirpasyonu yapılmak üzere ERCP ünitesine verilmiştir.

Tartışma

Safra taşı hastalıkları nedeni ile yapılan ameliyatlardan sonra safra kanallarında rezidüel taş kalması, yeniden taş oluşması veya hasta şikayetlerinin geçmemesi cerrahların karşılaştıkları en can sıkıcı durumlardan birisidir.

Koledok eksplorasyonu yapan cerrahların hemen her durumda sorduğu ve cevabı kolay olmayan soru şudur: Drenaj prosedürü eklenmeli midir? (1). Bu kararın verilmesine yardımcı olacak çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın yaşı, genel durumu, koledok eksplorasyon bulguları (koledok dilatasyonu var mı?, koledok safraasının özelliği, koledok taşlarının natürü, büyüklükleri, sayısı vd.), distal sfinkterin durumu bu kriterlerden bazılarıdır. İntrahepatik taş varlığında her durumda biliyoenterik drenaj işlemi uygulanması önerilmektedir (1,2).

Preoperatif kolanjiyografiye rağmen koledokolitotomi sonrası safra kanallarında % 10 sıklıkta gözden kaçmış, bırakılmış veya nüks etmiş taş varlığı rapor edilmektedir (3,4). Endoskopik sfinkterotomi ve rezidüel safra taşlarının ekstraksiyonu bu durumda reoperasyona alternatif bir tedavi modalitesi olarak uygulanabilmekle birlikte, bu non operatif modern işlemin bile %1,4 mortalite, %7-10 morbidite ve yaklaşık %9 oranında başarısızlık riski vardır (5). Safra taşı hastalıkları sıklıkla ileri yaş gurubunda görülür. Yetmiş yaş üstü popülasyonda safra taşı insidansı %40 ve buna paralel olarak yaşlı popülasyonda koledok taşı ve

dilate koledok görülme sıklığının da yüksek olduğu rapor edilmiştir (6,7).

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık olarak 150.000 hastaya koledok eksplorasyonu yapıldığı ve rezidüel koledok taşı sıklığının yaklaşık %10 (%4-20) olduğu rapor edilmiştir (8).

Rezidüel safra taşı riski ve etkilenen grubun ileri yaşlarda olması, uygulanan operatif veya non operatif tedavi modalitelerinin yaşlı hastalardaki mortalite ve morbidite oranlarının yüksekliğinden dolayı cerrah ilk girişimde definitif ve en uygun olan tedavi yöntemini seçmek zorundadır.

Safra taşı obstrüksiyonlarında en sık uygulanan cerrahi yöntemler TDS, KDS, koledok T tüp drenajıdır. Bu tekniklerin her birinin avantaj ve dezavantajları vardır ve çoğu zaman endikasyonları ortak olabilmektedir. Transduodenal sfinkteroplasti koledokoduodenostomi gibi biliyo-enterik bir anastomozdur, fakat TDS de anastomoz koledokun intramural kesimi ile duodenum arasında yapılan uç internal anastomozdur (9).

Koledokolitotomi sonrası koledokun primer kapatılması rezidüel taş olasılığının fazlalığı ve yeniden oluşabilecek staz taşlarını engelleyici bir girişim olmadığından son derece kısıtlı endikasyonlarla uygulanır (10).

T tüp drenajı uygulanması nispeten kolay olan bir yöntem olmasına rağmen yalnız başına uygulandığında, koledok taşlarının tedavisinde ve rezidüel safra taşı önlenmesinde yeterli bir girişim değildir. T tüpü çekildikten sonra koledok drenajı sağlanmış olmaz ve yeniden staz taşlarının oluşması muhtemeldir. Postoperatif devrede hastanede kalış süresi 3-4 hafta olabilmekte, T tüpünden sıvı elektrolit kaybı olmakta, T tüpü tıkanabilmektedir. Bu nedenlerle T tüp drenajı endikasyonu; yaşlı, kardiyak ve pulmoner sorunları bulunan, ameliyatın kısa sürede bitirilmesi gereken ve ampulla vateride stenotik bir sürecin olmadığı olgularla kısıtlı olmalıdır (2). Saharia ve ark. primer koledok taşları için koledokolitotomi ve T tüp drenajı uygulanan hastalarda rezidüel taş oranını %18 olarak rapor etmişlerdir (11).

Koledokoduodenostominin en önemli dezavantajları; ampuller bölgenin direk görülmemesinden dolayı bu bölgedeki patolojilerin atlanabilmesi, koledokoduodenostomi stomasının distalinde kalan drenajı yetersiz koledok segmentinde 'Sump sendromu', biliyer enfeksiyon ve safra akımındaki staz nedeni ile kolanjit atakları gelişmesi ve hastanın bu nedenlerle semptomatik kalma ihtimalidir (12,13,14). Koledok

duodenuma latero-lateral veya transseksiyon koledokoduodenostomisi şeklinde uç yan olarak anastomoz edildiğinde, her iki durumdada, dikiş hattı stomanın tüm çevresini içine aldığından değişik derecede anastomoz striktürü gelişebilmektedir (15,16). Transduodenal sfinkteroplasti işleminde intramural koledokun ön yüzüne kısmi bir anastomoz yapıldığından striktür ihtimali daha azdır (9). Ayrıca TDS de muhtemel ampuller patoloji direkt olarak gözlenebilir, Oddi disfonksiyonu ve biliyer pankreatit varlığında septektomi, Wirsung kanalına yönelik basınç düşürücü işlem yapılabilir ve koledok drenajı koledokun tüm uzunluğu boyunca sağlanmış olur (9,17).

Efektif, muhtemel teorik komplikasyonlarından (asendan kolanjit, Sump sendromu, anastomoz darlığı) arınmış koledokoduodenostomi işlemi için, deneyimlerini bildiren bütün yazarlar koledokoduodenostomi uygulayabilmek için koledok çapının minimum 20mm (15-25 mm.), stoma genişliğinin en az 20-25 mm olması gerektiğini vurgulamışlardır (14,18,19,20,21).

Jones sfinkteroplastinin komplet olabilmesi için stomanın supraduodenal koledok çapına eşit genişlikte oluncaya kadar işlemin devam etmesi, duodenal duvarın intrinsik kaslarından oluşan superior sfinkter komponenti dahil, tüm sfinkterik mekanizmanın kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. Jones sfinkterik mekanizmanın komplet eliminasyonu ile biliyer drenajın maksimum olacağını, kalıntı veya oluşacak yeni taşların stomadan rahatça geçebileceğini belirtmiştir (9).

Bizim olgularımızda KDS 14 olguda uygulanmış, olguların 11'inde koledok çapı 25 mm nin, 8'inde 15 mm nin altındadır. Üç hastada koledok çapı 25 mm ve üstündedir.

T tüp drenajı uygulanan olguların 2'sinde koledok çapı 10 mm, diğer 8'inde 15 mm nin üstündedir.

TDS ise 5 olguda uygulanmış, bu olgularda koledok çapı sırası ile 7mm, 15 mm, 15mm, 20mm ve 25mm'dir.

Koledok çapı kriter alındığında görüldüğü gibi, benzer özellikler taşıyan olgulara TDS, KDS veya T tüp drenajı gibi farklı drenaj ameliyatları yapılmıştır.

KDS grubunda postoperatif dönemde hastanede ortalama kalış süresi 8,7 gündür. Obstrüksiyon bulguları klinik ve laboratuvar olarak düzelmiş, rezidüel taş saptanmamıştır.

T tüpü konulan olgularda postoperatif hastanede ortalama kalış süresi 15 gündür. Olgulara 10-14. günler arasında T tüp kolanjiografisi yapılmış, 7 olguda koledok lumeni

içerisinde patoloji saptanmamış, duodenuma geçiş serbest olarak gözlenmiş, ve T tüpleri çekilmiştir. 2 olguda ise T tüp kolanjiografisinde rezidüel safra taşı saptanarak hastalarımız ERCP ünitesine verilmiştir.

TDS grubunda ise hastanede ortalama kalış süresi 7,2 gündür. Postoperatif dönemde biliyer obstrüksiyon bulguları klinik ve laboratuvar olarak düzelmiş olup takiplerinde hastalarımız asemptomatiktir.

Bizim her üç gruptan olgu sayılarımız ve takip süreleri sınırlı olmakla birlikte septik kolanjit nedeni ile acil şartlarda ameliyat edilip KDS yapılan bir ve T tüp drenajı yapılan bir olgu olmak üzere toplam iki olgumuz kaybedilmiştir. Elektif biliyer drenaj ameliyatlarımızda mortalitemiz yoktur. TDS ve KDS yöntemlerinin her ikisiyle de amaçlanan serbest safra drenajı yeterli olarak sağlanmış, safra obstrüksiyonu giderilmiş, postoperatif dönemde rezidüel taş ve pasaj sorunu ile karşılaşılmamıştır. Buna karşın T tüp uygulanan grupta 2 hastaya rezidüel safra taşı nedeni ile endoskopik müdahale gerekmiştir.

TDS ve KDS prosedürlerinin benzer mortalite ve morbidite oranları olmakla birlikte uzun süreli takip yapılan serilerde iyi/çok iyi sonuç olarak kabul edilebilecek hasta oranı TDS grubunda %90,2, KDS grubunda ise %88 olarak rapor edilmektedir (22). Sonuç olarak, benign biliyer obstrüksiyonlarda koledok drenajı için kullanılan iki major operatif prosedür olan KDS ve TDS; ortak endikasyonları olabilen, kullanımları cerrahin tercihinine, deneyimine bağlı prosedürlerdir.

Comparison of drainage operations for benign biliary obstructions

Abstract: *In this study, we aimed to compare different surgical techniques in the treatment of benign biliary obstruction cases. 30 benign biliary obstruction cases treated with choledochoduodenostomy, transduodenal sphincteroplasty, and T tube drainage between 1993-1997 were evaluated retrospectively according to their indications and the result. 14 cases underwent choledochoduodenostomy, 5 transduodenal sphincteroplasty, and 11 T tube drainage. 2 patients who operated for septic cholangitis in emergency condition died in early postoperative period. Non-fatal postoperative complications including cardiac, pulmonary, renal disease, and incisional infection were observed in 8 cases. In all cases of three groups satisfactory biliary drainage was obtained. Cases operated via choledochoduodenostomy, and transduodenal sphincteroplasty did not show any residual or relapsing biliary lithiasis. However 2 cases treated with T tube drainage resulted in residual biliary lithiasis. All these cases were asymptomatic. The two*

major operative procedures for drainage of the common bile duct are transduodenal sphincteroplasty and choledochoduodenostomy. For either operation, the indication may be similar. The overall results are good for both procedures and success rates are similar.

Key words: *Transduodenal sphincteroplasty, choledochoduodenostomy.*

Kaynaklar

1. Tompkins RK. Surgical Management of Bile Duct Stones. The Surgical Clinics of North America. Biliary Tract Surgery 1329-1339, 1990.
2. Tompkins RK. Choledocholithiasis and Cholangitis. In: Micheal JZ, Schwartz SI, Ellis H (eds) Maingot' s Abdominal Operations New York ,Stamford, 1997, pp:1739-1753
3. Lygidakis NJ. Surgical approach to recurrent choledocholithiasis. Choledochoduodenostomy versus T-tube drainage after choledochotomy. Am J Surg 145:636-9, 1983.
4. Anderberg B, Bolin S, Heuman R, Sjødahl R. Choledochoduodenostomy for choledocholithiasis: Indications and functional results. Acta Chir Scand 150:75-8, 1984.
5. Safrany L. Endoscopic treatment of biliary tract diseases. Lancet 2:983-5,1978.
6. Krarup T, Sonderstrup J, Kruse-Blikenberg HO, Schmidt A. Surgery for gallstones in old age: do we operate too late? Acta Chir Scand 148: 263-6, 1982.
7. Cubillos L, Fiallo R, Rodrigues J. Is choledochoduodenostomy in the treatment of stones in the common bile duct an absolute technique? World J Surg 9: 484-92, 1985.
8. King ML, String ST. Extent of choledochoscopic utilization in common bile duct exploration. Am J Surg 146: 322-4, 1983.
9. Jones SA, Steedman RA. Transduodenal sphincteroplasty (not sphincterotomy) for biliary and pancreatic disease: Indications, contraindications and results. Am J Surg 118:292-94, 1969.
10. Marvin L; Gliedman M, Gold S. Choledochoduodenostomy. In: Schwartz SI, Ellis H, Cowles W (eds) Maingot's Abdominal Operations Appleton-Century, 1985,pp:1479-88.
11. Saharia PC, Zuidema GD. Primary common duct stones. Ann Surg 185: 598-602, 1977.
12. Miros M, Kerlin P, Strong R. Post choledochenterostomy 'Sump syndrome' Aust NZ J Surg 60:109-112, 1990.
13. Parrilla P, Ramirez S, Bueno F. Long term results of choledochoduodenostomy in the treatment of choledocholithiasis: assesment of 225 cases Br J Surg 78: 470-473, 1991.
14. Escudero FA, Escallon A. Sack J. Choledochoduodenostomy : Analysis of 71 cases

- followed for 5 to 15 years. *Ann Surg* 213: 635-38,1991.
15. Wilson SR, Toi A. Sonography accurately detects biliary obstruction in patients with surgically created biliary enteric anastomosis. *Am J Roentgen* 155:789, 1990.
 16. Eaton MC, Worthley CS, Toouli J. Treatment of postcholedochoduodenostomy symptoms. *Aust NZJ Surg* 59:771-74,1989.
 17. Nussbaum MS, Warner BW, Sax HC. Transduodenal sphincteroplasty and transampullary septotomy for primary sphincter of oddi dysfunction. *Am J Surg* 157:38-42, 1989.
 18. White TT. Indication for sphincteroplasty as opposed to choledochoduodenostomy *Am J Surg* 126:165-68,1973.
 19. Ham JM, Sorby W. Measurement of stoma size following choledochoduodenostomy by transduodenal cholangiography. *Br J Surg* 940:66-69, 1973.
 20. Rizzuti R, McElwee T, Carter J. Choledochoduodenostomy, a safe and efficacious alternative in the treatment of biliary tract disease. *The Am Surg* 53:22-25, 1987.
 21. Birkenfeld S, Serour F, Dona G, Krispin M. Choledochoduodenostomy for benign biliary tract disease in the elderly. *The Am Surg* 53:658-60, 1987.
 22. Baker AR, Neoptolemos JP, Leese T. Long term follow up of patients with side to side choledochoduodenostomy and transduodenal sphincteroplasty. *Ann R Coll Surg Eng* 68: 253-56, 1987.

Steroid Tedavisi Verilen Hastalarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi

Ahmet Faik Öner, Şükrü Arslan, Ruhan Özer, Abdullah Ceylan

Özet: Bu çalışmada standart (2 mg/kg/gün prednizolon) ve yüksek doz (30 mg/kg/gün metil prednizolon) steroidlerin yalnız veya kombine tedaviler içinde kullanılması ile bazı yan etkileri araştırıldı. 35 standart doz (3 idiopatik trombositopenik purpura=İTP, 11 nefrotik sendrom, 4 henoch schölein purpurası, 5 akut romatizmal ateş, 14 lenfoma), 19 yüksek doz (7 İTP, 2 juvenil romatoid artrit, 10 akut lenfoblastik lösemi) tedavisi alan hastalarda kan glukoz, BUN, kreatinin, ürik asit, sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, ALT, AST düzeyleri tedavi öncesi ve ortalama 13 (9-19) gün sonra incelendi. Bu parametrelerin tedavi öncesi ve sonrası ortalama düzeyleri arasında fark istatistiki olarak anlamlı bulunmadı (bütün parametrelerde $p>0.05$ idi). 5 hastada bir veya iki parametrede (ALT, AST, glukoz, ürik asit) klinik önemi olmayan hafif yükselmeler gözlemlendi. Bu bulgular yüksek doz steroid tedavisinin standart dozdan daha fazla riskli olmadığını düşündürmektedir. Çalışma grubumuzdaki olgu sayısı az ve grup homojen değildi. Bununla birlikte genel olarak hem yüksek, hem de standart doz steroid tedavileri ile biyokimyasal parametrelerde önemli değişiklik olmaması anlamlı sayılabilir.

Anahtar kelimeler: Kortikosteroid, Yüksek Doz, Yan Etki.

Kortikosteroidler yaklaşık yarım yüzyıldan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır (1, 2). Son yıllarda yüksek doz steroidler bir çok hematolojik ve otoimmün hastalıklarda kullanılmış ve standart doz tedavisine göre daha başarılı sonuçlar alınmıştır (3). Yüksek doz tedavisinde değişik steroid formları kullanılmakla birlikte, ülkemizde en çok metilprednizolon kullanılmaktadır. Steroidler oldukça yaygın kullanılmakla birlikte, istenmeyen bazı yan etkilere de yol açmaktadırlar (4, 5). Yüksek doz tedavide yan etkileri daha çok beklenmekle birlikte, bu konudaki veriler sınırlı sayıdadır (1). Bu çalışmada standart veya yüksek doz steroid tedavisini tek başına veya kombine tedavi içinde alan değişik hastalarda bazı biyokimyasal parametreler araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk kliniğinde steroid tedavisi verilen hastalar incelenmiştir. 35 hastadan 3 idiopatik trombositopenik purpura, 11 nefrotik sendrom, 4 Henoch Schönlein purpurası, 5 akut romatizmal ateş'li hastada tek başına, 12 lenfomalı hastada ise kombine kemoterapi içinde standart doz (2mg/ kg / gün prednizolon) steroid verilmiştir. 19 hastadan 7 İTP'li, 2 juvenil romatoid artrit'li hastada tek başına, 10 akut lenfoblastik lösemili hastada ise kombine

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Ahmet Faik ÖNER

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, VAN

kemoterapi içinde yüksek doz (30mg/kg) metil prednizolon (YDMP) verilmiştir. Hastalarda tedavi öncesi ve ortalama 13 (9-19) gün sonra kan glukoz, üre, kreatinin, ürik asit, sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, total protein, albumin, AST, ALT düzeyleri incelendi. Testler technicon RA-XT marka otoanalizatörde biotrol marka kit kullanılarak gerçekleştirildi. İstatistiki değerlendirmede Will-coxon testi kullanıldı.

Sonuçlar

Standart doz tedavi alan hastaların tedavi değerleri tablo 1'de sunulmuştur. Tabloda görüldüğü gibi, tedavi öncesi ve sonrası ortalama değerler arasında fark yoktu (bütün parametreler için $p>0.05$). Bu hastalarda her bir hastalık grupları sonuçları elde edilmiş, ancak farklar önemsiz olduğundan ayrıca verilmemiştir. Bu grupta ARA'lı bir hastada ALT (32-54) ve ürik asit (7.8-10), ALL'li bir hastada ise ALT (32-102) artmıştı.

YDMP grubunun ortalama değerleri ise tablo 2'de sunulmuştur. Bu grubun da ortalama değerleri önemli şekilde değişmemiştir. Bu grupta 1 ALL'li hastada ALT (15-58), diğerinde AST (34-63), bir ALL'li hastada ise ALT (15-58) ve glukoz (122-212) düzeylerinde yükselme gözlemlendi. Tedavi gruplarında her bir hastalık grubu için karşılaştırma yapıldı, ancak anlamlı fark olmadığından ayrıca tablo olarak belirtilmedi.

Tartışma

Steroidler; farklı bir çok hastalıkta tek başına veya kombine tedavide başarı ile kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu ilaçların

değişik organlarda yan etkilerinin olduğu bilinmektedir. Steroid tedavisi ile en fazla gastrik ülser, intestinal perforasyon, akut pankreatit, immün baskılanma, hipertansiyon, myopati, osteoporoz, katarakt, tromboembolik olaylar görülmektedir (4-7). Bu çalışmada kısa süreli steroid kullanımının glukoz, elektrolit, kalsiyum metabolizması, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına etkisi araştırıldı.

Steroidlerin glukoneogenezisi ve insüline karşı periferik direnci artırarak hiperglisemiye yol açtığı bildirilmiştir (4,5). Bizim her iki grupta tedavi ile ortalama glukoz değerlerinde önemli değişiklik gözlenmedi. YDMP alan iki ALL'li hastada ketonemi olmadan açlık kan şeker düzeylerinde artma oldu (121-212 ve 60-136) ve uygulanan diyet tedavisi ile düzeldi. İndüksiyon tedavisi alan bu iki ALL'li hastada protokolda bulunan L-Asparaginazda hiperglisemiye yol açmış olabilir (8). Steroidlerin sodyum tutulumu ve potasyum kaybına yol açabileceği bildirilmişse de hastalarımızın tedavi öncesi ve sonrası sodyum, potasyum ve klor düzeyleri normal sınırlarda kaldı (4).

Tablo I. Standart doz steroid tedavisi alan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası düzeyler. Düzeyler arasında istatistik olarak anlamlı fark olmadığından p değerleri belirtilmedi.

Çalışılan Testler (Normal Düzey)	Tedavi öncesi Ortalama±S. Hata (Dağılım)	Tedavi Sonrası Ortalama ± S. Hata (Dağılım)
Glukoz (70-105 mg/dl)	99.6 ± 3.5 (63-151)	109.6±3.5 (65-166)
BUN (10 –20 mg/dl)	14.9±1.7 (5-29)	14.7±0.97 (7-22)
Ürik Asit (3-6.6mg/dl)	4.6±0.5 (1.2-11)	3.6±0.5 (0.3-10)
Kreatinin (0.5-1 mg/dl)	0.66±0.04 (0.1-1.1)	0.61±0.06 (0.1-1)
Sodyum (135-145mEq/L)	134.8±0.7 (127-142)	135±0.7 (128-142)
Potasyum (3.5-5mEq/L)	4.1±0.1 (3.3-6.5)	3.3±0.6 (2.9-3.8)
Klor (98-106mEq/L)	101.2±0.8 (90-112)	103.3±3.1 (100-108)
Kalsiyum (8.5-10.5mg/dl)	9.37±0.2 (7.1-11)	9.38±0.19 (7.8-11)
AST (15-55 U/L)	42.9±3.4 (5-59)	29.4±2.6 (11-63)
ALT (5-45U/L)	29.0±6.8 (2-50)	29.4±3.8 (7-102)

Tablo II. Yüksek doz metil prednizolon tedavisi alan hastaların tedavi önce ve sonrası değerleri. Düzeyler arasında istatistik olarak anlamlı fark olmadığından p değerleri belirtilmedi

Çalışılan Testler (normal düzey)	Tedavi öncesi Ortalama±S. Hata (Dağılım)	Tedavi Sonrası Ortalama ± S. Hata (Dağılım)
Glukoz (70-105 mg/dl)	101±30 (60-143)	118±29.5 (87-212)
BUN (10–20 mg/dl)	14.3±3.9 (8-22)	18.1±6.2 (9-31)
Ürik Asit (3-6.6mg/dl)	3.6±1.3 (2.2-6.2)	2.9±1.8 (0.9-6)
Kreatinin (0.5-1 mg/dl)	0.6±0.2 (0.4-1.1)	0.7±0.2 (0.4-1)
Sodyum (135-145mEq/L)	136.1±5.7 (128-145)	136.4±4.4 (129-142)
Potasyum (3.5-5mEq/L)	3.9±0.6 (2.6-5)	4.1±0.7 (2.8-5.6)
Klor (98-106mEq/L)	103±5.8 (92-117)	100.5±6.7 (85-114)
Kalsiyum (8.5-10.5mg/dl)	9.8±0.8 (8.7-11)	9.3±0.6 (8.2-11.8)
AST (15-55 U/L)	34.4±13.4 (18-54)	31±12.7 (14-63)
ALT (5-45U/L)	21.5±9.8 (10-45)	32.2±14.7 (15-58)

Üre, kreatinin, ürik asit düzeyleri de tedavi ile etkilenmemiştir. Daha önceki çalışmalarda steroidlerin ürik asit atılımını artırdığı bildirilmiştir (5). Ayrıca bu çalışmada standart ve yüksek doz steroidlerin böbrek fonksiyonlarına olumsuz etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Steroidlerin uzun süreli kullanımında önemli bir yan etkisi de osteoporozdur. Bu yan etkide kalsiyumun barsaktan emilim azlığının etkisi olduğu ileri sürülmüştür (9). Serum kalsiyum düzeyi her ne kadar kalsiyum emilimini tam olarak yansıtmasa da özellikle yüksek doz steroid alanlarda dahi serum kalsiyum düzeylerinde değişiklik olmaması osteoporozu açan diğer mekanizmaları daha çok düşündürmektedir. Transaminaz düzeyleri JRA'lı bir hastada orta, ALL'li dört hastada ise hafif derecede yükselmişti. Bu bulgular standart ve yüksek doz steroidlerin karaciğer fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemediğini göstermektedir.

Hastalarımızda özellikle yüksek doz steroidlerin tek dozda verilmesi yan etkilerin önemsiz olmasında etkili olabilir. Çalışmamızda vaka sayısı fazla değildi ve vaka grupları homojen değildi. Bununla birlikte genel olarak steroid tedavisi ile biyokimyasal parametrelerde önemli değişiklik olmaması ve yüksek doz tedavinin yan etkileri ile ilgili olarak daha önceki sınırlı bilgiler çalışmanın sonuçlarını önemli kılmaktadır. Yine de bu sınırlı sayıdaki vaka sonuçlarının daha çok sayıda hastalarda yapılacak çalışmalarla desteklenmesi yararlı olacaktır.

Evaluation of Some Biochemical Parameters in the Patients Receiving Steroid Therapy

Abstract: *In this study, blood glucose, BUN, creatinin, uric acid, sodium, potassium, chlor, calcium, AST, ALT levels were analysed in the patients receiving standart (2 mg/kg/day prednisolon) and high dose (30 mg/kg/day methyl prednisolon) steroid to investigate side effects of both steroid therapies. Standart dose steroid was administered to 35 patients including 3 idiopathic thrombocytopenic purpura, 4 Henoch Schönlein purpura, 11 nephrotic syndrome, 14 lymphoma, 5 acute rheumatic fever, and high dose steroid in 19 patients including 7 idiopathic thrombocytopenic purpura, 2 juvenile rheumatoid arthrit, 10 acute lymphoblastic leukemia as a single use or within combined chemotherapy. The parameters were analysed at the beginning and after the mean of 13 (9-19) day. The mean levels of the parameters after and before therapy were not significantly changed with both steroid therapies ($p>0.05$ for all parameters). Only 5 patients showed slightly increase in one or two parameters (ALT, AST, uric acide and glucose) with both therapies. These findings suggested that short course of high dose steroid therapy does not have more side effects than standart dose therapy. Although the patient's number of the both study groups were not sufficient, our results may be considerable because there were*

no prominently biochemical changes with both steroid therapies.

Key words: *Corticosteroid, High Dose, Side Effect.*

Kaynaklar

1. Özsoylu Ş: High dose intravenous methylprednisolone (HIVMP) in haematologic disorders. Hematol Rev 4: 197-207, 1990.
2. Tornatore KM, Biocevich DM, Reed K, et al: Methylprednisolone pharmacokinetics, cortisol response, and adverse effects in black and white renal transplant recipients. Transplantation 15: 729-736, 1995.
3. Tuncer AM, Yetgin S, Gürgey A, et al. Comparison of high and conventional doses of steroids during induction in children with ALL. XIIIth Meeting of the international society of haematology (European & Africian division) 3-8 Sep 1995, İstanbul, Türkiye. Abs No: 418.
4. Picton T: Complications of steroid and ACTH therapy. In Thomas P (ed). Guide to steroid therapy. Lloyd-Luke Ltd, England. pp: 47-61, 1968.
5. Dujovne CA, Azarnoff DL: Clinical complications of corticosteroid therapy: A selected review. In Azarnoff DL (ed). Steroid therapy. WB Saunders Com Philadelphia, pp: 27-41, 1975.
6. Weiner HL, Rezai AR, Cooper PR: Sigmoid diverticular perforation in neurosurgical patients receiving high-dose corticosteroids. Nerosurgery 33: 440-43, 1993.
7. Charasse C, Liegaux JM, Tuizo L, et al: Fatal co-infection with pulmonary tuberculosis and herpes simplex virus 1 pneumonia under steroid treatment. Eur Respir J 5: 108-111, 1992.
8. Çetin M, Yetgin S, Kara A, et al: Hyperglycemia, ketoacidosis and other complications of L-asparaginase in children with acute lymphoblastic leukemia. J Med 25: 219-229, 1994.
9. Reid IR, Grey AB: Corticosteroid osteoporosis. Baillieres Clin Rheumatol 7: 573-587, 1993.

Karaciğer Kitle Lezyonlarında US Eşliğinde Yapılan Kesici İğne Biyopsileri

Halil Arslan*, F. Hüsniye Dilek**, M. Emin Sakarya*, Mehmet Bozkurt*, Nusret Akpolat**

Özet: Rutin radyolojik incelemelerle çok küçük karaciğer lezyonları bile büyük oranda saptanmaktadır. Ancak hiçbir yöntemle doku karakterizasyonu tam olarak yapılamamaktadır. Bu nedenle iğne biyopsileri vazgeçilmez radyolojik tanı yöntemi konumuna gelmiştir. Biz bu çalışmada karaciğer lezyonlarında ultrasonografi rehberliğinde yapılan kesici iğne biyopsilerinin sonuçlarını ve yöntemin etkinliğini araştırdık. Karaciğerde fokal kitle lezyon bulunan 62 hastaya serbest el tekniği ile kesici iğne biyopsisi yapıldı. 14-150 mm büyüklüğündeki lezyonlara ortalama 2.3 girişim uygulandı. Hiçbir olgumuzda tedavi gerektirecek komplikasyon gelişmedi. Sonuç olarak karaciğer kitlelerinde kesici iğne biyopsileri güvenli, ucuz, komplikasyon oranı düşük olan bir radyolojik tanı yöntemidir.

Anahtar kelimeler: İğne, biyopsi, karaciğer, ultrasonografi.

Rutin ultrasonografi (US) ve diğer radyolojik görüntüleme yöntemleri ile çok küçük fokal karaciğer lezyonlarını bile görüntülemek mümkündür. Ancak birçok olguda ne US ne de diğer görüntüleme yöntemleri doku karakterizasyonu yapmaya uygundur (1). Bu nedenle günümüzde radyolojik tanı yöntemlerinin rehberliğinde yapılan perkütan iğne biyopsileri doku tanısının gerekli olduğu her durumda başarı ile uygulanan radikal bir tanı yöntemi konumuna gelmiştir. İşlem floroskopi, US ya da bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde yapılabilir (2).

Biz bu çalışmada 31 hastada US kılavuzluğunda yapılan karaciğer kesici iğne biyopsilerinin sonuçlarını ve tanı değerini literatür ışığında gözden geçirdik.

Gereç ve Yöntem

Çalışma grubu, BT veya US incelemelerinde fokal kitle saptanan 62 hastadan oluşmaktadır. Tüm biyopsiler US kılavuzluğunda Toshiba SSA 270A cihazında 3.75 MHz konveks ve Hitachi EUB 410 cihazında 3.5 MHz. sektör prob rehberliğinde gerçekleştirildi.

Biyopsi işleminden önce tüm olgularda koagülasyon testleri çalışıldı. Kanama riski olan olgularda bozuk parametreler düzeldikten sonra biyopsi yapıldı.

Hastalar en az 5 saatlik açlığı takiben US ile iğnenin girebileceği en uygun yer belirlendikten sonra lezyonun cilt mesafesine olan uzaklığı ölçüldü. Lokal sterilizasyon ve lokal anesteziye sonra iğne giriş yerine küçük bir insizyon açıldı.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Halil ARSLAN

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, VAN

Proba steril kılıf giydirildi. Hastaya nefes tutturularak serbest el tekniği ile probun kenarından iğne lezyona kadar itildi. Değişik açılardan iğne ucunun lezyon içinde olup olmadığı araştırılarak biyopsinin doğru yerden alınmasına dikkat edildi (Resim 1).

Resim 1. Karaciğer sağ lobta hiperekojen görünümde solid kitle lezyon. İğne tüm traktı boyunca takip edilebilmekte (oklar) iğne ucu lezyon içinde izlenmektedir.

Resim 2. Karaciğer sağ lob posterior segmentte hipoekojen özellikle ortası nekroze kitle lezyon. Biyopsi

lezyonun periferinden yapıldı. (İğne ucu lezyon periferinde izlenmektedir.)

Nekrotik komponenti olan lezyonlarda nekrotik alan dışından biyopsi yapılmaya özen gösterildi (Resim 2).

Bulgular

Karaciğerde fokal kitle lezyonu olan toplam 62 olguya US eşliğinde kesici iğne biyopsisi yapıldı. Çalışmaya alınan olguların 34'ü kadın, 24'ü erkek olup ortalama yaş 48.9 (15-75) idi. Biyopsi yapılan kitlelerin en küçüğü 14 mm, en büyüğü 150 mm boyutlarında idi. Ortalama 2.3 girişim uygulandı. Olguların 4 (%6.4) tanesinde alınan biyopsi materyali histopatolojik tanı için yeterli bulunmadı. 2 (%3.2) olgu nonspesifik karaciğer absesi tanısı aldı. Sirozlu 6 olgunun kitle imajı veren büyük nodüllerinden yapılan biyopsilerinde 2 olguda hepatosellüler karsinom geliştiği saptandı. 4 (%6.4) hastada hepatosellüler karsinom (ikisi siroz zemininde gelişen), 4(%6.4) hastada hemanjiom, 2 (%3.2) hastada fokal nodüler hiperplazi olmak üzere 10 (%16) hastada kitle tam olarak spesifiye edilirken 10 (%16) hastada alınan tümoral dokuya malign tümör tanısı verilerek daha ileri bir tanımlama yapılamadı. 10 (% 16) hastada ise tümoral doku ancak karsinom tanısı alabildi. 6 (%9.6) olguda alınan biyopsi örneklerinde tümoral dokuya rastlanmayarak karaciğer dokusu olarak rapor edildi.

Olguların 14'ünde (% 22) kitleyi kolon, meme, mide gibi değişik organların kanser metastazları oluşturmakta idi.

10 olgumuzda hafif tarzda ağrı dışında tedavi gerektirecek ciddi bir komplikasyonla karşılaşmadı.

Tartışma

Görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılan biyopsiler gereksiz operasyonları ve perkütan kör biyopsinin komplikasyonlarını büyük ölçüde önlemiştir (3,4). Kılavuz olarak kullanılan BT ve US'nin kendilerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. BT çevre dokuyu daha iyi göstermesi, anatomik yapıyı daha iyi belirlemesi, kontrast madde uygulanmasının mümkün olması gibi avantajlar yanında küçük ve derin yerleşimli lezyonlarda, ulaşılması güç ya da önemli anatomik komşuluklarda tercih edilmektedir (5). US'nin daha ucuz ve kolay uygulanabilir olması, iyonizan ışın taşımaması, dinamik görüntülemeye olanak sağlaması tercih nedeni olarak sayılabilecek faktörlerdir (2). Biz bu

çalışmamızda US rehberliğinde yaptığımız karaciğer biyopsilerinin sonuçlarını irdeledik.

Tüm biyopsiler içerisinde en sık yapılanı perkütan karaciğer biyopsileridir (3). Karaciğer biyopsilerinde en önemli endikasyon saptanan fokal lezyonun malign olup olmadığının araştırılmasıdır (6). Rezidü kitle, tümör evrelemesi, tedavi sonrası kontrol, enfeksiyon düşünülen olgularda kültür örneği alınması diğer nedenler olarak sayılabilir (4). Bizim çalışmamızın amacı da karaciğerdeki fokal lezyonların malign olup olmadığının araştırılmasıdır.

Biyopsi tekniği olarak sitolojiye yönelik aspirasyon biyopsisi, histopatolojiye yönelik kesici iğne biyopsi kullanılmaktadır. Değişik görüşler bulunmakla beraber iki yöntem arasında genellikle tanıya katkı ve komplikasyon bakımından fazla bir fark olmadığı ileri sürülmekte, kombine kullanılmasının ise yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuçları azaltacağı buna karşılık doğru tanı oranını artıracığı bu nedenle daha yararlı olacağından bahsedilmektedir (7,8). Biz kendi çalışmamızda kesici iğne biyopsisini tercih ettik.

İnce iğne biyopsisinde koagülopati olması ya da yoğun ascit bulunması durumunda kontredikasyondan bahsedilmektedir. Kanama diyatezi olan olgularda testler düzeldikten sonra ya da transfemoral yoldan biyopsi yapılması önerilirken (3) ascitin kontredikasyon oluşturmadığını ileri süren görüşler de vardır (9). Bizim olgularımızdan koagülopatisi olan 5 olguda testler düzeldikten sonra biyopsi yapılırken ascitli 4 olguda biyopsi yapılmış ve herhangi bir komplikasyon gözlenmemiştir.

Az da olsa biyopsiye bağlı komplikasyonlar gelişebilmektedir. Yapılan geniş çaplı bir araştırmada %0,6 oranında komplikasyon geliştiği, en sık komplikasyonların ağrı ve hematoma olduğu bildirilmektedir (10). Hemanjiomlarda kanama riskinin diğer lezyonlarla istatistiksel bir farklılık göstermediği saptanmıştır (11). Ağrı, hemoraji, bilier peritonit, pnömotoraks, vazovagal reaksiyon, biloma, hipotansiyon, peritoneal irritasyon, baş dönmesi, fistül formasyonu, septik şok, döküntü, pnömoperiton, iğne traktına yayılım, ölüm gelişebilecek komplikasyonlardır (7,12-15). Komplikaasyonların % 61'i ilk iki saatte, % 95'i ilk 24 saatte gelişmektedir (16). Bu nedenle hastaların 24 saat takibinin uygun olacağı bildirilmektedir. Bizim olgularımızda tolere edilebilir ağrı dışında ciddi hiçbir komplikasyon gelişmedi. Ayaktan gelen hastalar 5 saat gözlem altında tutulduktan sonra evlerine gönderildi.

Sonuç olarak karaciğer lezyonlarında US eşliğinde yapılan histopatolojiye yönelik kesici iğne biyopsisi kolay, güvenli, ucuz, komplikasyon oranı son derece az olan bir radyolojik tanı yöntemidir.

Ultrasound-guided Percutaneous Cutting Needle Biopsy In Focal Hepatic Lesions

It is possible to detect even very small focal liver lesions with routine radiological examinations. However, any modalities are not sufficient for tissue characterisation. For this reason, needle biopsy occurred indispensable diagnostic modality. In this study, we investigated the results and efficacy of the US-guided liver biopsies with cutting needle. Cutting biopsies were performed with free-hand technique in the 62 patients with liver mass. Average 2.3 puncture were performed in the lesions, which are measured 14-150 mm. There was no serious complication in any patients. We conclude that cutting biopsy in liver lesion is safe inexpensive and rarely may be associated with a serious complication.

Key words: Needle, biopsy, liver, US

Kaynaklar

1. Borghetti M, Benelli G, Cannatelli G, Iori M, Panzeri ML: Ultrasound-guided percutan needle biopsy in hepatic lesions suspected of hepatocarcinoma. Evaluation of 104 patients. Radiol Med 82: 73-78, 1991.
2. Tuncel E: Klinik Radyoloji. 1. Baskı, Güneş Nobel, Bursa, 1994, s:95-102.
3. Dicle O, Obuz F, Küçükler C, Tankurt E, Pınar T: Transfemoral karaciğer biyopsisi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1: 389-392, 1995.
4. Bret PM, Fond A, Casola G, et al.: Abdominal lesions: a prospective study of clinical efficacy of percutaneous fine-needle biopsy. Radiology 159: 345-346, 1989.
5. Welch TJ, Sheedy PF, Johnson CD, Johnson CM, Stephens DH: CT-guided biopsy: prospective analysis of 1000 procedurs. Radiology 171: 493-496, 1989.
6. Mueller PR, VanSonnenberg E: Interventional radiology in the chest and abdomen. N Engl J Med 322: 1364-1374, 1990.
7. Buscarini L, Fornari F, Bolondi L, Colombo P, Livraghi T, Magnolfi F, Rapaccini GL, Salmi A: Ultrasound-guided fine-needle biopsy of focal liver lesions: techniques, diagnostic accuracy and complications. A retrospective study on 2091 biopsies. J Hepatol 11: 344-348, 1990.
8. Sangalli G, Livraghi T, Giardano F: Fine needle biopsy of hepatocellular carcinoma: improvement in diagnosis by microhistology. Gastroenterology 97: 247-248, 1989.
9. Murphy FB, Barefield KP, Steinberg HV, Bernardino ME: CT-or sonography-guided biopsy of the liver in the presence of ascites: frequency of complication. AJR 151: 485-486, 1988.
10. Taşar M, Üstünöz B, Bulakbaşı N, Günhan Ö, Uğurel Ş, Papuşcu Y, Alemdaroğlu A: BT eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1: 506-511, 1995.
11. Gebel M, Horst KH, Koster C, Brunkhorst R, Brand N, Atay Z: Ultrasound-guided fine needle puncture of the abdominal organs: indications, results, risks. Ultraschall Med 7: 198-202, 1986.
12. Arıbal ME, Dingil G, Arıbaş B, Albayrak Y, Yücel K, İnce A: İnterabdominal lezyonların tanısında ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 2: 290-293, 1992.
13. Smith EH. Complications of percutaneous abdominal fine needle biopsy. Radiology 178: 253-258, 1991.
14. Mc Grath FB, Gibney RG, Rowley VA, Scudamore CH: Case report: cutaneous seeding following fine-needle biopsy of colonic liver metastases. Clinical Radiology 43: 130-131, 1991.
15. Janes CH, Lindor KD, Outcome of patients hospitalized for complications after out patient liver biopsy. Ann intern Med 118: 96-98, 1993.
16. Piccinino F, Sagnelli E, Pasquale G, Giusti G: Complications following percutaneous liver biopsy. A multicentre retrospective study on 68.276 biopsies J Hepatol 2: 165-173, 1986.

Bronş Astımında İn hale Furosemidin Etkisi*

Kürşat Uzun**, Faruk Özer***, Oktay İmecik***

Özet: Son yıllarda inhale furosemidin astımda çeşitli uyarılar ile meydana gelen bronkokonstrüksiyona karşı koruyucu etkisinin olduğu gösterilmiştir. Bu amaçla bronkospazm ile polikliniğe başvuran astımlı olgularda inhale furosemidin etkisini araştırmak için randomize tek kör sistemi ile plasebo kontrollü bir çalışma yaptık. Bu çalışmada 25 astımlı olguya inhale furosemid, kontrol grubu 10 astımlı olguya ise inhale % 0.9 serum fizyolojik (SF) uygulandı. İn hale furosemid alan olgularımızın yaş ortalaması 33±12 olup 7 erkek, 18 kadın ve toplam 25 olgudan oluşmaktaydı. Kontrol grubunun yaş ortalaması 29±5 olup 5 erkek ve 5 kadından oluşmaktaydı.

Bronkospazm ile polikliniğe başvuran bronş astmalı olgulara solunum fonksiyon ölçümünü takiben furosemid grubuna (20mg) furosemid, kontrol grubuna %0.9 SF (5cc) inhale ettirildi. İnhalasyondan sonra 1, 5, 15, 30, 60 dk ve 4. saat'te FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF ve MMEF değerlerini içeren solunum fonksiyon testleri yapıldı. Her iki grubun ilaç öncesi solunum fonksiyon değerleri arasında istatistiksel olarak farklılık yoktu.

Elde edilen değerlere göre furosemid inhasyonu öncesi ve sonrası 1, 5,15,30 ve 60 dk FVC, FEV1, PEF ve MMEF değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık mevcuttu. FEV1/FVC değerlerinde furosemid inhasyonu öncesi ile 1.dk arasında istatistiksel anlamlılık olmamakla beraber 5, 15, 30 ve 60.dk'lar arasında anlamlılık mevcuttu. Bununla beraber tüm parametrelerin inhasyon öncesi değerleri ile 4. Saat'teki değerleri arasında istatistiksel anlamlılık yoktu. Plasebo verilen kontrol grubunda ise inhale SF öncesi ve sonrası değerler arasında istatistiksel olarak anlamlılık yoktu.

Sonuç olarak kontrol grubu ile karşılaştırdığımızda inhale furosemidin bronş astmalı olgularda anlamlı bir etkisinin olduğunu gördük.

Anahtar kelimeler: Astım, furosemid, diüretik

Son yıllarda bronş astımının patogenezi hakkındaki bilgilerin artması bu hastalığa karşı alternatif klinik yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır (1).

Bronş astımında hava yolu inflamasyonu merkezi bir rol oynar. Bundan dolayı astımın tedavisinde yaygın olarak kabul edilen profilaktik yaklaşım antiinflamatuvar ajanların kullanılmasıdır. Ayrıca zaman zaman deneysel olarak inhale steroidlere ek olarak diğer ajanlar kullanılmaktadır. Bunlar metotrakseit, troleondromycin, siklosporin, altın, immünoglobulin, hidroksiklorokuin, dapson, magnezyum sülfat, heparin ve furosemid (2-5).

Bir loop diüretiği olan furosemid astımlı olgularda inhasyon yolu ile uygulandığında eksersiz, allerjen, soğuk hava hiperventilasyonu, metabisülfid, distile su, adozin 5 monofosfat, lizin-aspirin, %4.5NaCl ve sis-duman gibi uyarılar sonucu meydana gelen bronkospazmı önlediği bildirilmiştir. Buna karşılık metakolin, histamin ve PGF -2 alfa ile meydana gelen

*Bu makalenin bir kısmı XXIV. Ulusal TUSAD Kongresinde sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hast. ABD, Van

***Selçuk Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları ABD, Konya

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr. Kürşat UZUN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hast. ABD, VAN

bronkokonstrüksiyonda etkili olmadığı gösterilmiştir (3,6).

İnhale furosemidin etki mekanizması tam bilinmemekle beraber muhtemelen epitel ve inflamatuvar hücrelerde NA/K/Cl kotransportunu veya karbonik anhidraz enzimini inhale ettiği ileri sürülmektedir (7). Bir diğer etki mekanizması ise hava yollarında PGE2 gibi bronkoprotektif prostoglandinlerin üretimini artırmasıyla etki etmesidir (7,8). Ayrıca furosemidin sodyum kromoglikat ve nedocromil sodyum gibi inflamatuvar hücreleri etkileyerek antiinflamatuvar etki gösterdiğide bildirilmiştir (9,10). Furosemidin oral kullanımı etkili bulunmamıştır. Ayrıca diğer loop diüretiklerinin (bumetanid, piretanid, etakrinik asit ve torasemid) bronş astımında furosemid'den daha az etkili olduğu gösterilmiştir (6).

Biz çalışmamızda bronkospazm ile polikliniğe başvuran astımlı olgularda inhale furosemidin bronkodilatör etkisinin olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya bronkospazm ile polikliniğe başvuran 36 astımlı olgu alındı. Ortostatik hipotansiyon tanısı olan bir olgu inhasyon sonrası hipotansif senkop geçirdiğinden dolayı çalışmadan çıkarıldı. Çalışmaya alınan olgular

furosemid ve plasebo olmak üzere iki gruba ayrıldı. Furosemid grubuna alınan 25 olgunun yaş ortalaması 33±12(15-55) olup 7 erkek ve 18 kadından oluşmaktaydı. Bu 25 olgunun 15'i daha önce hiç tedavi görmemiş olup yeni tanı alanlardan oluşmaktaydı. Diğer 10 olgu ise bronş astım tanısı ile takip edilen fakat en az 2 haftadır tedavi almayan olgulardan meydana gelmekteydi. Plasebo grubu 10 olgudan oluşup yaş ortalaması 29±5 olup 5 erkek ve 5 kadından oluşmaktaydı. Sigara içme alışkanlığı olguların hiçbirinde yoktu. Tablo I de olguların özellikleri gösterilmektedir.

Tablo I. Olguların demografik özellikleri

	FUROSEMİD	PLASEBO-KONTROL
n	25	10
Yaş	33±12	29±5
Erkek	7	5
Kadın	18	5
FVC (lt)	2.7±0.6	2.19±0.1
FEV ₁ (lt)	1.97±0.5	1.61±0.1
FEV ₁ /FVC (%)	71±8.0	73.8±6.4
PEF (lt/sn)	3.6±1.1	3.2±1
MMEF (lt/sn)	1.44±0.5	1,2±0.4

Olguların ilaç öncesi solunum fonksiyon testleri ölçüldükten sonra randomize tek kör sistemiyle furosemid grubuna 2cc (20mg) furosemid (3cc %09 NaCl ile dilüe edilerek), kontrol grubuna plasebo olarak 5cc %0.9 SF nebulizatör ile olgulara 15 dk süreyle inhale ettirildi. İnhalasyon öncesi her iki grubun solunum fonksiyon değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık yoktu. İnhalasyon sonrası 1dk,

5dk, 15dk, 30dk, 60dk ve 4. saatte solunum fonksiyon test değerleri tekrarlandı. İnhalasyon yoluyla furosemid alan 24 olgu ilaç sonrası bir rahatlama olduğunu ifade etti. Yalnız bir olguda inhalasyon sonrası öksürük şikayetlerinde artma gözlemlendi. Olguların hiçbirinde kayda değer bir yan etki gözlenmedi.

Çalışmanın istatistikleri p<0.05 anlamlı kabul edilerek mikrossoft Excel programında "eşleşmeli t testi" ile yapıldı.

Sonuçlar

Çalışmaya alınan olguların inhalasyon öncesi ve sonrası solunum fonksiyon test değerleri topluca tablo II de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre furosemid alan grupta FVC, FEV₁,PEF ve MMEF parametrelerinde ilaç öncesi değerleri ile ilaç sonrası 1, 5, 15, 30 ve 60.dk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık mevcuttu. FEV₁/FVC İlaç öncesi değeri ile 1, 60.dk ve 4. saat değeri arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmaz iken, 5, 15 ve 30.dk değerleri arasında anlamlı derecede yükseklik vardı. Bütün parametrelerin 4.saat değerleri ilaç öncesi değerlerinden yüksek olmakla beraber aralarında istatistiksel anlamlılık yoktu. Plasebo alan kontrol grubunda ise SF inhalasyonu öncesi ve sonrası değerler arasında istatistiksel olarak anlamlılık yoktu.

Furosemid inhalasyonundan sonra tüm parametrelerin 5, 15 ve 30.dk larda en yüksek değerlere ulaştığı görülmektedir. FVC ve PEF'in 30.dk'da, FEV₁ ve MMEF'in 15.dk'da, FEV₁/FVC'nin ise 5.dk'da en yüksek değere ulaştığı görülmektedir. Şekil I ve II'de her iki grubun inhale öncesi ve sonrası ortalama solunum fonksiyon değerleri gösterilmektedir.

Tablo II. Furosemid ve kontrol grubunun inhalasyon öncesi ve sonrası 1, 5, 15, 30, 60. Dk ve 4. Saatte ölçülen solunum fonksiyon değerleri.

		İlaç Öncesi	1.dk	5.dk	15.dk	30.dk	60.dk	4.saat
FVC	Furosemid	2.75±0.7	2.88±0.6	2.89±0.7	2.95±0.6	2.96±0.6	2.95±0.6	2.85±0.6
	Kontrol	2.19±0.1	2.25±0.2	2.32±0.2	2.28±0.1	2.22±0.2	2.20±0.2	2.18±0.2
FEV ₁	Furosemid	1.97±0.5	2.10±0.5	2.15±0.5	2.20±0.5	2.19±0.5	2.14±0.6	2.06±0.6
	Kontrol	1.61±0.1	1.65±0.2	1.72±0.2	1.7±0.1	1.65±0.2	1.63±0.3	1.63±0.2
FEV ₁ /FVC	Furosemid	71.1±8.1	74.0±9.6	77.7±9.0	74.7±9.7	74.3±9.4	73.8±9.6	71.9±9.2
	Kontrol	73.8±6.4	71.2±7.2	73.8±9.4	75±7.0	74.8±5.0	73.6±11.9	74.4±8.2
PEF	Furosemid	3.6±1.2	3.82±1.1	4.0±1.1	4.11±1.1	4.14±1.1	4.05±1.1	3.88±1.3
	Kontrol	3.15±1.0	3.25±1.0	3.34±1.2	3.33±1.0	3.28±0.8	3.27±1.2	3.17±1.0
MMEF	Furosemid	1.44±0.5	1.64±0.7	1.75±0.7	1.81±0.7	1.72±0.7	1.70±0.7	1.53±0.6
	Kontrol	1.18±0.3	1.26±0.4	1.38±0.4	1.45±0.4	1.4±0.4	1.37±0.5	1.17±0.4

Şekil 1. Furosemid ve plasebo grubunun inhalasyon öncesi ve sonrası ortalama solunum fonksiyon değerleri

Tartışma

Astmalı olgularda bronş ortamının osmolaritesini etkileyen bir çok uyarıcı bronkokonstrüksiyon meydana getirir. Bu durum hava yolu geçiş sıvısının fizikokimyasal özelliklerinin bronşial reaktiviteyi etkilediğini göstermektedir. Bronşiyal geçiş sıvısının likid ve iyon bileşimi geniş olarak hava yolu epitel hücrelerindeki iyon transport yolu ile düzenlenir. Bronş reaktivitesinde furosemidin etkisindeki ana fikir loop diüretiklerin epitel hücrelerinde bazolateral Na/K/Cl ko-transportunu inhibe etmesidir. Oluşan bu etki osmolar uyarıya karşı meydana gelen bronşiyal cevabı değiştirebilir (11). Yapılan bu çalışmalar inhale furosemidin bronkokonstrüksiyon'a karşı etkili bir koruyucu ajan olduğunu ve bundan dolayıda potansiyel bir anti astmatik ilaç olabileceğini göstermiştir.

Literatürde daha önceki çalışmalarda furosemidin akut klinik durumlarda bronkodilatör etkisi spesifik olarak değerlendirilmemiştir.

Bizde bu çalışmamızda inhale furosemidin bronş astmalı olgularda bronkodilatör etkisini

ve astmanın tedavisinde kullanılabilirliğini plasebo kontrol grubuyla karşılaştırarak araştırmayı amaçladık.

Bianco ve ark. 1988 yılında egzersiz'e bağlı astmada yaptıkları çalışmada çeşitli dozlarda (inhale 14, 28mg ve oral 20mg) inhale furosemidin etkisini araştırmış ve koruyucu etkisinin doza bağımlı olduğunu, ayrıca oral etkisinin olmadığını bildirmiştir. Bu koruyucu etkisinin muhtemelen bronş mukozasında lokal etkiye bağlı olarak geliştiğini bildirdiler (12). Cerrahoğlu ve arkadaşları ise egzersize bağlı astmada furosemidin etkili olmadığını gösterdiler (13).

Pavord ve ark. yapmış oldukları çalışmalarda inhale furosemidin etkisinin bronş mukozasında PGE₂ üretimini artırmak suretiyle yaptığını bildirdiler (8,14).

Pye ve ark. diğer loop diüretiklerden etakrinik asidin furosemid ile eşit etkiye sahip olduğunu, piretanid ve bumetanidin etkisinin furosemidden daha az olduğunu gösterdiler (7).

Karpel ve arkadaşları akut atak ile başvuran astmalı olgularda 40 mg inhale furosemid inhale ettirerek bronkodilatör etkisini araştırmışlar.

Şekil II. Furosemid ve plasebo grubunun inhalasyon öncesi ve sonrası ortalama solunum fonksiyon değerleri.

Sonuç olarak solunum fonksiyonlarında çok küçük bir düzelmeye görülmekle beraber istatistiksel olarak anlamlılık olmadığını gösterdiler (6). O'Dannel ve ark. kuru, soğuk hava ile bronkokonstrüksiyon meydana getirdikleri astımlı olgulara 80 mg furosemid inhalasyonu sonucu

FEV₁ değerlerinde anlamlı derecede yükselme tesbit etmişler (15).Karpel ve ark.'nın çalışması olgu seçimi yönünden bizim çalışmamıza benzemektedir. Kullanılan furosemid dozu karpel ve ark.'nın çalışmasında 40 mg iken bizim çalışmamızda 20 mg idi. Bununla birlikte

çalışmamızda kontrol grubuna göre furosemid inhalasyonu öncesi ile sonrası 1, 5, 15, 30, 60.dk değerler arasında istatistiksel olarak FEV₁,FVC,PEF ve MMEF parametrelerinde anlamlı yükseklik mevcuttu.

Yates ve ark. hafif astmalı olgularda furosemidin akut ve kronik etkisini araştırmışlar. Çalışmalarında furosemidin akut etkisinin olduğunu ve kronik etkisinin olmadığını gözlemlediler. MBS (metabisülfid) ile meydana gelen bronkokonstrüksiyonda akut koruyucu etkisinin süresinin 2 saat dan daha az olduğu ve furosemidin 6 saat dan daha sık uygulanması gerektiğini ve 20 mg furosemidin koruyucu etkisinin 10 mg' dan belirgin olarak daha fazla olduğunu bildirdiler (16).

Verdiani ve ark. atopik olgularda antijene karşı meydana gelen erken cevapta furosemidin 5, 10, 15 ve 20 dk'da belirgin etkili olduğu ve 2 saat sonra uygulanan mektakolin den sonra bile bronkokonstrüksiyonu önlediği gösterilmiştir (17).

Bizim çalışmamızda furosemidin etkisinin ilk 5, 15 ve 30 dk'da daha fazla olduğu ve 30.dk'dan sonra azalma gösterdiği gözlenmiştir.

Sonuç olarak bizim çalışmamızda plasebo grubuyla karşılaştırıldığında inhaled furosemidin akut dönemde solunum fonksiyonlarında anlamlı düzelme gösterdiği gözlenmiştir.

Effect of inhaled furosemide in bronchial asthma

Abstract: *Inhaled furosemide has been recently shown to produce a significant protective effect against the bronchoconstriction induced in asthmatic subjects by several indirect stimuli. For this reason, we investigated the effect of furosemide in treating acute asthma. Thirty-five patients who presented to outpatients department with acute exacerbations of asthma were entered into this study. They were blindly randomized to receive one of two regimens: 1- inhaled furosemide (20mg)(n=25); 2- inhaled 0.9 NaCl (5cc) (n=10). The study was a placebo-controlled and single-blind. Average age of furosemide group was 33±12 (male:7, female:18) and in control group was 29±5 (male:5, female:5).*

We measured pulmonary function tests (FVC, FEV₁, FEV₁/FVC, PEF and MMEF) at entry (time 0) and 1, 5, 15, 30, 60 min and 4 hours after inhalation. There weren't statistically differences between prefurosemide and control group pulmonary function tests. There were statistically significant differences between prefurosemide and postfurosemide FVC, FEV₁, PEF and MMEF. There was no statistically difference between baseline FEV₁/FVC and 1 min, but there were significant differences between baseline FEV₁/FVC and 5, 15, 30 and 60 min. However, there were not differences between baseline pulmonary function tests and 4 hours in furosemide

group. In placebo group, there were not significant differences between preinhalation and post inhalation.

In conclusion, we show that inhaled furosemide is effective in asthma.

Key words: *Asthma, furosemide, diuretic*

Kaynaklar

1. Bone RC. Goals of asthma management. Chest 1996; 109:1056-65
2. Janssen LJ. Effects of nedocromil, cromolyn, and furosemide on Ca²⁺, Cl⁻, and K⁺ currents in canine airway smooth cells. ALA/ATS Internal Conference, May 16-21, San Francisco 1997
3. Barnes PJ. Airway pharmacology. in: Murray JF, Nadel JA. editors. Textbook of Respiratory Medicine. second edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1994; 285-311
4. Moss RB. Alternative pharmacotherapies for steroid-dependent asthma. Chest 1995; 107:817-25
5. Ceyhan B, Celikel T. Effect of inhaled heparin on methacholine-induced bronchial hyperreactivity. Chest 1995; 107: 1009-12
6. Karpel JP, Dworkin F, Hager D et al. Inhaled furosemide is not effective in acute asthma. Chest 1994; 106: 1396-1400
7. Pye S, Pavord I, Wilding P et al. A comparison of the effects of inhaled furosemide and ethacrynic acid on sodium-metabisulfite-induced bronchoconstriction in subjects with asthma. Am J Crit Care Med 1995; 151: 337-9
8. Pavord ID, Wisniewski A, Tattersfield. Inhaled furosemide and exercise induced asthma: evidence of a role for inhibitory prostanoids. Thorax 1992; 47: 797-800
9. Barnes PJ. Diuretics and asthma. Thorax 1993; 48:195-196
10. Lockhart A, Slutsky AS. Furosemid and loop diuretics in human. Chest 1994; 106: 244-49
11. Bianco S, Pieroni, Refini RM et al. Inhaled loop diuretics as potential new anti-asthmatic drug. Eur Respir J 1993; 6: 130-134
12. Bianco S, Vaghi A, Robuschi M et al. Prevention of exercise-induced bronchoconstriction by inhaled furosemide. The Lancet 1988; 30: 252-255
13. Cerrahoğlu K, Kartaloğlu Z, İlvan A ve ark. Effect of inhaled furosemide in exercise induced asthma. The Med Bull of Heybeliada 1995; 1(2): 50-53
14. Pavord I, Holland E, Baldwin D et al. Effect of diuretics on allergen-induced contractions of passively sensitized human bronchi in vitro. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: 1164-9
15. O'Donnell WJ, Rosenberg M, Niven RW et al. Acetazolamide and furosemide attenuate asthma induced by hyper ventilation of cold, dry air. Am Rev Respir Dis 1990; 146:1518-23
16. Yates DH, O'Connor, Yılmaz G et al. Effect of acute and chronic inhaled furosemide on bronchial

- hyperresponsiveness in mild asthma. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: 2173-5
17. Verdiani P, Carlo SD, Baronti A et al. Effect of inhaled furosemide on the early response to antigen and subsequent change in airway reactivity in atopic patients. Thorax 1990; 45: 377-381

Akciğer Kanseri Tanısında Konvansiyonel Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

M.Emin Sakarya*, Bülent Özbay**, Halil Arslan*, Kürşat Uzun**, Erkan Ceylan**, Kemal Ödev***

Özet: Çalışmamızın amacı, akciğer kanseri tanısında konvansiyonel radyografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularının karşılaştırılmasıdır. Çalışma grubu 2 enstitüde 1990-1997 yılları arasında incelenen toplam 80 hastadan oluşmaktadır. Ortalama yaş 55.09 ± 16.36 olan (27-75 yaş arası) hasta grubunda 71 erkek, 9 kadın bulunmaktaydı. Tüm hastaların konvansiyonel radyografi ve BT incelemeleri yapıldı. Retrospektif olarak 2 radyolog tarafından bulgular değerlendirildi ve karşılaştırıldı. Konvansiyonel radyografi akciğer kanseri tanısında ilk radyolojik inceleme yöntemi olmalıdır. Ancak BT daha pahalı olmakla birlikte, lezyonun kontur, iç strüktür, komşu doku invazyonu, mediastinal lenfadenopati konularında daha fazla bilgi vermektedir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, konvansiyonel radyografi, bilgisayarlı tomografi.

Akciğer kanseri, günümüzde kanserden ölümlerin en başta gelen nedenidir (1). Konvansiyonel radyografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) akciğer kanserlerinin erken tanısında ve radyolojik incelemesinde önemli yer tutmaktadır. Bu çalışma, primer akciğer kanserli 80 olgunun konvansiyonel radyografi ve BT bulgularını karşılaştırmak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem

1990-1992 yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 1995-1997 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde tanı konulan toplam 80 primer akciğer kanserli olgu çalışma kapsamına alındı. 71 erkek, 9 kadın bulunan hasta grubunun tümüne akciğerlerin konvansiyonel radyografi ve BT incelemeleri yapıldı. Konvansiyonel akciğer radyografisi posteroanterior ve lateral pozisyonda, derin inspiryum sonrası nefes tutturularak alındı. BT incelemeleri ise hasta supin pozisyonda yatırılıp nefes tutturularak, 10 mm kesit kalınlığı ve 10 mm kesit aralığı kullanılarak yapıldı. Rutin olarak tüm hastalara önce kontrastsız daha sonra ise i.v. kontrast madde verildikten sonra kontrastlı BT incelemesi yapıldı. Ayrıca gerek görülen lezyon bölgelerinden 2 veya 5mm kalınlığında kesitler alındı. İncelemelerde 3. jenerasyon Toshiba 600S (Toshiba Corp, Japon) ve Hitachi 450W (Hitachi Corp, Japon) BT cihazları kullanıldı. Konvansiyonel radyografi ve BT görüntüleri retrospektif olarak 2 radyolog tarafından incelendi ve her iki yöntem ile elde

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Göğüs Hast. ABD, Van

***Selçuk Üniv. Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Konya

Yazışma adresi: M. Emin SAKARYA

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Van

edilen bulgular karşılaştırıldı. Olguların tümüne histopatolojik tanı konuldu. Olguların 61'ine bronkoskopi yapıldı.

Bulgular

Olgularımızın yaş ortalaması 55.09 ± 16.36 , yaş aralığı 27-75 olarak bulundu. 80 primer akciğer kanserli olgumuzun histopatolojik tiplerine göre dağılımında 39 olguyla (%48.8) epidermoid karsinom ilk sıradaydı. 16 olguda (%20) adenokarsinom, 10 olguda (%12.5) küçük hücreli kanser, 2 olguda (%2.5) bronkoalveoler kanser, 1 olguda (%1.25) adenoskuamoz, 1 olguda karsinoid tümör (%1.25) bulundu. 11 olguda ise (%13.8) tip ayırımı yapılamadı. Olguların 41'ine bronkoskopik biopsi, 18'ine balgam sitolojisi, 11'ine bronş lavajı, 4'üne periferik lenf nodu biopsisi, 4'üne transtorasik iğne biopsisi, 2'sine torakotomi ile histopatolojik tanı konuldu. Lezyonların 54'ü (%67.5) santral, 26'sı (%32.5) periferik yerleşim göstermekteydi. Çalışmamızda radyolojik olarak akciğer kanseri saptanan 80 olgumuzun 2 bronkoalveoler karsinomlu olguda akciğerler bilateral tutulurken 49 olguda lezyon sağ akciğerde, 29'unda sol akciğerde yerleşmekteydi. Bronkoskopi yapılan 61 olgunun 54'ünde endobronşial lezyon görüldü.

Tüm olgularda görülen konvansiyonel radyografi bulguları Tablo I'de, BT bulguları ise Tablo II'de özetlenmiştir.

Tartışma

Akciğer kanseri tanısında tarama ve evreleme amacıyla baş vurulan ilk radyolojik inceleme yöntemi konvansiyonel radyografidir. Primer lezyonun boyutu, lokalizasyonu, eşlik eden lobar veya segmental atelektazi, plevral efüzyon, hilus veya mediastende lenf nodu tutulumuna ait

patolojiler konvansiyonel göğüs radyografisi ile saptanabilir (2). BT, günümüzde toraks patolojilerinin tanısında yaygın olarak kullanılmakta ve konvansiyonel radyografiler ile ortaya çıkarılmayan lezyonlar BT ile saptanabilmektedir (3).

Tablo I. Tüm olgularda görülen konvansiyonel radyografi bulguları.

Bulgu	Sayı
Düzensiz kontur	54
Lobule kontur	8
Kavite	8
Pnömonik infiltrasyon	10
Hilus belirgin	61
Mediastende genişleme	16
Kot destrüksiyonu	8
Kostofrenik sinüs kapalı	12
Atelektazi	12

Tablo II. Tüm olgularda görülen BT bulguları.

Bulgu	Sayı
Düzensiz kontur	74
Lobule kontur	6
Kavite	10
Kalsifikasyon	2
Pnömonik infiltrasyon	10
Hiler lenfadenopati	11
Hiler kitle	54
Mediastinal lenfadenopati	41
Kot destrüksiyonu	8
Plevral sıvı	14
Atelektazi	18
Plevral invazyon	11
Mediastinal invazyon	25

Akciğer kanserinin sağ akciğer ve sol akciğer tutulumunda 6'ya 4 şeklinde bir oran olduğu ve üst lobların özellikle anterior segmentlerin daha sık tutulduğu bildirilmektedir (4,5).

Çalışmamızda akciğer kanseri saptanan 80 olgumuzun 49'unda lezyon sağ akciğerde, 29'unda sol akciğerde yerleşmesiyle, sağ ve sol akciğer arasında 6.76'ya 4 şeklinde bir oran bulundu. Bu oran hesaplanırken bilateral akciğeri tutan 2 olgu dikkate alınmadı. Ayrıca sağ akciğerdeki lezyonların en sık üst lobda, sol akciğerdeki lezyonların ise hilustan sonra en sık üst lobda yerleştiği görüldü.

Pulmoner nodül ve kitleler BT'de gösterdikleri kenar özelliklerine göre yapılan bir çalışmada benign nodüllerin ve kitlelerin hiç birisinde düzensiz ve spiküllü kenar saptanmamıştır. Düzensiz kenarlı pulmoner nodüller kalsifikasyon içerse bile malignite düşünülmelidir. 2 cm'den büyük solid nodüllerin iyi huylu olma olasılığının düşük olduğu bildirilmiştir (6). Primer malign akciğer tümörlerinin konturları genellikle düzensizdir. Kontur özelliğiyle akciğer kanserinin histolojik tipi arasında bir ilişki saptanmamıştır. Kontur lobulasyonu her zaman olmamakla birlikte maligniteye ait bir kriterdir (7). Çalışmamızda bulunan olgularda lezyonun kontur özellikleri; konvansiyonel radyografi ile, 8'i lobule konturlu, 54'ü düzensiz konturlu, 18'inde ise lezyon konturu eşlik eden patolojiler nedeniyle değerlendirilemezken, BT ile 6'sı lobule konturlu, 74'ü düzensiz konturlu olarak değerlendirildi. Kontur değerlendirilmesi açısından BT'nin, konvansiyonel radyografiden daha ayrıntılı bilgi verdiği görüldü. Lezyonların çapı ise 4 cm ve üzerinde bulundu (Resim 1).

BT'nin doku ayırtetmedeki yeteneği konvansiyonel radyografiden çok daha üstündür. Böylece pulmoner nodül veya kitledeki kalsifikasyon kolayca saptanır (8). Benign lezyonlarda görülen kalsifikasyon tipleri; diffüz, patlamış mısır, laminer ve santral kalsifikasyondur (9). Malign tümörlerde kalsifikasyon paterni eksantrik veya noktasal tarzdadır (10,11,12). Çalışmamızda konvansiyonel radyografi ile tümör kalsifikasyonu hiç görülmez iken, BT ile birinde kavite duvarında, diğerinde ise noktasal olmak üzere 2 olguda kalsifikasyon izlendi (Resim 2).

Akciğer kanserlerinin %10'unda kavitasyon bulunur. Tipik olarak kavite duvarı kalın olup kavite lümenine doğru büyüyen tümöral dokuya ait mural nodüle sık rastlanır. Nadiren tümör kavitesi düzgün ve ince duvarlı olur. Benign lezyonlarda kavite duvar kalınlığı %94 oranında 4 mm veya altında bulunurken, bu oran malign lezyonlarda çok düşüktür (%6) (13,14). Akciğer kanserleri içerisinde en çok kavitasyon epidermoid karsinomda görülmektedir (15). Çalışma grubumuzda 10 olguda kavite görüldü.

Bunlardan 2'sinde kavite, çevresindeki pnömonik infiltrasyon nedeniyle konvansiyonel radyografi ile seçilemedi. Tümünde BT ile kavite görüntüledi ve kavite duvar kalınlığı ölçüldü. 1 olgu dışında tüm olgularda duvar kalınlığı 4 mm'nin üzerinde bulundu. Ayrıca 5 olguda kavite periferinde mural nodül görüldü. Kavite bulunan akciğer kanserlerinde epidermoid karsinom oranı (%62.5) idi. Bronkoalveoler karsinomlu 2 olguda da konvansiyonel radyografide ve BT incelemesinde her iki akciğerde yaygın infiltrasyon görüldü (Resim 3).

Resim 1. 72 yaşında adenokarsinomlu erkek hasta. A- PA akciğer radyografisinde sağ alt zonda lobule konturlu kitle görünümü bulunmakta. B- BT incelemesinde lezyonun düzensiz konturlu olduğu, mediastinal ve plevral invazyon yaptığı görülmekte.

BT incelemesi bronkoskopik incelemeyi tamamlaması açısından da değerli bir yöntemdir. Bronşial neoplazi olduğu bilinen veya düşünülen hastalarda bronkopskopi öncesi değerlendirme için rutin olarak BT yapılması gerektiği bildirilmektedir. Radyolojik olarak segmental

veya lobar kollaps bulgusu olan hastalarda, kollaps nedeni bilinmiyorsa endobronşial obstrüksiyonun araştırılmasında BT önemli rol oynayabilir. BT, hiler yerleşimli kitlelerde bronşial daralma ve yer değişikliğini görüntüleyebilir (16). Bronkopskopi ile endobronşial lezyon görülen 54 olgunun 48'inde BT, bronkopskopi bulguları ile uyumlu sonuçlar verdi. Segment bronşunda endobronşial lezyon bulunan 6 olguda ise ateletazi eşlik etmesi nedeniyle endobronşial lezyonu değerlendirmede BT yetersiz kaldı.

Resim 2. 59 yaşında epidermoid karsinomlu erkek hasta. A - PA akciğer radyografisinde sağ orta zonda düzensiz konturlu radyodens alan izlenmekte. B- BT incelemesinde sağ alt lob süperior segmentte kaviter lezyon, kavite duvar kalınlığı nonuniform tarzda ve kalsifikasyon göstermekte.

BT'nin metastatik mediastinal lenf bezlerini saptamada duyarlılığı %90-95 iken konvansiyonel radyografinin %50'dir (17). Çalışmamızda 41 olgunun BT incelemesinde mediastinumda 1 cm'den büyük lenf nodu

saptandı. Bu olguların 16'sında konvansiyonel radyografide mediastinal genişleme görüldü.

Resim 3. 51 yaşında bronşiyoloalveoler karsinomlu erkek hasta. A- PA akciğer radyografisinde lezyon, sağda daha belirgin olmak üzere her iki akciğerde pnömonik infiltrasyon şeklinde görülmekte. Ayrıca mediasten sağa doğru yer değiştirmiş. B- BT incelemesinde her iki akciğerde multisentrik infiltrasyon alanları ve alt lobda atelettazi görülmekte.

Periferik yerleşimli akciğer kanserli olgularda plevral veya toraks duvarı invazyonunun saptanmasında BT büyük önem taşır (18). Tümörün toraks duvarı ve mediasten ile olan ilişkisi BT'de akciğer radyografisine göre çok daha açık bir şekilde görülür (18,19). Çalışmamızda 8 olguda akciğer radyografisi ve BT ile kosta destrüksiyonu saptandı. Bunun dışında konvansiyonel radyografi ile net olarak değerlendirilemezken, BT ile 11 olguda plevral, 25 olguda mediastinal invazyon görüldü. Ayrıca 6 olguda segmenter atelettazi, 2 olguda plevral sıvı, eşlik eden diğer patolojik bulgular nedeniyle

konvansiyonel radyografi ile tanınmazken, BT ile saptandı.

Sonuç olarak konvansiyonel akciğer radyografisi, akciğer lezyonları hakkında önemli bilgiler veren, elde edilmesi kolay, ucuz bir yöntem olduğundan ve tarama amacıyla da kullanılabilirdiğinden akciğer kanserinin tanısında ve radyolojik incelemesinde birincil inceleme yöntemi olmalıdır. BT daha pahalı bir yöntem olmakla birlikte akciğer kanserinde lezyon konturunun, iç strüktürünün değerlendirilmesinde, hiler ve mediastinal lenfadenopatilerin, plevral ve mediastinal invazyonun ve bronş obstrüksiyonunun gösterilmesinde üstün bulunmuştur. Ayrıca konvansiyonel radyografide akciğer kanserinden kuşku edilen olgularda BT ayrıntılı bilgi verebilir.

Conventional Radiography and Computed Tomography Findings in the Diagnosis of Lung Cancer

The aim of the study was to compare the findings of conventional chest radiography (CR) and computed tomography (CT) in the diagnosis of lung cancer. The study population consisted of 80 patients admitted to two different institutions between 1990 and 1997 with the diagnosis of lung cancer. All patients had both CR and CT scans. The study population was consisted of 71 men and 9 women with a mean age of 55.09±16.36 years (between 27-75). Two radiologists retrospectively evaluated the CR and CT scans to identify the lesions and compared the findings. CR must be primary radiologic method in the diagnosis of lung cancer. CT gives more information on the contour of lesion, inner structure, invasion and mediastinal lymphadenopathy, although it is more expensive than CR.

Key words: Lung cancer, conventional radiography, computed tomography.

Kaynaklar

1. Akyar S. Akciğer kanserlerinde ekstratorasik yayılım. Türk Radyoloji Dergisi 1997;32(2):269-274.
2. Bragg DG. The diagnosis and staging of primary lung cancer. Radiol Clin North Am 1994; 32(1):1-14.
3. Murray JF, Nadel JA. Textbook of respiratory medicine. WB Saunders Comp Philadelphia 1988; pp 285-289.
4. Lisa JR, Trinidad S, Rosenblatt MB. Site of origin histogenesis and cytostructure of bronchogenic carcinoma. Am J Clin Pathol 1975;44:375-378.

5. Sider L. Radiographic manifestations of primary bronchogenic carcinoma. *Radiol Clin North Am* 1990;28(3):583-597.
6. Siegelman SS, Khouri NF. Solitary pulmonary nodules: CT assessment *Radiology* 1986;160:307-312.
7. Godwin JD. The solitary pulmonary nodule. *Radiol Clin North Am* 1983;21(4):709-727.
8. Zerhouni EA, Spivey JF. Factors influencing quantitative CT measurements of solitary pulmonary nodules. *J Comput Assist Tomogr* 1982;61:1075-1087.
9. Sagel SS, Glazer HS: Lung, Pleura, Chest wall, In: Lee JKT, Sagel SS, Stanley RJ, eds. *Computed tomography with MRI correlation*. Raven Press Sec. Ed. New York 1989; 295-385.
10. Goldstein MS, Rush M, Johnson P. A calcified adenocarcinoma of the lung with very high CT numbers. *Radiology* 1984;150:785-786.
11. Kelly RB, Mahoney PD, Johnson JF. A calcified carcinoma of the lung and intracerebral metastasis in CT. *J Comput Assist Tomogr* 1987;11:389-391.
12. Mallens WMC, Nijhuis-Heddes JMA, Bakker W. Calcified lymph node metastases in bronchioloalveolar carcinoma. *Radiology* 1986;161:103-104.
13. Woodring JH, Fried AM. Significance of wall thickness in solitary cavities of the lung: A follow-up study. *AJR* 1983;140:473-474.
14. Woodring JH, Fried AM, Chuang VP. Solitary cavities of the lung: Diagnostic implications of cavity wall thickness. *AJR* 1980;135:1269-1271.
15. Heitzman ER. Bronchogenic carcinoma: Radiologic-pathologic correlations. *Semin Roentgenol* 1977;12:165-174.
16. Naidich DP. CT/MR correlation in the evaluation of tracheobronchial neoplasia. *Radiol Clin North Am* 1990;28(3):555-571.
17. Webb WR, Golden JA. Imaging strategies in the staging of lung cancer. *Clinics in Chest Medicine* 1991;12(1):133-150.
18. Gauliamos AD, Carter BL, Emami B. CT of the chest wall. *Radiology*. 1980;134:433-436.
19. Webb WR, Jeffrey RB, Godwin JD. Thoracic computed tomography in superior sulcus tumors. *J Comput Assist Tomogr* 1981;5:361-365.

Erişkin Kronik İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı 18 Olgunun Tedavi Sonuçları

İmdat Dilek, Rafet Mete, Reha Erkoç, Kürşat Türkdöğen, Cevat Topal, Hüseyin Yıldırım, Süreyya Altun, Ahmet Durmuş, Halis Aksoy

Özet: İdiyopatik trombositopenik purpura (İTP) izole trombositopeni, normal kemik iliği ve trombositopeniye yol açacak diğer nedenlerin olmaması ile karakterize bir hastalıktır. Bu çalışmada, 1995 ve 1998 yılları arasında İTP tanısı alarak tedavi ve takip edilen 18 hastanın sonuçları değerlendirildi. Tanı zamanı yaş ortalaması 31.6 (15-66) olan olgular ortalama 12 (2-40) ay takip edildi. Tanı zamanı trombosit sayıları ortalama $10 \times 10^9/L$ ($2-26 \times 10^9/L$) idi. Trombosit sayısı $50 \times 10^9/L$ altında olan 16 olguya tedavi verildi. Bu hastalardan 15'ine başlangıç tedavisi olarak 1 mg/kg prednizon 1 ay süreyle verildi ve daha sonra doz azaltıldı, bir olguya ise 1 gr/m² 5 gün oral metilprednizon verildi. Trombositlerin $50 \times 10^9/L$ üzerine çıkması kısmi yanıt, trombosit sayısının tedavisiz en az üç ay $100 \times 10^9/L$ üzerinde olması tam yanıt olarak değerlendirildi. Prednizona kısa ve uzun süreli yanıt sırasıyla % 68.7 (11/16) ve % 31 (5/16) bulundu. Prednizona bağlı ciddi bir yan etki görülmedi. Splenektomiye verilen altı olgunun dördünde tam yanıt alınırken, birinde kısmi yanıt alındı, diğer olgu ise splenektomi sonrası trombositopeniye bağlı kanama ile kaybedildi. Biri ilk basamak tedavisi olmak üzere yüksek doz metilprednizon verilen üç olgudan ikisinde tam yanıt alınırken, biri tedaviye yanıtızsıdı. Tedavisiz izlenen iki olgudan birinde spontan remisyon gözlemlendi. Sonuç olarak, olgu sayısı az olmakla birlikte, erişkin İTP olgularında prednizon ve splenektomi ile olguların çoğunda yanıt alındığı, ve yüksek doz metilprednizonun ilk basamak tedavisinde olduğu gibi nüks bazı olgularda da etkili olabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: İdiyopatik trombositopenik purpura, Erişkin, Tedavi

İdiyopatik (immün) trombositopenik purpura (İTP) izole trombositopeni, normal kemik iliği ve trombositopeniye yol açacak diğer nedenlerin olmaması ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. İTP'de trombosit membran glikoproteinlerine (GP) karşı oluşan otoantikörler ve antitrombosit antikörleri nedeniyle trombositler başta dalak olmak üzere retikuloendotelial sistemde tutulurlar (1,2). Trombositleri $50 \times 10^9/L$ üstünde olan İTP hastalarında kanama semptomu olmazken, ağır trombositopeni ve trombositleri $50 \times 10^9/L$ altında olan olgularda peteşi, purpura, mukozal kanamalar ve nadiren de hayatı tehdit eden kanamalar görülmektedir (3-6). İTP olgularında trombositler $30 \times 10^9/L$ altına inmiş veya kanama varsa tedavi verilmelidir. İTP'de kemik iliğinde megakaryositler normal veya artmıştır ve periferde iri trombositler sıklıkla görülmektedir. Ancak periferde dev trombosit görülmesi herediter trombositopenileri akla getirmelidir. Sıklıkla orta yaş kadınlarda görülen İTP'ler kronik seyirli olup nadiren spontan remisyon gözlenmektedir. İTP'nin başlangıç tedavisi kortikosteroidleri içermekte, bu tedaviye yanıt alınamayan olgularda splenektomi gerekli olmaktadır.

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: İmdat DİLEK

Hematoloji BD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Maraş caddesi, 65300, VAN

Kortikosteroid ve splenektomi ile İTP olgularının %75 kadarında uzun süreli yanıt alınırken, geri kalan kısmı bu tedavilere refrakter kalmaktadır (7-23). Refrakter grupta ölüm oranı ilk grup ile karşılaştırıldığında daha yüksek oranlardadır (4). Refrakter İTP'lerde bir çok alternatif ilaç kullanılmaktadır (7-21,23). Ancak refrakter İTP olgularında bu ilaçlardan biri ile uzun süreli yanıt elde edilme oranları düşüktür. Bu çalışmada İTP tanısı ile tedavi ve takip edilen 18 hasta değerlendirilerek sonuçlar tartışıldı.

Hastalar ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD'nda 1995 ve 1998 yılları arasında İTP tanısı konan (viral enfeksiyonu, kollajen vasküler hastalığı, malignitesi, ilaç anamnezi, morfolojik olarak megakaryosit artışı dışında normal kemik iliği ve splenomegalisi olmayan) 18 hastanın tedavi ve izlem sonuçları değerlendirildi. Kanama semptomu ve trombosit sayısı $30 \times 10^9/L$ altında olan 16 hastaya tedavi verildi. Tedaviye kısmi yanıt olarak trombositlerin $50 \times 10^9/L$ ve tam yanıt olarak da $100 \times 10^9/L$ üstüne çıkması kabul edildi. Trombositlerin başlangıç değerinin iki katına veya $30 \times 10^9/L$ üstüne çıkmaması durumu tedaviye yanıtızsız olarak değerlendirildi. Üç ay veya daha uzun süre trombosit sayıları $100 \times 10^9/L$ üzerinde

olan olgular uzun süreli yanıt olarak değerlendirildi.

Tablo I. İTP tanısı ile tedavi edilen 18 olgunun özellikleri.

Hasta No	Cinsiyet Yaş	Başlangıç bulguları	Trombositx 10 ⁹ /L	Başlangıç tedavi	ikinci seçenek tedavi	Son durum	Takip süresi
1	K/25	Ept, Mrj	5	PDN	Splenektomi	Tam yanıt	19 ay
2	E/66	Pt-Pr	26	PDN	-	Tam yanıt	7 ay
3	E/27	Pr-Pr, Ek	13	PDN	-	Tam yanıt	11 ay
4	K/26	Pr-Pr, Ept	10	PDN	-	Kısmi yanıt	15 ay
5	K/18	Pt-Pr, Mrj	3	PDN, i.v İgG	Splenektomi	Tam yanıt	24ay
6	E/66	Pt-Pr	25	PDN		Tam yanıt	10ay
7	K/18	Pt-Pr, Ept	4	PDN	YDOMP (nüks)	Tam yanıt	30 ay
8	K/30	Pt-Pr, Mrj	6	YDOMP	-	Tam yanıt	4ay
9	K/20	Trv.Ek	59	Tedavisiz	-	Haliyle	3ay
10	E/32	Ept	10	PDN	-	Kısmi yanıt	22ay
11	K/43	Dek, Ek	6	PDN	Splenektomi	Tam yanıt	7 ay
12	K/40	Pt-Pr	6	PDN	-	Tam yanıt	19ay
13	K/17	Pt-Pr, Mrj	2	PDN	Splenektomi	Nüks	30 ay
14	E/64	Pt, Ept	2	PDN		Tam yanıt	40 ay
15	K/15	Pt-Pr, Ept	21	Tedavisiz	-	Spontan rem	7 ay
16	K/24	Dek	15	PDN, i.v.İgG	Splenektomi	Tam yanıt	7 ay
17	E/20	Ek, Ept, Dek, Hü, Mel	2	PDN	Nüks, YDOMP, İgG, Splenektomi	Eksitus (splenektomi sonrası)	38 ay
18	E/18	Hü	3	PDN		Tam yanıt	2 ay

Pt=Peteşi, Pr=Purpura, Ept=Epistaksis, Mrj=Menoraji, Dek=Dişeti kanaması, Ek=Ekimoz, Trv=Travma, Hü=Hematüri, Mel=Melana, PDN=Prednizon, YDOMP=Yüksek doz oral metilprednizon

Hasta özellikleri ve verilen tedaviler tablo I'de verilmiştir. Onsekiz hastanın 11'i kadın, yedisi erkekti ve yaş ortalamaları 31.6 (15-66) idi. Hastalarda görülen kanamalar sıklık sırasına göre peteşi, purpura, epistaksis, dişeti kanaması, meno-metroraji, ekimoz, hematüri ve GİS kanamasıydı. Trombositleri 59x10⁹/L olan bir kadın hastada ise travmayla gelişen ekimoz vardı. Tedavi verilen 16 hastadan 15'ine başlangıç tedavisi olarak standart doz prednizon (1 mg/kg), birine ise 1gr/m² 5 gün oral metilprednizon verildi. Nüks eden iki olguya yüksek doz oral metil prednizon (YDOMP) verildi. İki hastaya ise herhangi bir tedavi verilmedi. Tedavi verilenlerde tedavi öncesi trombosit sayısı ortalama 10x10⁹/L (2-26x10⁹/L) idi.

Sonuçlar

Tedavi verilen 16 hastanın 11'inde (%68.7) tedaviye kısa dönem yanıt alınırken uzun dönem yanıt alınan olgu sayısı beşti (%31). Başlangıç prednizon tedavisine yanıtız olan beş ve nüks eden bir olmak üzere toplam altı hastaya splenektomi yapıldı. Bunlardan dördünde uzun süreli yanıt alınırken, birinde splenektomi sonrası

geçici yanıt alındı ve biri de splenektomi sonrası yedinci günde trombositopeniye bağlı kanama sonucu kaybedildi. YDOMP verilen üç olgunun ikisinde uzun süreli yanıt alınırken, nüks olan diğer olguda ise yanıt alınamadı (Bu splenektomi sonrası yedinci günde kaybedilen hastaydı). Splenektomi olguların üçünde İgG desteği ve üçünde ise trombosit süspaniyonu + İgG desteği ile yapıldı. Standart doz ve yüksek doz steroid verilen hastaların hiç birinde ciddi yan etki görülmedi. Glikoz intoleransı gelişen beş olguda (AKŞ 170-300) kan şekeri insülin ile normal düzeylere indi. Diğer yan etkiler arasında epigastrik yanma, ekşime ve birinde ise kramp şeklinde karın ağrısı görüldü. YDOMP verilen üç hastanın birinde epigastrik ağrı ve yanma gelişirken diğer iki olguda yan etki gözlenmedi. Başlangıç trombosit sayısı 59x10⁹/L olan bir hasta tedavisiz ve semptomsuz olarak dört aydır trombosit sayısı aynı düzeyde izlenirken, başlangıç trombosit sayısı 21x10⁹/L olan bir hastada ise spontan remisyona gözlandı. Ortalama 12 ay (2-40) izlenen hastaların biri splenektomi sonrası trombositopeniye bağlı kanamayla kaybedildi.

Tartışma

Bu çalışmada 18 İTP olgusundan tedavi edilen 16 hastanın 11'inde başlangıç prednizon tedavisine yanıt alınırken, uzun süreli yanıt beş hastada elde edildi. Prednizon ve splenektomi ile hastalardan 11'inde (%68.7) uzun süreli yanıt alındı. Tedavisiz izlenen iki olgudan birinde spontan remisyon görülürken, bir olgu ise splenektomi sonrası trombositopeniye bağlı kanama ile kaybedildi.

Semptomsuz ve hafif veya orta derecede trombositopeni ile seyreden kronik İTP olguları tedavisiz izlenebilir. Trombosit sayısı $30-50 \times 10^9/L$ olan İTP olguları ciddi majör kanama olmaksızın yıllarca izlenebilirler. Kanama semptomu veya trombosit sayısı $30 \times 10^9/L$ altında olan hastalar tedavi edilmelidir (1-3,5,6). Olgularımızın çoğunda olduğu gibi İTP'de kanamalar daha çok peteşi-purpura, menoraji, epistaksis, ve dişeti kanamaları şeklinde olmaktadır. İki olguda gördüğümüz ciddi hematüri ve bir olguda gördüğümüz GİS kanaması İTP hasatalarında sık değildir. (1,2,23,24). Başlangıç trombosit sayısı $59 \times 10^9/L$ olan bir olgu dört aydır semptomsuz izlenirken, hafif peteşi-purpuraları ve başlangıç trombosit sayısı $21 \times 10^9/L$ olan bir hastada spontan düzelmeye görüldü. Kronik İTP olgularında spontan remisyonun %5-9 oranında görülebildiği bildirilmektedir (1,4,6).

Kronik İTP olgularında başlangıç tedavide standart yaklaşım 1-1.5 mg/kg prednizon 2-4 hafta verildikten sonra doz azaltılması ile yapılmaktadır (1-3). Bu tedavi ile hastaların %75 kadarında cevap elde edilebilmekte ve trombositler 1-4 hafta içinde $100 \times 10^9/L$ üzerine çıkabilmektedirler. Bununla birlikte bu hastaların ancak %10-20 kadarı steroid kesildikten sonra uzun süreli remisyonda kalabilmektedirler. Başlangıç prednizon verilen olguların 11'sinde kısa süreli yanıt alınırken bu hastalardan ancak beşinde (%31) uzun dönem yanıt alındı. Bu hastalardan biri YDOMP alan hastaydı. İTP olgularında yüksek doz kortikosteroid tedavisi ile tam yanıt oranının %60-65 olduğu bildirilmektedir (4). Başlangıç tedavisi olarak YDOMP verdiğimiz bir olguda tam yanıt alındı.

Kortikosteroidlere yanıt vermeyen İTP olgularında splenektomi yapılmaktadır (1-6). Splenektomi yapılan olguların %75 kadarında uzun dönem tam yanıt elde edilebilmektedir. (1-3). Geri kalan kısmında splenektomiyi takiben diğer tedavi seçeneklerinden birine gereksinim doğmaktadır (7-23). Splenektomi prosedürüne bağlı ölüm oranı %0.2 olarak bildirilmektedir (3).

Başlangıç prednizon tedavisine yanıt vermeyen beş ve nüks eden bir olmak üzere splenektomiye verilen toplam altı olgunun dördünde (%66.6) uzun dönem yanıt alınırken, birinde geçici yanıt alındı. Diğer olgu ise splenektomi sonrası trombositopeniye bağlı kanama nedeniyle kaybedildi.

Refrakter İTP benign bir hastalık olmayıp ölüm oranı %5 civarındadır (4). Kronik refrakter İTP'li hastalar klinik olarak heterojen bir grup olup hastaların çoğunda aralıklı minör purpuralar olurken az kısmında tekrarlayan şiddetli kanamalar olmaktadır (3). Başlangıç prednizon tedavisi ve splenektomiye refrakter İTP olgularında siklofosamid (11), danazol (12), vinka alkaloidleri (13), İgG (9,14), askorbik asit (15) (vit C), yüksek doz kortikosteroid (9,16,23), siklosporin A (17), dapson (18), interferon (19), kolşisin (20) ve azatiopurin (21) gibi diğer alternatif ilaçlardan biri ile yanıt alınabileceği bildirilmektedir. Ancak sonuçlar tatmin edici düzeyde değildir. Başlangıç prednizon tedavisi sonrası nüks eden iki olguya YDOMP verildi. Bunlardan birinde tedaviye yanıt alınırken diğer olguda yanıt alınmadı. Bu olguda İgG ve splenektomiye de yanıt alınmadı ve splenektomi sonrası kaybedildi.

Sonuç olarak, olgu sayısı az olmakla birlikte, bu çalışma başlangıç prednizon tedavisi ve splenektominin İTP olgularının çoğunda etkili olduğu, YDOMP tedavisinin başlangıç tedavisinde etkili olduğu gibi refrakter İTP olgularında da etkili olabileceği kanısına varıldı.

Treatment of Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura in Adults: Results of 18 Cases

Abstract: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is defined by a low platelet count, normal bone marrow, and the absence of other causes of thrombocytopenia. In this paper, we analyzed 18 adults patients with ITP diagnosed in our department between 1995 and 1998. Median patient age was 31.6 years at the time of diagnosis. Length of follow-up was median 12 months. Median platelet count was $10 \times 10^9/L$ (range $2-26 \times 10^9/L$) at the time of diagnosis. 16 of 18 patients with less than $30 \times 10^9/L$ platelet count received an initial treatment. Fifteen patients were given 1 mg/kg oral prednisone (PDN) for 1 month, and then PDN is tapered, while one patient was treated with high-dose (1 gr/m^2) oral methylprednisone (HDOMP) for 5 days. Partial response to treatment was an increase in platelet count to above $50 \times 10^9/L$. Complete response was defined as any platelet count higher than $100 \times 10^9/L$ lasting for 3 months or longer without treatment. Short-term and long-term responses to PDN were obtained in 68.7% and 31% respectively. No severe

side effects of PDN were observed. Six patients underwent splenectomy. Four had a complete response, one case attained partial remission, and the other case died related to thrombocytopenia after splenectomy. HDOMP therapy was used to three patients (initial therapy for one case). Two patients achieved a complete response while other patient failed to respond. Spontaneous remission can be observed in a one case of untreated two patients. In conclusion, this analysis of ITP in adults suggests that prednisone and splenectomy remains effective treatment, and HDOMP therapy seems to be beneficial in some cases of refractory ITP as well initial therapy.

Key words: Idiopathic thrombocytopenic purpura, Treatment, Adults

Kaynaklar

- George JN, El-Harake MA, Aster RH. Thrombocytopenia due to enhanced platelet destruction by immunologic mechanisms. In: Williams Hematology. Beutler E, Lichtman MA, Coller BS and Kipps TJ (eds). Fifth edition, McGraw-Hill, New York, 1995, p1315-1355.
- George JN, Woolf SH, Roskob GE, et al. Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: A Practice Guideline Developed by Explicit Methods for The American Society of Hematology. Blood 88(1):3-40, 1996.
- George JN, El-Harake MA and Roskob GE. Chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 331(18):1207-1211, 1994.
- Gillis S. The Thrombocytopenic Purpura. Drugs 51(6):942-953, 1996.
- Stasi R, Stipa E, Masi M, et al. Long-term observation of 208 adults with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Am J Med 98(5):436-442, 1995.
- Schiavotto C, Rodeghiero F. Twenty years experience with treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura in a single department: results in 490 cases. Haematologica 78(Suppl 2):22-28, 1993.
- Reiner A, Gernsheimer T, and Slichter SJ. Pulse cyclophosphamide therapy for refractory autoimmune thrombocytopenic purpura. Blood 85(2):351-358, 1995.
- Caulier MT, Rose C, Roussel MT, Huart C, Bauters F and Fenaux P. Pulse high-dose dexamethasone in refractory chronic thrombocytopenic purpura: a report on 10 cases. Br J Haematol 91:477-479, 1995.
- Godeau B, Zini JM, Schaeffer A, Bierling P. High-dose methylprednisolone is an alternative treatment for adults with autoimmune thrombocytopenic purpura refractory to intravenous immunoglobulins and oral corticosteroids. Am J Hematol 48(4):282-284, 1995.
- Anderson JC. Response of resistant idiopathic thrombocytopenic purpura to pulsed high-dose dexamethasone therapy. N Engl J Med 330:1560-1564, 1994.
- Srichaikul T, Boonpucknavig S, Archararit N, et al. Chronic immunologic thrombocytopenic purpura. Results of cyclophosphamide therapy before splenectomy. Arch Intern Med 140:636-638, 1980.
- Mc-Verry BA, Auger M, Bellingham AJ. The use of danazol in the management of chronic immune thrombocytopenic purpura. Br J Haematol 61:145-148, 1985.
- Facon T, Caulier MT, Wattel E, et al. A randomized trial comparing vinblastine in slow infusion and by bolus i.v. injection in idiopathic thrombocytopenic purpura: a report on 42 patients. Br J Haematol 86:678-680, 1994.
- Godeau B, Lesage S, Divine M, et al. Treatment of adult chronic autoimmune thrombocytopenic purpura with repeated high-dose intravenous immunoglobulin. Blood 82:1415-1421, 1993.
- Jubelirer SJ. Pilot study of ascorbic acid for the treatment of refractory idiopathic thrombocytopenic purpura. Am J Hematol 43:44-46, 1993.
- Caulier MT, Rose C, Roussel MT, et al. Pulsed high-dose dexamethasone in refractory chronic idiopathic thrombocytopenic purpura: a report on 10 cases. Br J Haematol 91:477-479, 1995.
- Schultz KR, Strahlendorf C. Cyclosporin A therapy of immune-mediated thrombocytopenia in children. Blood 85:1406-1408, 1995.
- Godeau B, Oksenhendler E, Bierling P. Dapsone for autoimmune thrombocytopenic purpura. Am J Hematol 44:70-72, 1993.
- Kumakura S, Ishikura H, Tsumura H, et al. A favorable effect of long-term alpha-interferon therapy in refractory idiopathic thrombocytopenic purpura: a report on 10 cases. Br J Haematol 85:805-807, 1993.
- Strother SV, Zuckerman KS, LoBuglio AF. Colchicine therapy for refractory idiopathic thrombocytopenic purpura. Arch Intern Med 144:2198-2200, 1984.
- Bouroncle BA, Doan CA. Refractory idiopathic thrombocytopenic purpura treated with azathioprine. N Engl J Med 275:630, 1966.
- Mc Millan R. Therapy for adults with chronic refractory immune thrombocytopenic purpura. Ann Int Med 126:307-314, 1997.
- Tsiara S, Kaiafas P, Kapsali H, Christou L, Bourantas KL. Pulsed high-dose dexamethasone therapy in patients with chronic refractory idiopathic thrombocytopenic purpura. Haema 1(1):48-51, 1998.

Hepatolitiazis: Olgu Sunumu

Metin Aydın*, Osman Güler*, Ersin Özgören*

Özet: Hepatolitiazis, Doğu ülkelerinde halen ciddi bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Bu nadir hastalık, yüksek ateş, sarılık ve karın ağrısı gibi semptomlarla karakterizedir. Modern diagnostik yöntemlerin gelişmesiyle erken tanı konulmasına karşın halen bir çok hastada hastalık ölümle sonuçlanmaktadır. Hastalığın tanısında nadir görülmesi ve klinik presentasyonunun değişiklikler göstermesi nedeniyle problemler vardır. Halen bir çok araştırma intrahepatik taşların patolojisini ve etyolojisini bulmaya yöneliktir.

Bu yazıda hepatolithiasisli bir hasta sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Hepatolitiazis, sarılık, karın ağrısı.

Hepatolitiazis veya intrahepatik taşlar batı dünyasından ziyade Doğu Asya ülkelerinde daha sık görülürler. Bu arada ülkemizde de nadiren görülebilmektedir. Rölatif insidans batı ülkelerinde yaklaşık %1 iken bu oran Taiwan, Güney Kore ve Çin'de sırasıyla %20, %18 ve %38-45 olarak rapor edilmektedir (1). Patogenez tam olarak bilinmemektedir. Sık kolanjit ataklarının meydana gelmesi, taşların komple eksizyonunun güçlüğü ve kolanjiyokarsinoma gelişimi ile olabilen muhtemel beraberliği nedeniyle ciddi bir sağlık problemidir (2). Bu yazıda daha önce kolesistektomi yapılmasına rağmen şikayetlerinde gerileme olmayan bir hepatolitiazis vakası sunulmuştur.

Olgu

55 yaşında bayan hasta 2 aydır devam eden karın ağrısı, aralıklı bulantı, kusma ve ateş şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Yaklaşık 30-35 gündür gaita rengi giderek açılıp, idrar rengi koyulaşmaktaymış.

12 sene evvel laparotomi + kolesistektomi yapılmış olan hastanın fizik muayenesinde Nabız: 96 / dakika, TA: 150/85 mm Hg idi. Solunum sistemi muayenesinde bir özellik yoktu. K: 2.57mEq/L, Total bilirubin: 13.9 mg/dL, Direk bilirubin: 6.0 mg/dL, Alkalen Fosfataz: 549 U/L, AST: 84 U/L, ALT: 56 U/L, Albümin: 2.8 g/dl, LDH: 142 U/L, GGT: 242 U/L, CPK: 235 U/L, Amilaz: 126 U/L, Lökosit: 12600/mm³, Sedimantasyon: 24/34 mm idi. Ultrasonografi de intrahepatik safra yolları geniş, koledok ve intrahepatik safra yollarında multipl taş izlenmiş olup ayrıca karaciğer parenkiminde hiperekojen alanlar görüldü. Tomografide koledok geniş, safra kesesi izlenemedi (Opere), intra ve

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Metin Aydın

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

ekstrahepatik safra yolları içerisinde değişik boyutlarda hiperdens (taş) nodüler yapılar saptandı. İntrahepatik safra yollarında belirgin genişleme rapor edildi. Hastaya Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) planlandı. 21.03.1998 tarihinde ERCP'de papilla normaldi, koledok kateterize edildi, koledok ve intrahepatik safra yolları genişti, ekstra ve intrahepatik safra yollarında multipl taş ve safra çamuru mevcuttu. Hastaya sfinkterotomi + balonla taş ekstraksiyonu prosedürü uygulandı. Nazobilyer dren (NBD) bulunamadığı için işleme son verildi. Girişim sonrası kan biyokimyasında, Total bilirubin: 4.4 mg/dl, Direk bilirubin: 1.90 mg/dl, Alkalen Fosfataz: 439 U/L, ALT: 50 U/L, AST: 74 U/L, GGT: 176 U/L ve Amilaz: 107 U/L olarak ölçülmüştür. Nazobilyer drenaj kateteri temin edildikten sonra yeniden ERCP yapıldı. ERCP de hastanın sfinkterotomili olduğu, buradan safra çamuru ve küçük taşların geldiği görüldü. Nazobilyer dren uygulandı ve 3 gün süreyle nazobilyer drenden 500 cc/gün serum fizyolojik ile safra yolları irrije edildi. Hastanın karın ağrısı ve ateşinin olması üzerine bu işleme son verildi. NBD den opak madde verilerek çekilen grafide intra ve ekstrahepatik safra yollarında multipl dolma defektleri görüldü (Resim 1).

Resim 1. Nazobilyer drenden çekilen kolanjiografi.

Bu arada post ERCP dönemlerinde hastanın oral alımı 24 saat süre ile durdurularak hastaya 2500 cc sıvı ve antibiyoterapi (3.Kuşak Sefalosporin.) verildi. İkinci ERCP sonrası 24.saatte yapılan biyokimyasal analizde, Total bilirubin: 2.60 mg/dl, Direk bilirubin: 1.20 mg/dl, Alkalen Fosfataz: 315 U/L, ALT: 43 U/L, AST: 63 U/L, GGT: 214 U/L ve Amilaz: 537 U/L bulundu. Bilgisayarlı tomografi kontrolünde, sol karaciğer lobu intrahepatik safra yollarında taş olmadığı saptandı. Hasta rutin aralıklarla 10 gün sonra kontrole gelmek üzere nazobilyer dren ile beraber taburcu edildi. 10 gün sonra hasta hastanemiz acil polikliniğine sarılık, ateş ve konvülsiyon şikayetleri ile baş vurmuş ve hemen hospitalize edilerek tedavisine başlanmıştır. Hastanın taburcusundan sonra nazobilyer drenini çektiği öğrenildi, şok tablosu gelişmiş olduğu saptanan ve yapılan tüm resüsitasyon işlemlerinden fayda göremeyen hasta hepatic yetmezlik ve septik şok nedeniyle eksitus olmuştur.

Tartışma

Hepatolitiazis terimi, ortak safra yolları bifurkasyonunun proksimalindeki intrahepatik safra yollarında mevcut taşları ifade eder. Hepatolitiazisin iki tipi bulunur. Batı dünyasında sıklıkla görülen taşların orijini safra kesesidir. Bu taşlar dilate duktus sistikus yoluyla ortak safra kanalına geçer ve retrograde migrasyonla intrahepatik safra yollarına ilerlerler. Hepatolitiazisin diğer tipinde ise taşlar, hemolitik hastalıklar, intrahepatik biliyer duktus striktürü, sklerozan kolanjit, intrahepatik biliyer sistemin ektazik anomalilerinin (Örneğin:Caroli hastalığı) neden olduğu biliyer stazisli hastaların intrahepatik duktuslarında oluşur, bu tip sıklıkla Doğu Asya ülkelerinde görülmektedir. Taşların çoğu multipldir, yumuşak, gevrek pigmentler karaciğerde çoğunlukla birinci veya ikinci safra yolları radikslerinde lokalizedir (3).

Farklı coğrafik dağılımların nedeni olarak çevresel faktörler suçlanmaktadır. Çevresel faktörlerden parazitik infestasyon ve biliyer askariazis ilk önce göz önünde bulundurulmalıdır. Enterik bakterilerin safra yollarında kolonizasyonu ve bakteriel infeksiyon, hepatolitiazisin ortak bulgusudur. Kalsiyum bilirubin taşları intrahepatik kanallarda ortaya çıkan kalkulilerin ana bileşenidir. Konjenital veya kazanılmış darlıklar safra yollarında staza neden olur. Distal ortak safra kanallarının obstrüksiyonunun işe karışmasıyla intrahepatik safra kanallarında anormal müsin sekresyonu başladığı bu hastalarda tespit edilmiştir (4).

Hepatolitiazisin tedavisi temelde cerrahidir, metodun seçiminde intrahepatik kanalların morfolojisi, darlığın yeri ve taşların lokalizasyonları önemlidir. Geçmiş yıllarda seçilmiş hastalarda primer tiplerin artmasıyla karaciğer rezeksiyonları oranları artmıştır. Buna rağmen seçilmiş hastalarda ERCP ile nazobilyer dren uygulamasını takiben irrigasyon da bir tedavi metodu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Radyolojik, cerrahi ve endoskopik yaklaşım intrahepatik taşların tedavisinde sıklıkla kullanılan etkili yöntemlerdir. Daha önce safra yolları operasyonu geçirmemiş biliyer striktürlü ve hepatolitiazisli hastalar için önerilen tedavi algoritmi aşağıdaki gibidir (5).

1-Acil Perkutan Transhepatik Biliyer Drenaj (PTBD) akut obstruktif kolanjitli hastalarda uygulanır. Bir iki hafta sonra yapılacak olan Perkutan Transhepatik Kolanjiografi (PTC) tüm biliyer ağacı ve taş lokalizasyonunu göstermektedir.

2-Kronik kolanjitli ve intrahepatik taşlı hastalar için, ERCP ilk önce yapılmalı eğer bu yetersiz ise PTC yapılmalıdır.

3-Genel anestezi veya major cerrahi için bir komplikasyon yoksa hastalara cerrahi tedavi seçeneği önerilmelidir. Kolesistektomi ve genişletilmiş intrahepatik koledokolitotomi ile intraoperatif kolanjiyoskopi uygulanabilir.

4-Eğer striktür ve taşlar sol lob veya sol lateral segmentte sınırlı ise hepatic rezeksiyon daha uygun bir seçenektir. Sol lateral segmentin rezeksiyonu genellikle yeterlidir. Sol hepatic stump duktusu açılarak hiler bölgede veya medial segmentteki taşlar tama yakın eksize edilebilir. Sol lobektomi özellikle bilateral hepatic hilusa oturmuş büyük taşlar veya aşırı stenotik ve açılmış medial safra kanalları varlığında yapılmalıdır.

5-Eğer striktür ve taşlar bilateral hepatic duktusda lokalize ise sol lateral segmentektomi veya sol lobektomi yapılmalı ve sağ tarafın taşları da daha sonra temizlenmelidir.

6-Eğer striktür ve taşlar karaciğerin sağ lobuna yerleşmişse yalnızca rutin prosedür uygulanmalı, sağ taraf striktürleri için eğer striktür periferik segmental duktusda sınırlı ise selektif hepatic rezeksiyon yapılabilir.

Karaciğer rezeksiyonu aşağıdaki endikasyonlar var ise şiddetle tavsiye edilmektedir (6).

1-Taş ve darlık 1 veya 2.segmentte lokalize ise.

2-Fibrotik yapışıklıklar karaciğeri etkilememişse.

3-Darlığın yeri sağ ve sol hepatic duktusun bifurkasyonundan 10 mm uzakta ise (veya son 10 mm'sinde ise).

Hepatolitiazisli hastaların 2/3'ünde Koledokolitotomi ile T-tüp drenajı endikedir. Buna rağmen postoperatif bakiye taş kalma ihtimali çok yüksektir ve postoperatif Koledoskopik Litotripsi bakiye taşların ekstraksiyonunda başarı ile kullanılmaktadır.

Hepatolithiasis: a case report

Abstract: Hepatolithiasis is a common, challenging problem in East countries. This rare disease is characterized by symptoms such as high fever, jaundice and abdominal pain. Despite the available modern diagnostic tools, which allow an early diagnosis in most cases but sometimes results in a fatal outcome. There are some problems with this syndrome because of its rarity and different clinical presentations. More investigations are needed to define the aetiology and pathology of intrahepatic stones.

Here we reported a case of hepatolithiasis in a patient with the light of literature.

Key Words: Hepatolithiasis, jaundice, abdominal pain.

Kaynaklar

1. Nakayama F. Hepatolithiasis and Cholangiohepatitis. In: Gallstones Cohen S, Soloway RD eds. Churchill Livingstone, New York, 1985, PP:237-246.
2. Chen MF, Jan YY, Wang CS, Jeng LBB, Hwang TL, Chen . Intrahepatic stones associated with cholangiocarcinoma. Am J Gastroenterol 1989; 84:391-395.
3. Nakayama F. Intrahepatic calculi. A special problem in East Asia. World J Surg.1982; 6: 802-804.
4. Jang KS, Yang FS, Chiang HJ, Otha I. Bile Duct Stents in the management of Hepatolithiasis with Long segmental intrahepatic biliary strictures. Br J Surg 1992;79:663-666.
5. Kuo-Shyang J, Treatment of intrahepatic biliary strictures associated with hepatolithiasis. Hepato-gastroenterology. 1997; 44: 342-350.
6. Huang JF. The role of the hepatic resection in the treatment of hepatolithiasis. J Hepatobiliary Surg. 1994;2:68-70.

Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Sırasında Gelişen Barsak Perforasyonu Olgu Sunumu

Ahmet Faik Öner*, Mehmet Kuru*, Şükrü Arslan*, İsmail Demirtaş**, Fatma Hüsniye Dilek***

Özet: Bu yazıda Akut lenfoblastik lösemi tanısı ile indüksiyon tedavisi alan 7 yaşında bir hastada, tedavinin 25. günü gelişen barsak perforasyonu bildirilmiştir. Komplikasyon malign süreçten daha çok, tedaviyle ilişkili düşünülmüştür. Bu olgu kemoterapi alan malign hastalarda intestinal perforasyon komplikasyonunun gözardı edilmemesi gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Barsak perforasyonu, Akut lenfoblastik lösemi, kemoterapi, komplikasyon

Çocukluk çağı Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)'de malign süreçte veya tedaviye bağlı komplikasyonlar bilinmektedir (1). Kanser hücrelerinin infiltrasyonuna bağlı olarak çeşitli organ hasarları veya fonksiyon bozuklukları bilinmektedir. ALL tedavisinde kullanılan kemoteropatik ajanların myelosupresyon, organ toksisiteleri, Gastrointestinal sistem (GİS) komplikasyonları, kanama diatezi gibi komplikasyonları bilinmektedir (1,2). Bu yazıda indüksiyon tedavisinin 25. gününde barsak perforasyonu gelişen ALL'li bir hasta sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

Yedi yaşındaki erkek hasta ateş, solukluk, karnında şişlik, bacaklarda ağrı şikayetleri ile getirildi. Hastanın fizik incelemesinde solukluk, laboratuvar incelemesinde anemi (Hb:6.5 g/dl) ve trombositopeni (trombosit sayısı: 54000/mm³) vardı. Kemik iliği aspirasyonu incelemesinde tek tip, vakuollü, gevşek kromatin yapısına sahip, çekirdek yapısı düzensiz, malign karakterde, FAB (Franch, American, British) sınıflamasına göre L₃ morfolojik yapısında hücre infiltrasyonu gözlemlendi. Hastaya bu bulgularla akut lenfoblastik lösemi (ALL, L₃) tanısı konularak (Vincristine, Daunomycine, L-Asparaginase, Citozin Arabinozid, Metotraxate İ.T, Prednisolon 60 mg/m² içeren) modifiye BFM protokolü faz 1 indüksiyon tedavisi başlandı (3). Tedavinin 22. gününde oral prednisolon ile izinli olarak gönderilen hasta 2 gün sonra ani başlayan şiddetli karın ağrısı şikayeti ile getirildi.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD.

Yazışma Adresi : Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik ÖNER

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, VAN

Fizik Muayenesinde; vücut sıcaklığı 36 °C, nabız 160/dakika, solunum sayısı 44/dakika, kan basıncı 90/60 mmHg idi. Genel durumu orta, şuur açık, halsiz olan hastanın batını distandü, yaygın hassasiyeti vardı ve barsak sesleri alınamıyordu.

Yapılan laboratuvar incelemelerinde; Hemoglobin 9.1 g/dl, lökosit sayısı 4900/mm³, trombosit sayısı 550.000/mm³, periferik kan yaymasında % 76 polimorf nüveli lökosit, % 24 lenfosit vardı. Eritrosit sedimentasyon hızı 6 mm/saat idi. BUN 18 mg/dl, kreatinin 0.6 mg/dl, kan şekeri 107 mg/dl, sodyum 135 mEq/L, potasyum 4 mEq/L, klorür 100mEq/L, AST 17 Ü/L, ALT 20 Ü/L, ürik asit 2.8 mg/dl idi. İdrar incelemesi normal idi. Ayakta direkt batın grafisinde yaygın hava sıvı seviyeleri vardı.

Hasta barsak perforasyonu ön tanısıyla operasyona alındı. Operasyonda ; batın içinde 500 cc'den fazla barsak içeriği olan serbest mayi, ileum proksimalinde antimezenterik yüzde perforasyon ve jeneralize peritonit bulguları mevcuttu. Batındaki serbest mayi boşaltıldı, perfore olan bölge 10 cm barsak segmenti ile birlikte çıkartıldı. Eksize edilen matereyalin histopatolojik incelemesinde barsağın tüm katlarını içine alan derin bir ülser belirlendi. Perfore kısmın civarında aktif iltihabi reaksiyon ve buna bağlı granülasyon dokusu oluşumu vardı. Ayrıca perfore barsak bölgesi civarında lösemik infiltrasyon, trombüs, ektopik mide mukozası ve perforasyona yol açabilecek mikroorganizma gözlenmedi. Hastaya metranidazol, seftriakson ve amikasin tedavisi başlandı. Ondört gün antibiyotik tedavisi verilen hastanın vital bulgularının ve laboratuvar bulgularının düzelmesi üzerine kemoterapisine kalınan yerden devam edildi.

Tartışma

ALL çocukluk çağının en sık rastlanılan malign hastalığıdır. ALL'de kombine kemoterapi ile yaşam süresi ve kalitesinde giderek daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bununla birlikte, hastalığa

veya tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan komplikasyonlarda göreceli olarak bir artış gözlenmekte ve bu komplikasyonların sağaltımları da daha çok önem kazanmaktadır. Hastamızda malign sürecin aktif olduğu ilk günlerinde komplikasyon gözlenmemiştir. Operasyonda makroskopik olarak ve biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde lösemik infiltrasyon yoktu. İntestinal perforasyona yol açabilecek ektopik mide mukozası histopatolojik incelemede saptanmamıştır. Ayrıca tifo, amebiazis gibi barsak perforasyonuna yol açabilecek hastalıklara ait histopatolojik bulgu yoktu. Bu nedenle oluşan komplikasyonu daha çok tedaviyle ilişkili yorumlamak istiyoruz. ALL tedavisinde kullanılan kemoterapötik ajanlardan bu konuda en çok suçlanan L- asparaginaze (L-asp.) ve kortikosteroidlerdir (2,4). L-asp ALL protokollerinde yoğun indüksiyon şeklinde kullanılmaktadır. L-asp'a bağlı yan etkiler bu ilacın iki özelliğinden kaynaklanmaktadır: Bunlar; yabancı protein oluşundan dolayı ortaya çıkan allerjik reaksiyonlar ve plazmada asparagin düzeyinin düşmesi sonucu gözlenen yan etkilerdir. Bu yan etkiler klinikte ateş, bulantı, şuur değişikliği, konvülsiyon, hipo yada hiperlipidemi, pankreatit, hiperglisemi, anafilaktik reaksiyonlar ve kanama veya tromboz ile seyreden hemostatik bozukluklar şeklinde görülmektedir (2,5). Olgumuzun operasyon materyalinin histopatolojik incelemesinde tromboza ait bulgular yoktu. Bu bulgu ışığında L-Asp'a bağlı tromboz-iskemi ve buna bağlı intestinal perforasyon düşünülmeli. Ayrıca bu ilacın kullanımına bağlı intestinal perforasyon literatür taramalarında bulunmadı.

Steroidler uzun yıllardan beri bir çok hematolojik hastalıkta kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bununla birlikte steroide bağlı psödötümör serebri, psikiyatrik bozukluk, glokom, katarakt, immunosupresyon, hiperglisemi, hiperlipidemi, hipertansiyon, osteoporoz gibi yan etkiler bildirilmiştir (2,6). Gastrointestinal yan etkisi daha çok peptik ülser şeklindedir. Steroidlerin mide paryetal hücrelerinde hipertrofi yaptığı ve dolayısıyla asit salınımını artırdığı bildirilmiştir. Peptik ülser perforasyonu gelişen hastaların çoğunluğunun romatoid artritli hastalar olduğuna dikkat çekilmiştir (2). Barsak perforasyonu ise daha az bildirilmiştir. Geniş bir seride merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle steroid kullanılan 719 hastanın 5'inde sigmoid kolon perforasyonu bildirilmiştir (7). Ayrıca steroide bağlı barsak perforasyonunda alta yatan divertikül,

enflamatuvar barsak hastalığı, enfeksiyon gibi bir patolojinin olabileceğine dikkat çekilmiştir (8, 9).

Bizim hastamızda, laparotomide gözlemlendiği gibi ek bir patoloji bulunmadı. ALL tedavisinde diğer yan etkiler sık belirtilmekle birlikte barsak perforasyonu nadir bir komplikasyon olduğundan bu vakanın ilginç olduğu kanısındayız. Ayrıca steroide bağlı karın ağrısı yakınmalarında peptik ülser yanında, perforasyon gibi önemli bir komplikasyon da göz ardı edilmemelidir.

Intestinal Perforation During Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment: A Case Report

Abstract: *In this report a 7 year old patient with Acute lymphoblastic leukemia (ALL) developing intestinal perforation as a complication of induction therapy was presented. The complication has been considered to be related to therapy rather than malign process. This case suggested that intestinal perforation should be regarded as an important complication of ALL treatment.*

Key words: *Intestinal perforation, Acute lymphoblastic leukemia, chemotherapy, complication.*

Kaynaklar

1. Athens JW, Ward JH: Complications of hemopoietic neoplasm, In: Wintrobe's Clinical Hematology. Edited by Lee GR, Bithell T. (9th ed) Vol 2. Lea & Febiger, Pennsylvania, 1992, pp:1792-1842
2. Goad KE, Gralnick HR: Coagulation disorders in cancer. Hematology/ Oncology Clin Nort Am 10: 457-484, 1996
3. Lanzkowsky P. Manual of Pediatric Hematology and Oncology 2nd Edition. 1995, pp: 314-315.
4. Clauel LA, Gelber RD, Cohen HJ. For-agent induction and intensive asparaginase therapy for treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia. N Eng J Med. 315: 657- 663, 1986.
5. Land VJ, Sutow WW, Fernbach DJ, Lane DM, Williams TE: Toxicity of L- asparaginase in children with advanced leukemia. Cancer 30: 339-347, 1972.
6. Picton T: Complications of steroid and ACTH therapy; In: Guide steroid therapy. Lloyd-Luke Ltd. London, 1968, pp : 47-61.
7. Weiner HL, Rezaei AR, Cooper PR: Sigmoid diverticular perforation in neurosurgical patients receiving high-dose corticosteroids. Neurosurgery 33: 440-443, 1993.
8. Dujovne LA, Azarnoff DL: Clinical complications of corticosteroid therapy: A selected review. In: Azarnoff DL. Steroid therapy. WB Saunders Co. Philadelphia, 1975, pp: 27-41.
9. Weingrad DN, Knapper WH, Gold J, Mertelsmann R Aspergillus peritonitis complicating perforated

appendicitis in adult acut leukemia. J Surg Oncol
19: 5-8, 1982.

Bronkoalveoler Karsinom (Beş Yıllık Radyolojik Takibi Olan Bir Olgu Sunumu)

Kürşat Uzun*, Bülent Özbay*, Serdar Uğraş**, Mehmet Gencer*

Özet: Bronkoalveoler karsinom (BAK) çeşitli büyüme paternleri, mikst histolojik özellikler, farklı klinik belirtiler ve karmaşık gelişim gösteren bir akciğer tümörüdür. Radyolojik bulgular çok değişken olup soliter nodül veya kitle, lokalize konsolidasyon, multisentrik veya yaygın hastalık şeklinde olmak üzere üç farklı paternde kendini gösterir. Bu yazıda beş yıldır takip edilen, lokalize infiltrasyon ile başlayıp zaman içinde iki taraflı yaygın hastalık halini alan ve balgamın sitolojik incelenmesi ile tanı konulan BAK olgusu sunulmaktadır.

Anahtar kelime: Bronkoalveolar karsinom, radyografi

Adenokarsinoma, akciğer karsinomları arasında kadın ve erkeklerde eşit oranda görülen ve sigara içimi ile daha az ilişkili olan tümör tipidir. Dünya sağlık örgütü (WHO), adenokarsinomları; asiner, papiller, müsünlü solid ve bronkoalveoler (BAK) olmak üzere dört alt gruba ayırmaktadır (1,2). Oldukça heterojen bir grup oluşturan BAK tüm primer akciğer kanserlerinin %9'unu oluşturmakta ve insidansı giderek artmaktadır. Son yıllarda bu oranın özellikle kadınlarda olmak üzere % 24'e kadar çıktığı bildirilmiştir (3). Bu tümör, akciğer yapısının korunması ve hava bronkogramlarının görülmesi sebebiyle radyolojik olarak pnömoniye benzeyebilir ve uzun süre asemptomatik kalabilir (2). BAK, bronşiyal ağacın terminal bölümünden ve alveollerden kaynaklanır. Soliter, multisentrik, müsünlü ve nonmüsünlü olabilir. BAK'lar; müsün sekrete eden bronşiyal hücreler, Clara hücreleri, tip II pnömositler veya bunların kombinasyonundan gelişir (2,4).

Bu yazıda 5 yıl sonra balgam sitolojisi ile tanı konulan bronkoalveoler karsinom olgusunu sunmayı uygun gördük.

Olgu Sunumu

1992 yılında kuru öksürük ile şikayeti başlayan 56 yaşındaki erkek olgu 1995 yılına kadar çeşitli medikal tedaviler kullanmış olup bu arada önerilen ileri tetkik ve tedaviyi kabul etmemiştir. 1995 yılında günde 200-300 cc yeşil renkli sulu köpüklü balgam çıkarmaya başlamış ve ilk kez 1996 yılında servisimizde yatan olgu ileri tetkik ve tedaviyi red ederek taburcu edilmiştir. Bir yıl sonra şikayetlerinin ileri derecede artması ve

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Patoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Kürşat UZUN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Van

genel durumunun bozulmasından dolayı tetkik yapılmasını kabul eden olgu tekrar yatırıldı.

Olgunun tam kan incelemeleri normal idi. Sedim 67/h, prot: 5 g/dl, alb:2.6 g/dl, ALT:68 U/L, AST: 58 U/L, IgG: 4302 mg/dl, C₃: 141.5 mg/dl, C₄: 45.3 mg/dl, RF:35.9 IU/ml idi. Periferik yaymasında %80 parçalı, %20 lenfosit hakimiyeti mevcut idi. Yapılan solunum fonksiyon değerleri; VC: 2L, FVC: 2.71L, FEV₁: 2.28L, FEV₁/ FVC: 84.1, PEF: 3.84L/s, MMEF: 2.33L/s idi. Balgam kültüründe herhangi bir mikroorganizma üremedi. Balgamda ARB incelemeleri menfi idi. Olgunun 5 yıllık PA akciğer grafileri resim 1'de gösterilmiştir. Olgunun ilk grafisinde sağda alt zonda kalbe komşu kalbin kenarını silen sınırları düzensiz heterojen pnömonik gölge koyuluğu mevcut iken son filmde iki taraflı sağda alt ve orta zonda daha yoğun olmak üzere apekse kadar uzanım gösteren, solda orta zonda yer yer havalı alanlar gösteren heterojen yapıda pnömonik gölge koyuluğu gözlenmekte idi. Olgunun toraks tomografisinde iki taraflı hava bronkogramları gösteren pnömonik konsolidasyon ve nodüler lezyonlar görülmekte idi (Resim 2). 1997 yılında yapılan bronkoskopide tüm bronş sistemi açık ve normal gözlendi. Batın ultrasonografisi normal idi. 1996 yılında incelenen balgam sitolojileri benign olarak değerlendirildi. 1997 yılında yapılan bronş biopsisi ve iki kez yapılan transtorasik akciğer biopsisinde maligniteye rastlanmadı. Bu arada istenilen 3 balgam sitolojisinde adenokarsinom olarak değerlendirildi. Papanikolau boyasıyla boyanan balgam materyalinin ışık mikroskopik incelenmesinde, histiyositler, PMN lökositler, yassı epitel hücreleri ve seyrek bronş epitel hücreleri ile çoğu alanlarda gruplar oluşturan ve seyrek olarak tek tek duran, oval veya yuvarlak veziküler nükleuslu, belirgin nükleollü, geniş

stoplazmalı ve hafif şekil ve büyüklük farklılıkları gösteren tümör hücreleri izlendi. Tümör hücrelerinin yer yer adenoid yapı oluşturmaya çalıştıkları dikkati çekti. (Resim 3). Bu arada olguya tümör yönünden herhangi bir tedavi uygulanmadı.

Resim 1. Olgunun 1992 (üstteki resim) ve 1997 (alttaki resim) akciğer grafileri görülmektedir.

Tartışma

BAK genellikle 40-60 yaş arası ve erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir (5). BAK ile sigara arasında tam ilişki saptanamamasına rağmen sigara içenlerde hastalığın daha hızlı ilerlediği belirtilmiştir (6). Olgumuz 56 yaşında, erkek ve sigara içmiyordu. BAK'un çeşitli hastalıklar sonucu meydana gelen skar dokusu ile ilgili olduğu bildirilmekte ise de bizim

olguda herhangi bir geçirilmiş akciğer hastalığına ait bir belirti yoktu.

Resim 2. Olgunun 1996 (üstteki resim) ve 1997 (alttaki resim) yıllarında çekilen toraks tomografileri görülmektedir.

Resim 3. Olgunun balgam sitolojisi; adenoid yapı oluşturmaya çalışan, geniş stoplazmalı tümör hücreleri izlenmektedir. (Papanikolau boyası, orjinal büyütme, X100).

Hastalığın erken tanısında semptomların önemi olmamakla beraber spesifik belirti olarak bronkore belirtilmiş ve sadece olguların %10'unda bildirilmiştir. İki çalışmada göğüs ağrısı, öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı ve bronkore gibi belirtilerin evre III ve IV'de görüldüğü bildirilmiştir (7,8). Bizim olguda ilk olarak öksürük şikayeti başlamış 3 yıl sonra hastalığın

ilerlemesinden dolayı nefes darlığı, kilo kaybı ve bronkore belirtileri eklenmişti. Bronkore günde 300-400 cc olup yeşil renkli sulu vasıfta idi.

Radyolojik olarak BAK görünümü çeşitlidir. Tek pulmoner nodülden pnömونيye andıran gölge koyuluklarına kadar değişmektedir. Nodül ve kitle lezyonları %43, konsolidasyon %40, ve multi nodüler lezyonlar %37 oranında izlenmiştir (9). Lezyonlar tek veya iki taraflı olabilir. Bir çalışmada iki taraflı lezyonlar %27 olarak bildirilmiştir (10). Bir çalışmada 42 BAK olgusunun 16'sında (%38) izole nodül veya kitle bildirilmiştir (3). Olgumuzda şikayetlerinin başladığı dönemde tek kitle şeklinde iken sonraki yıllarda iki taraflı hava bronkogramları gösteren pnömonik infiltrasyon multipl nodüller halini almıştır.

BAK'ın pnömonik tipinde akciğerin genel yapısı bozulmamış olup bronş lümeni içinde tümoral yapı görülmemektedir. Bir çalışmada (11) bronkoskopi yapılan 12 olgunun 3'ünde bronkoskopide endobronşiyal lezyon saptanmıştır. Bizim olguda endobronşiyal lezyon yoktu.

Periferik lezyonlarda balgam, bronkoskopi ve bronş lavajı ile tanı konulamamaktadır. Bu lezyonlarda TTAB veya açık akciğer biopsisi ile tanı konulmaktadır. Balgam sitolojisi ile tanı %28 oranında konulmaktadır (12). Olgumuza yapılan TTAB ve bronş biyopsisi ve bronş lavajı ile tanı konulmayıp balgam sitolojisi ile tanı konuldu. Tahaoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında balgam ile tanı oranı %9.6 idi (11). Erken evrede tanı konulan periferik kiteli olgularda 5 yıllık yaşam %53-70 olarak bildirilmiştir (6). Bizim olgu her hangi bir kemoterapi ve operasyon geçirmeden periferik kitle görünümü ile ilk başvurduğu süreden bugüne kadar 5 yıl geçmiş olup halen yaşamakta idi.

Sonuç olarak BAK uzun süre değişik semtom ve radyolojik görünüm gösteren ve bir çok hastalığı taklid edebilen bir akciğer tümürüdür.

Bronchoalveolar Carcinoma (A Case Presentation with Radiological Progressions of Five Years)

Abstract: *Bronchoalveolar carcinoma has varied growth patterns, mixed histological features, and confusing clinical manifestations and evolution. The spectrum of the radiographic findings is broad with typically three different patterns such as a solitary nodule or mass, a localized consolidation, and a multicentric or diffuse diseases. In this article, we are present a case of bronchioloalveolar carcinoma beginning with localized infiltration and then progressing into bilateral diffuse disease which is diagnosed by sputum cytology.*

Key word: *Bronchoalveolar carcinoma, radiographia*

Kaynaklar

1. Gould VE, Warren WH. Epithelial neoplasms of the lung. In: Roth Ja, Ruckdeschel JC, Weisenburger TH, eds. Thoracic Oncology. Philadelphia: WB Saunders, 1989: 77-93
2. Yesner R. Pathogenesis and pathology. In: Matthay RA, ed. Lung cancer. Clinics In Chest Medicine 1993; 14(1): 17-30
3. Trigaux JP, Gevenois PA, Goncette L, ve ark. Broncioloalveolar carcinoma: computed tomography findings. Eur Respir J 1996; 9: 11-16
4. Linnoila RI, Aisner SC. Pathology of lung cancer: An exercise in classification. In: Johnson BE, Johnson DH, eds. Lung Cancer. New York. Wiley-Liss, 1995: 73-95
5. Balcı K. Göğüs Hastalıkları. 2.baskı Konya: Atlas Kitapevi, 1995:287
6. Geddes MD. Broncioloalveolar carcinoma. British Med J 1987; 294:3
7. Harpole HD, Bigelow C, ve ark. Alveolar cell carcinoma of the lung: a retrospective analysis of 205 patients. Ann Thorac Surg 1988, 46:502-507
8. Nakano T, Tamura S, ve ark. Bilateral multiple cavities in bronchiolar carcinoma. Thorax 1988;43: 412-13
9. Hill AC. Bronchioloalveolar carcinoma: A rewiev. Radiology 1984; 54: 525-534
10. Dally CR, Trastek VF, ve ark. Bronchioloalveolar carcinoma. Factors affecting survival. Ann Thorac Surg 1991; 51: 368-377
11. Tahaoğlu K, Kızgın Ö, Demir Ö, ve ark. Bronkoalveolar karsinom. Solunum 1995, 19: 823-827
12. Greco JR, Steiner MR, ve ark. Bronchioloalveolar cell carcinoma of the lung. Ann Thorac Surg 1986; 41:652-56

İntraabdominal Enfeksiyonlarda Cerrahi Tedavi

Osman Güler*

Özet: İntraabdominal enfeksiyonların cerrahi tedavisinde ilk adım enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasıdır. Sonraki safhada genellikle abdominal kavitenin kuru temizliği, lavaj, debritman, drenaj ve irrigasyon işlemleri uygulanabilir. Ancak intraabdominal enfeksiyonların tedavisinde ideal bir yöntem mevcut değildir.

Anahtar Kelimeler: İntraabdominal enfeksiyon, cerrahi tedavi

Cerrahideki gelişmelere rağmen intraabdominal enfeksiyonların tedavisi günümüzde de sorun olmaya devam etmektedir. Neden genellikle içi boş organların perforasyonu ya da barsak veya pankreas nekrozlarıdır. Bunun sonucunda, organizmanın direncine bağlı olarak abdominal kavitede abse formasyonu, fistül veya diffüz peritonit oluşabilir. İntraabdominal enfeksiyonların tedavisinde drenaj ve lavajın önemi eskiden beri bilinmektedir (1,2). Günümüzde de enfeksiyon kaynağının kontrolü ve peritoneal kontaminasyonun azaltılması için bu iki yöntemden yaygın olarak yararlanılmaktadır (3).

İntraabdominal Enfeksiyona Neden Olan Kaynağın Ortadan Kaldırılması

Enfeksiyon kaynağı genellikle olaya sebep olan organın tamiri veya bu mümkün değilse rezeksiyonu ile kontrol altına alınır. Enfeksiyon odağı ortadan kaldırdıktan sonra enfekte ve nekrotik materyalin batından uzaklaştırılması gerekir.

Olaya sebep olan organın cinsine göre cerrahi tedavide de değişiklikler vardır. Sebep kalın barsaktaki bir hastalıktan kaynaklanıyorsa primer tamir oldukça risklidir. Çoğunlukla rezeksiyonu takiben enterostomi daha güvenli bir metod olarak kabul edilmektedir (4,5). Sebep ince barsaklar ise yaygın peritonit durumu hariç tedavi genellikle rezeksiyon ve primer tamir ile yapılır (6). İntraabdominal enfeksiyon sebebi ülser perforasyonu olduğunda ise genellikle primer sütür yeterli olmaktadır (7).

Abdominal Kavitenin Temizlenmesi

Sadece enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılması yeterli değildir. Ortamda bulunan yabancı cisim, nekrotik doku, fibrin, safra, kan

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Osman Güler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

ve barsak içeriği gibi ilave materyaller, ortamda bakteri sayısını artırarak, makrofaj ve nötrofil fonksiyonunu bozarak enfeksiyon şiddetinin artmasına neden olur. Bu yüzden, operasyonla birlikte eşzamanlı olarak peritoneal kavitenin de temizlenmesi gerekir. Bu konuda çeşitli alternatifler mevcuttur. Klasik olarak, gaz kompreslerle kuru temizlik, lavaj, debritman, drenaj ve postoperatif irrigasyon uygulanır.

Abdominal Kavitenin Temizlenmesi İçin Peroperatuar Yapılan İşlemler

Peritoneal kirlenmenin kısmen lokalize olduğu olgularda, operasyon esnasında gaz kompresler yardımıyla yapılan bölgenin kuru temizliği, kirli materyalin büyük kısmının ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayabilir. Böylece abdominal kavitenin daha emniyetle lavajına imkan sağlanmış olur (8).

İntraoperatif lavaj intraabdominal enfeksiyonlarda standard olarak başvuru olan bir işlemdir (3). Ancak etkisi randomize klinik çalışmalarla yeterince irdelenmemiştir (9). Operasyon esnasında uygulanan lavajın asıl amacı bakteri sayısını olabildiğince azaltmak ve zararlı yabancı maddeleri ortamdan uzaklaştırmaktır (10). Bu sayede organizmanın defans mekanizmaları da desteklenmiş olur.

Son zamanlarda yüksek volümlü intraoperatif lavaj da tavsiye edilmektedir (9). Bu işleme yıkama suyu temiz görünümde gelene kadar devam edilmesi gerekir. Genellikle, toplam 8 ila 12 litre serum fizyolojik veya ringer laktat solüsyonu yeterli olmaktadır. Lavaj solüsyonuna antimikrobiyal ajanlarda ilave edilebilir. Ancak etkisi konusunda tartışmalar mevcuttur. Uygun sistemik antibiyotik tedavisi uygulanan hastalarda buna gerek olmadığı yönündeki görüş son zamanlarda giderek ağırlık kazanmaktadır (11). Lavajın bakteri yayılımını artırmadığı experimental olarak tespit edilmiştir (12).

İntraoperatif debritman sınırlı olarak yapılabildiği gibi, radikal olarak yapılması gerektiği de savunulmaktadır (13). Ancak bunun

tam anlamıyla uygulanması çok zordur. Sonuçları hakkında da çelişkili yayınlar mevcuttur (13,14). Radikal debritleme konusunda en büyük handikap, organ yüzeylerine yapışık fibrin temizlenirken aşırı kanama olmasıdır. Radikal debritleme sonrası perforasyonların daha sık görüldüğü de bildirilmiştir (14).

Postoperatif Dönemde İntraabdominal Temizliği Sağlamaya Yönelik İşlemler

Drenaj, postoperatif dönemde abdominal kavitede birikebilecek zararlı maddelerin boşaltılması amacıyla çok eskiden beri uygulanan bir tekniktir. Ancak son zamanlarda bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Karın boşluğunun tüp drenler yardımıyla drene edilmesi en eski metoddur (1,15). Ancak bunların etkisinin minimal olduğu da bilinir (16). Çünkü tüp drenler, fibrinin lümeninde birikmesi sonucu çabucak tıkanır ve iş göremez hale gelirler (17,18,19). Ayrıca periton içine yerleştirilen drenler organ veya damar duvarında erozyona neden olarak fistül oluşma veya kanama riskini artırır (3,20). Drenler organizmada yabancı cisim reaksiyonuna neden olacağından nötrofil fonksiyonu bozulur ve enfeksiyonun artışına neden olabilirler (21,22). Periton içine dışarıdan bakterinin girmesi hususunda da risk teşkil edebilir. Ancak bu riskin fazla olmadığı anlaşılmıştır (23). Tüp drenlerin uygulama alanları bu nedenle sınırlı olmakla birlikte sınırlı abselerin boşaltılması, safra drenajı gibi durumlarda önemini korumaktadır (24).

Postoperatif dönemde peritoneal kavitenin tüp drenler vasıtasıyla sürekli olarak yıkanması fikri yeni değildir. Ancak rezidüel intraabdominal enfeksiyonların önüne geçmek amacıyla son zamanlarda daha dikkatle ele alınmaktadır (25,26,27). Postoperatif irrigasyonda yıkama solüsyonunun abdominal kavitenin her tarafına yayıldığından ve lokal olarak sıvı birikintilerinin oluşmadığından emin olmak gerekir. Bu yüzden irrigasyonun 10 ila 12 litre diyaliz solüsyonu ile yapılması önerilir (25,28). Postoperatif dönemde uygulanan sürekli peritoneal lavajın yararlı etkilerine rağmen bu konuda kontrollü çalışma yoktur. Bu nedenle de bazı sonuçlar birbirleriyle çelişmektedir (29,30,31). Drenlerde meydana gelen tıkanıklıklar ve sıvı-elektrolit dengesindeki bozukluklar bu yöntemin dezavantajlarını teşkil etmektedir (27,30,31).

Drenajın açık yapıldığı laparostomi tekniğinde temel prensip abdominal kavitenin bütünüyle sanki bir abse kavitesi gibi drenaja tabi tutulmasıdır ve drenajın serbestçe olmasını sağlamak amacıyla yapılır (32,33,34). Ancak yine pratikte fibrin nedeniyle gelişen batın içi yapışıklıklar, 1-2 gün içinde bu işlemi zora sokar

(19). Esas olarak intraabdominal basıncın yüksek olduğu hastalarda basıncın düşürülmesini sağladığı için tercih edilmektedir. Bu sayede, intraabdominal basıncın ventilasyon, kardiyovasküler ve renal fonksiyonlar üzerine negatif etkileri belli bir süre de olsa ortadan kaldırılabılır (35,36). Ancak bu yöntem spontan barsak fistülü ve fitik oluşumu gibi problemleri de beraberinde getirmektedir (37,38,39). Bu problemleri bertaraf etmek için fermuarlı Marlex mesh veya değişik sentetik materyallerle batının geçici kapatılması gibi yeni alternatif teknikler önerilmektedir (40,41,42). Bu sayede komplikasyonlar azalır abdominal dekompresyon sağlanmasına rağmen hızlı fibrin birikimi ve yapışıklıklar nedeniyle peritoneal drenaj yeterince olmamaktadır.

Abdominal kavitede rezidüel enfeksiyonlara yol açabilecek fibrin ve nekrotik materyallerin daha planlı ve kontrollü şekilde boşaltılması amacıyla planlı relaparotomi de önerilmektedir (43,44). Bu yöntemin yapılışını kolaylaştırmak için yine Marlex mesh fermuarlar da kullanılmıştır (45). Bu agresif tedavinin konvansiyonel cerrahi tedavilere nazaran rezidüel abse oluşumunu ve mortaliteyi azalttığı yönünde yayınlar mevcuttur (46,47). Ancak aşağıda sayılan nedenlerden bu tedavinin dezavantajları son zamanlarda daha çok tartışılır hale gelmiştir (29,48).

- Gereksiz re-eksplorasyon

- Serozal yüzeylerdeki fibrinin ayrılmasına ve abdominal kavitenin sık sık manüplasyonuna bağlı olarak kanama riskinin artması

- Spontan barsak fistülü oluşması

- Fibrinin çıkarılması ve yapışıklıkların ayrılmasına bağlı olarak anastomoz iyileşmesi üzerine negatif etki

- Aşırı sıvı ve protein kayıpları

- Geniş abdominal fitiklar

Görüldüğü gibi yöntemlerin hepsinde de batın içinde oluşan fibrin ve organlardaki yapışıklıklar, sorun teşkil etmektedir. Son zamanlarda bu patofizyolojik süreci önlemeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır (49,50).

Sonuç olarak, intraabdominal enfeksiyonların tedavisinde ideal bir yöntemin tespit edilemediği söylenebilir. Daha konvansiyonel yöntemlerin uygulandığı durumlarda nüks ve abse olasılığı artmakta, planlı relaparotomi gibi daha agresif yöntemler uygulandığı zaman da yöntemin kendisinden kaynaklanan fistül ve kanama riski artmaktadır.

Surgical Treatment of Intraabdominal Infections

Abstract: *The first step in surgical treatment of intraabdominal infections is the elimination of the infectious focus. Then, dry cleaning of abdominal cavity, lavage, debridement, drainage and irrigation may be done. But, an ideal method is not present for the treatment of intraabdominal infections.*

Key words: *Intraabdominal infection, surgical treatment*

Kaynaklar

- Hosgood G: The history of surgical drainage. J Am Vet Med Assoc, 196: 42-44, 1990.
- Kirschner M: Treatment of acute purulent diffuse peritonitis. Arch Klin Chir, 142: 253-311, 1926.
- Farthmann EH, Schoffel U: Principles and limitations of operative management of intraabdominal infections. World J Surg, 14: 210-217, 1990.
- Schein M, Decker G: The Hartmann procedure. Extended indications in severe intra-abdominal infection. Dis Colon Rectum, 31: 126-129, 1988.
- Krukowski ZH, Matheson NA: Emergency surgery for diverticular disease complicated by generalized and faecal peritonitis: a review. Br J Surg, 71: 921-927, 1984.
- Hohenberger W, Mewes R, Kockerling F, Gall FP: Perforations of the small and large intestine. Chirurg, 58: 561-570, 1987.
- Ramos JM, Schein M: Management of perforated duodenal ulcers. S Afr J Surg, 29: 52-54, 1991.
- Wittmann DH, Walker AP, Condon RE: Peritonitis and intraabdominal infection, In: Principles of Surgery. eds. Schwartz SI, Shires GT, Spencer FC. New York, McGraw-Hill Inc. 1994, pp: 1449-1483.
- Schein M, Saadia R, Decker G: Intraoperative peritoneal lavage. Surg Gynecol Obstet, 166: 187-195, 1988.
- Edmiston CE Jr, Goheen MP, Kornhall S, Jones FE, Condon RE: Fecal peritonitis: microbial adherence to serosal mesothelium and resistance to peritoneal lavage. World J Surg, 14: 176-183, 1990.
- Pollock AV: Reviews on wound and peritoneal lavage: concepts, experiments and clinical trials for decision making. Theor Surg, 8: 103-110, 1993.
- Autio V: The spread of intraperitoneal infection: studies with roentgen contrast medium. Acta Chir Scand, 123: 1-31, 1964.
- Hudspeth AS: Radical surgical debridement in the treatment of advanced generalized bacterial peritonitis. Arch Surg, 110: 1233-1236, 1975.
- Polk HC Jr, Fry DE: Radical peritoneal debridement for established peritonitis. The results of a prospective randomized clinical trial. Ann Surg, 192: 350-355, 1980.
- Hoffmann J, Shokouh-Amiri MH, Damm P, Jensen R: A prospective, controlled study of prophylactic drainage after colonic anastomoses. Dis Colon Rectum, 30: 449-452, 1987.
- Philip RS: The use of drains in abdominal surgery. Cleve Clin Q, 49: 51-57, 1982.
- Agrama HM, Blackwood JM, Brown CS, Machiedo GW, Rush BF: Functional longevity of intraperitoneal drains: an experimental evaluation. Am J Surg, 132: 418-421, 1976.
- Hanna EA: Efficiency of peritoneal drainage. Surg Gynecol Obstet, 131: 983-985, 1970.
- Dougherty SH, Simmons RL: The biology and practice of surgical drains. Part I. Curr Probl Surg, 29: 559-623, 1992.
- Stone HH, Hooper CA, Millikan WJ Jr: Abdominal drainage following appendectomy and cholecystectomy. Ann Surg, 187: 606-612, 1978.
- Cerise EJ, Pierce WA, Diamond DL: Abdominal drains: their role as a source of infection following splenectomy. Ann Surg, 171: 764-769, 1970.
- Zimmerli W, Lew PD, Waldvogel FA: Pathogenesis of foreign body infection. Evidence for a local granulocyte defect. J Clin Invest, 73: 1191-1200, 1984.
- Nora PF, Vanecko RM, Bransfield JJ: Prophylactic abdominal drains. Arch Surg, 105: 173-176, 1972.
- Dougherty SH, Simmons RL: The biology and practice of surgical drains. Part II. Curr Probl Surg, 29: 633-730, 1992.
- Stephen M, Loewenthal J: Continuing peritoneal lavage in high-risk peritonitis. Surgery, 85: 603-606, 1979.
- Buanes TA, Andersen GP, Jacobsen U, Nygaard K: Perforated appendicitis with generalized peritonitis. Prospective, randomized evaluation of closed postoperative peritoneal lavage. Eur J Surg, 157: 277-279, 1991.
- Hallerback B, Andersson C, Englund N, et al: A prospective randomized study of continuous peritoneal lavage postoperatively in the treatment of purulent peritonitis. Surg Gynecol Obstet, 163: 433-436, 1986.
- O'Brien PE, Tait N, Bushell M: Management of diffuse peritonitis by prolonged postoperative peritoneal lavage. Aust N Z J Surg, 57: 181-184, 1987.
- Kinney EV, Polk HC Jr: Open treatment of peritonitis: an argument against. Adv Surg, 21: 19-27, 1988.
- Leiboff AR, Soroff HS: The treatment of generalized peritonitis by closed postoperative peritoneal lavage. A critical review of the literature. Arch Surg, 122: 1005-1010, 1987.
- Hunt JL: Generalized peritonitis. To irrigate or not to irrigate the abdominal cavity. Arch Surg, 117: 209-212, 1982.
- Schein M, Saadia R: Severe intra-abdominal sepsis and open management. Arch Surg, 123: 1287, 1988.
- Mughal MM, Banciewicz J, Irving MH: Laparostomy: a technique for the management of

- intractable intra-abdominal sepsis. *Br J Surg*, 73: 253-259, 1986.
34. Steinberg D: On leaving the peritoneal cavity open in acute generalized suppurative peritonitis. *Am J Surg*, 137: 216-220, 1979.
 35. Cullen DJ, Coyle JP, Teplick R, Long MC: Cardiovascular, pulmonary, and renal effects of massively increased intra-abdominal pressure in critically ill patients. *Crit Care Med*, 17: 118-121, 1989.
 36. Richards WO, Scovill W, Shin B, Reed W: Acute renal failure associated with increased intra-abdominal pressure. *Ann Surg*, 197: 183-187, 1983.
 37. Schein M, Saadia R, Decker GG: The open management of the septic abdomen. *Surg Gynecol Obstet*, 163: 587-592, 1986.
 38. Schein M, Decker GA: Gastrointestinal fistulas associated with large abdominal wall defects: experience with 43 patients. *Br J Surg*, 77: 97-100, 1990.
 39. Mastboom WJ, Kuypers HH, Schoots FJ, Wobbes T: Small-bowel perforation complicating the open treatment of generalized peritonitis. *Arch Surg*, 124: 689-692, 1989.
 40. Fienkel Z, Schein M: Mesh in contaminated abdominal wall defects. *Br J Surg*, 74: 655, 1987.
 41. Teichmann W, Eggert A, Wittmann DH, Bocker W: Zipper as a new method of temporary abdominal wall closure in abdominal surgery. *Chirurg*, 56: 173-178, 1985.
 42. Wouters DB, Krom RA, Slooff MJ, Kootstra G, Kuijjer PJ: The use of Marlex mesh in patients with generalized peritonitis and multiple organ system failure. *Surg Gynecol Obstet*, 156: 609-614, 1983.
 43. Aprahamian C, Wittmann DH: Operative management of intraabdominal infection. *Infection*, 19: 453-455, 1991.
 44. Teichmann W, Wittmann DH, Andreone PA: Scheduled reoperations (etappenlavage) for diffuse peritonitis. *Arch Surg*, 121: 147-152, 1986.
 45. Wittmann DH, Aprahamian C, Bergstein JM: Etappenlavage: advanced diffuse peritonitis managed by planned multiple laparotomies utilizing zippers, slide fastener, and Velcro analogue for temporary abdominal closure. *World J Surg*, 14: 218-226, 1990.
 46. Penninckx FM, Kerremans RP, Lauwers PM: Planned relaparotomies in the surgical treatment of severe generalized peritonitis from intestinal origin. *World J Surg*, 7: 762-766, 1983.
 47. Christou NV, Barie PS, Dellinger EP, et al: Surgical Infection Society intra-abdominal infection study. Prospective evaluation of management techniques and outcome. *Arch Surg*, 128: 193-199, 1993.
 48. Schein M: Planned reoperations and open management in critical intra-abdominal infections: prospective experience in 52 cases. *World J Surg*, 15: 537-545, 1991.
 49. Vipond MN, Whawell SA, Scott-Coombes DM, et al: Experimental adhesion prophylaxis with recombinant tissue plasminogen activator. *Ann R Coll Surg Engl*, 76: 412-415, 1994.
 50. van Goor H, de Graaf JS, Grond J, et al: Fibrinolytic activity in the abdominal cavity of rats with faecal peritonitis. *Br J Surg*, 81: 1046-1049, 1994.

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu

İmdat Dilek*, Önder Arslan**, Günhan Gürman**

Özet: Kemik iliği transplantasyonu malign ve malign olmayan farklı bir çok hastalık tedavisinde kullanılmaktadır. Kolay hücre toplama ve hızlı hematopoietik toparlanma nedeniyle otolog transplantasyonlarda periferik kök hücre (PKH) genişçe kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte allogeneik uygulamada PKH kullanımı gecikmiştir. Transplantasyonda hedef engraftman elde etmek ve graft versus host hastalığı gelişiminden kaçınmaktır. Malign hastalıklar için allotransplantasyon yapılanlarda diğer önemli bir komponent de graft versus lösemi etkisidir. Burada allogeneik periferik kök hücre nakli ile ilgili çalışmaların bir özeti yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Periferik kök hücre nakli, allogeneik transplantasyon, graft versus host hastalığı, graft versus lösemi etkisi

Kemik iliği transplantasyonu (KİT) klinik uygulamalara 1960 sonlarına doğru girmiş ve son iki dekatta yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Başlangıçta son tedavi seçeneği olarak görülen ilik nakli, destek tedavi yöntemlerinin gelişmesi ve tedavi endikasyonlarının ve komplikasyonlarının daha iyi anlaşılması ile genellikle ölümcül olan belli hastalık gruplarında alternatif bir yaklaşım haline gelmiştir. İlik naklinde greftler allogeneik (singeneik, insan lökosit antijenleri -HLA- uyumlu kardeş veya akraba olmayan donörlerden) veya otolog kaynaklardan elde edilmektedir. Bu kaynaklardan en çok kullanılan ve başarılı olunan HLA tam uyumlu kardeşlerden yapılanıdır. Singeneik graft genetik olarak eş ikizlerden elde edilmekte ancak bu kaynak nadiren bulunabilmektedir. Akraba olmayıp fenotipik olarak HLA uyumlu donörlerden alınan greftlerle de başarılı transplantasyonlar yapılabilmektedir. Ancak bu uygulama şekli ülkemizde henüz herhangi bir merkezde yapılmamaktadır (1,2). Son yıllarda giderek artan oranda hem hematolojik hem de hematoloji dışı bir çok malign ve malign olmayan hastalığın tedavisinde hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HKHT) uygulanmaktadır. HKHT'nda graft kaynağı olarak periferik kan, kemik iliği, kord kanı veya fetal karaciğer ekstrasından biri tek başına veya kombine kullanılabilir. Allogeneik HKHT'nda tedaviye bağlı toksisite, erken ve geç dönem infeksiyonlar, veno-oklüziv hastalık, akut ve kronik graft-versus-host hastalığı (GVHH) post-

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD, Van

**Ankara Üniv. Tıp Fak. Hematoloji-Onkoloji BD, Van

Yazışma adresi: Dr.İmdat DİLEK

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD, Van

transplant komplikasyonlardan bir kısmını oluşturmaktadır. Allogeneik HKHT'nda hedef hematopoietik ve immünolojik toparlanma elde etmek ve GVHH gelişmesinden kaçınmaktır. Lösemi ve malign hastalığı olanlarda diğer önemli bir nokta da relapsın önlenmesinde önemli olan graft-versus lösemi (GVL) etkisidir. GVL etkisi ve GVHH'na T lenfositler aracılık etmektedir. Bu, hayvan modellerinde ve klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak hem GVL etkisi, hem de GVHH'nın etyopatogenezi tam olarak anlaşılmaş değildir. Bununla birlikte bu etkiler açısından sorumlu tutulmakta olan T hücre alt grupları kısmen belirlenmiştir. GVL etkisi ve GVHH patogenezinin tam olarak anlaşılması ile hem nükslerin önlenmesi hem de allogeneik HKHT'da önemli mortalite ve morbidite nedeni olan GVHH'nın önlenmesi klinik sonuçları önemli ölçüde etkileyecektir. Bu yöndeki büyük gayretler dikkati çekmektedir (3,4).

Ülkemizde de allogeneik HKHT giderek artan merkezlerde artan sıklıkta uygulanmaya başlanmıştır. Bu derlemede yapılan çalışmaların sonuçları dikate alınarak allogeneik periferik kök hücre transplantasyonu (APKHT) ile ilgili genel bilgiler değerlendirilecek ve allogeneik transplantasyon sonrası önemli olan GVHH ve GVL etkisi özetlenecektir.

ALLOGENEİK PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

Son yıllarda otolog periferik kök hücre transplantasyonu (PKHT) otolog KİT'nun yerini almıştır. Allogeneik transplantasyonda da kök hücre kaynağı olarak periferik kan kullanımı giderek artmaktadır. APKHT uygulamasındaki bazı avantajlar, tercih edilmesine neden olmaktadır (3,4). Periferik kanda kök hücrelerin dolaştığı 1960'ın başlarında gösterilmiş (5) ve daha sonra 1962'de dolaşımdaki kök hücrelerin

myeloablatif irradiasyondan sonra hematopoiezi restore edebildiği hayvanlarda gösterilmiştir (6). Granülosit koloni stimule edici faktör (granulocyte colony stimulating factor; G-CSF) ile mobilize edilmiş periferik kök hücrelerinin myeloablatif tedavi sonrası uzun süreli hematopoiezi sağlayabileceği ilk kez hayvanlarda gösterilmiştir (7,8). Bu veriler sayesinde allogeneik periferik kök hücrelerinin kemik iliğindeki kök hücreleri yerine kullanılabileceği düşüncesi gelişmiştir. Sonuçta G-CSF ile uyarılmış donörler kullanılarak APKHT uygulanmıştır. İlk APKHT uygulaması 1989'da Kessinger ve ark. tarafından 18 yaşında 3. remisyonda ALL'li hastada yapılmıştır (9). Donöre G-CSF kullanılarak yapılan ilk APKHT ise Dreger ve ark. tarafından 1991 de gerçekleştirilmiştir (10). İki kez greft yetmezliği gelişen akut nonlenfoblastik lösemili 47 yaşındaki kadın hastada donörün 3. genel anesteziyi kabul etmemesi üzerine G-CSF desteğinde yapılan aferez ile başarılı engraftman sağlanmıştır. G-CSF kullanılarak doğrudan yapılan ilk APKHT uygulaması ise 1993'de Russell ve ark. tarafından yapılmıştır (11). Weaver ve ark. ise 1993'de aynı uygulamayı ilk kez singeneik transplantasyonda kullanmışlardır (12). Daha sonra bu konuda çok sayıda çalışma birbirini takip etmiştir (13-18).

Büyüme faktörleri ile perifere çıkan kök hücreler, primitif kök hücreleri ile yönlendirilmiş hematopoietik prekürsör hücrelerin oluşturduğu mikst bir popülasyonun oluşmasına neden olur ki buda kemik iliğinden farklı değildir. Ancak elde edilen CD34+ hücre popülasyonu kemik iliğine göre birkaç kat daha fazladır. Ayrıca elde edilen CD34+ hücre oranı ile kullanılan G-CSF dozları arasında bir korelasyon tespit edilmiştir (19,20). Anderlini ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada G-CSF uygulaması (2x6µg/kg/gün) sonrası 4. ve 5. günde periferik kanın ve aferez ürünlerinin karşılaştırılmalı çalışmasında 5. günde yapılan hücre toplamının daha efektif olduğu ve hedef CD34+ hücre sayısına tek aferez ile ulaşıldığı gözlenmiştir (21).

Sağlıklı donörlerden hücre toplamak için kullanılması gereken G-CSF dozu çeşitli çalışmalar ile belirlenmeye çalışılmıştır. Dreger ve ark. 10µg/kg/gün G-CSF'yi 5µg/kg/gün'e göre daha efektif bulmuşlardır (22). Allogeneik hücre toplamak için 16µg/kg/gün'ün üzerinde G-CSF'nin kullanıldığı çalışma yoktur. En efektif G-CSF dozu 10µg/kg/gün olarak bulunmuş ve 4. dozdan 24 saat sonra yapılacak aferez ile en etkin kök hücre toplaması yapılabileceği belirtilmiştir (19,22). Ayrıca granülosit makrofaj "granulocyte-

macrophage"-CSF (GM-CSF) de kök hücrelerin mobilizasyonu için kullanılmaktadır (23). Periferik kandan toplanan ürünün T hücre ve NK hücre içeriğinin kemik iliğine göre 1-2 log daha fazla olduğu ve kullanılan G-CSF dozunun artırılması veya aferez gününde yapılacak değişikliklerin bu hücre oranlarını etkilemediği bildirilmiştir (17,20-22,24).

Periferden toplanan üründeki T hücre içeriğinin fazla olması nedeniyle T hücre ayıklama çalışmaları gündeme gelmiştir. Campath-1 + otolog kompleman, immunomagnetik CD34+ hücre seleksiyonu, biotin-avidin ile CD34+ hücre seleksiyonu ve E-roset tekniği bu amaçla kullanılan metodlardandır. Yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada immunomagnetik CD34+ hücre seleksiyonu en efektif bulunmuştur (9). Bu uygulamalar sırasında %40-50'lere varan oranlarda CD34+ hücre kayıpları da bildirilmiştir (9,15). Lökoferez sonucu toplanan periferik kök hücrelerinin immünolojik etki potansiyelleri vardır. Periferik kanda bulunan kök hücrelerinin leucocyte activating killer (LAK) hücreleri oluşturabilme kapasiteleri olduğu gösterilmiştir (25). Engraftman için toplanması gerekli minimum CD34+ hücre sayısı bilinmemekle birlikte hızlı engraftman için optimal $\geq 4.0 \times 10^6$ /kg CD34+ hücre önerilmektedir (26)

Allogeneik ve otolog PKHT sonrası engraftman KİT'na göre daha erken olmaktadır. Engraftmana etki eden parametrelerden bir kısmını verilen CD34+ hücre sayısı, GVHH profilaksisinde kullanılan ajanlar ve post-transplant dönemde kullanılan büyüme faktörleri oluşturmaktadır. Miflin ve ark. APKHT yapılan 44 hastayı içeren çalışmalarında nötrofil ($>0.5 \times 10^9$ /l) ve trombosit ($>20 \times 10^9$ /l) engraftmanını ortalama 14 gün olarak bulmuşlardır (26). Majolino ve ark. APKHT sonrası nötrofil ($>0.5 \times 10^9$ /l) ve trombosit ($>50 \times 10^9$ /l) engraftmanını ortalama sırasıyla 13 ve 15 gün olarak bulmuşlardır (27). Korbling ve ark. ise CsA + prednisolon ile GVHH profilaksisi yaptıkları vakalarda engraftman zamanlarını nötrofiller için 9 ve trombositler için ise 12 gün olarak bulmuşlardır (17).

APKHT uygulamasının avantajları; genel anestezinin getirebileceği risklerden donörün korunması, donörün transfüzyon gereksiniminin olmaması, erken engraftman ve erken mobilizasyon ile erken immün yapılanmadır. Bu avantajlar yanında APKHT uygulamasının dezavantajları da vardır. Bunlar donöre G-CSF kullanımının riskleri ve aferezin getirebileceği risklerdir. G-CSF kullanımı sonrası yaklaşık donörlerin yarısında görülebilen miyalji, ateş,

kırınglık, kemik ve baş ağrıları parasetamol ile giderilebilmektedir. Sağlıklı donörlerde 6 yıldan beri kullanılmasına karşın henüz G-CSF ile ilgili ciddi bir yan etki bildirilmemiştir (22). Hücre toplama sırasında vericilere kateter takılması gerekebilir. Seattle çalışmasında 53 donörden 12'sinde kateter yerleştirilmesi gerekli olduğu bildirilmektedir (24). APKHT'nun klinikte diğer kullanım alanları; kemik iliği transplantasyonu sonrası nükslerde immunoterapi, graft yetmezliği ve graft rejeksiyonu tedavisidir. Bu transplant şeklinin uzun vadede hastaliksız yaşam ve yaşam süreleri üzerine olan etkileri ise henüz belirlenmiş değildir.

GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI

GVHH transplante graftta bulunan immünokompetan donör hücrelerinin alıcı dokularına karşı reaktivite kazanması sonucu oluşur. GVHH patofizyolojisi başlangıç afferent alloreaktif T hücrelerin aktivasyonunu takiben hücre aracılı sitotoksiste ve inflamatuvar sitokinlerin üretimini içine alan bir efferent faz içermektedir. Afferent faz CD4 ve CD8 pozitif T hücreleri ihtiva etmektedir ve etkilenen doku içinde yeni T hücre fenotipleri ve natural killer (NK) hücreleri tarif edilmiştir. Efferent fazda ise makrofaj ve NK hücreler etkilenen dokuların içine toplanır. Ayrıca timus hedef bir doku olabilmekte ve timik defekt GVHH patofizyolojisine katkıda bulunabilmektedir (25). Graft-versus-host cevabın afferent ve efferent fazında artan infiltratif hücreler ile oluşan sitokinler de doku hasarına katkıda bulunmaktadır (25,28,29). 1966'da Billingham GVHH gelişmesi için gerekli olan üç kriter tanımlamıştır. Bunlar donör ve alıcı arasında immünolojik farklılık, graft içinde immünokompetan hücre varlığı ve alıcıda graft rejeksiyonu yetersizliği olmasıdır (29). Pan-T hücre depleasyonu major ve minör histokompatibilite farklılığına karşın GVHH'nı etkili şekilde önleyebilmektedir. NK hücreleri hedef almadan sadece tek başına CD3 hücre depleasyonu teknikleri de GVHH'nı önlemede yeterli görünmektedir. Ayrıca NK hücrelerin selektif depleasyonunun hayvan modellerinde GVHH'nı azalttığı bildirilmekle birlikte bu insanlarda gösterilmemiştir (25,29).

AKHT sonrası metotreksat ve siklosporin-A ile yapılan immünsüpresyona karşın alıcıların %26-64'nünde klinik olarak anlamlı GVHH gelişmektedir (30,31). GVHH'nın öncelikli tuttuğu organlar deri, karaciğer, gastro intestinal sistem ve lenfoid dokulardır. Çalışmalarda akut GVHH gelişme sıklığı (grade II-IV) % 9-76 arasında değişmekte ve mortalitesi ise % 50'ye kadar yükselebilmektedir (29). Genç alıcılarda

veya genç vericisi olanlarda yaşlı alıcılardan daha az sıklıkta GVHH geliştiği bildirilmektedir (26). Allogeneik transplantasyon sonrası kronik GVHH gelişme sıklığı ise %35-50 oranında görülmektedir. Kronik GVHH gelişme sıklığının allogeneik KİT ile karşılaştırıldığında APKHT sonrası daha yüksek olduğu bildirilmektedir (27,32). Kronik GVHH; ya akut GVHH sonrası yada önceden tesbit edilebilmiş GVHH bulguları olmaksızın ortaya çıkar. Kronik GVHH klinik davranış olarak akut GVHH'dan genellikle farklıdır. Kronik GVHH'da epitelyal dokulardan ziyade mezenseyal dokular daha sıklıkla tutulur. Sınıflamaların çoğu performans skoru ve hastalık yaygınlığına dayanır. Kronik GVHH sınırlı veya yaygın olarak kategorize edilir. Kronik GVHH patofizyolojisinin anlaşılması akut GVHH'dan daha yavaş olmaktadır. Bazı araştırmacılara göre kronik GVHH'nda olay akut GVHH'na neden olan alloreaktivitenin yalnızca geç görülmesidir (25). Bazı araştırmacılar ise kronik GVHH'nın disfonksiyonel immün yapılanmanın otoreaktif klonlara değişimi yoluyla olduğu görüşündedirler (30). APKHT sonrası, nadiren GVHH temelinde "kazanılmış iktiyozis" gibi otomimün süreç geliştiği bildirilmiştir (33).

GRAFT VERSUS LÖSEMİ ETKİSİ

Allogeneik transplantasyonda hedef engraftman ve hematopoietik toparlanma elde etmek ve GVHH gelişmesini önlemektir. Malign hastalıklar için yapılan transplantasyonda diğer önemli bir hedef relapsın önlenmesidir. Bu da transplante graftın immün-aracılı GVL etkisi ile olmaktadır (25). Eğer GVHH ve GVL etkisinin her ikisine de aynı efektör hücreler aracılık ediyorsa GVHH'ndan kaçınarak GVL etkisinden faydalanmak mümkün olmayacaktır. Eğer tersi doğru ise GVHH dan bağımsız olarak GVL etkisinin artırılmasında yeni immünolojik yöntemler yardımcı olabilecektir. Gerçekten bir çok hayvan çalışması GVL etkisi ve GVHH birbirinden bağımsız yöneltmekte olduğunu göstermiştir (29). Ancak klinik çalışmalarla bu doğrulanmış değildir (30). Modifiye edilmemiş, HLA uyumlu kardeşten graft alan akut lösemili hastalarda 3. yılda relaps oranı yaklaşık %12 iken identik ikiz veya T hücre deplete graft alan hastalarda ise bu oran %50'nin üstündedir. Bu veriler göstermektedir ki GVL etkisi hem singeneik transplantta kaybolan bir allogeneik immünolojik hedef, hem de transplante grafttaki T hücreleri gerektirmektedir. GVL etkisine hem CD4+ hem de CD8+ T hücrelerin aracılık ettiği bildirilmektedir. Klinik ve deneysel veriler AKHT'nun önemli GVL etkisine aracılık ettiğini göstermekle birlikte GVL etkisinin mekanizması ve etkili hücre popülasyonu tam olarak

anlaşılamamıştır. GVHH gelişen alıcılarda, GVHH gelişmeyenlerden daha düşük sıklıkta lösemi relapsı görülmesi GVL etkisine aracılık ettiği varsayılan T hücre popülasyonu ile GVHH'na aracılık eden hücre popülasyonunun içiçe olduğunu düşündürmektedir (25).

Allogeneic Peripheral Stem Cell Transplantation

Abstract: *Bone marrow transplantation is most commonly used for the therapy of a wide variety of neoplastic and nonmalignant disorders. Peripheral blood stem cells (PBSCs) are widely used in autologous transplantation because of easy collection and rapid hematopoietic recovery. However, in the allogeneic setting the use of PBSCs has been delayed. The goal is to achieve engraftment and hematopoietic recovery and avoid the development of graft versus host disease. For patients transplanted for malignant disease, another important component is the immune mediate graft versus leukemia effect. In this report, we summarize data regarding the allogeneic peripheral stem cell transplantation.*

Key words: *Peripheral stem cell, allogeneic transplantation, graft versus host disease, graft versus leukemia effect*

Kaynaklar

1. Körbling M, Fliedner TM. Historical Perspective The evolution of clinical peripheral blood stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant* 17: 675-78, 1996.
2. Appelbaum FR. Marrow transplantation for hematological malignancies: A brief review current status and future prospect. *Semin Hematol* 25: 16, 1988.
3. To LB, Roberts MM, Haylock DN, et al. Comparison of hematological recovery times and supportive therapy requirements of autologous recovery phase peripheral blood stem cell transplants, autologous bone marrow transplants and allogeneic bone marrow transplants. *Bone Marrow Transplant* 9: 277-284, 1992.
4. Sheridan WP, Begley CG, Juttner CA, et al. Effect of peripheral-blood progenitor cells mobilised by filgrastim (G-CSF) on platelet recovery after high-dose chemotherapy. *Lancet* 339: 640-644, 1992.
5. Goodman JW, Hodgson GS. Evidence for stem cells in the peripheral blood of mice. *Blood* 19: 702-14, 1962.
6. Thomas ED, Collins JA, Herman EC, et al. Marrow transplant in lethally irradiated dogs given methotrexate. *Blood* 19: 217-28, 1962.
7. Molineux G, Pojda Z, Hamson I. Transplantation potential of peripheral blood stem cells induced by colony-stimulating factor. *Blood* 76: 2153-2158, 1990.
8. Gratwohl A, Baldomero H, John L, et al. Transplantation of G-CSF mobilized allogeneic peripheral blood stem cells in rabbits. *Bone Marrow Transplant* 16: 63-8, 1995.
9. Kessinger A, Smith DM, Strandjord SE, et al. Allogeneic transplantation of blood derived, T cell-depleted hemopoietic stem cells after myeloablative treatment in a patient with acute lymphoblastic leukemia. *Bone Marrow Transplantation* 4: 643-646, 1989.
10. Dreger P, Suttorp M, Haferlach T, et al. Allogeneic granulocyte colony stimulating factor mobilised peripheral blood stem cells for treatment of engraftment failure after bone marrow transplantation. *Blood* 81: 1404-1409, 1993.
11. Russell NH, Hunter A, Rogers S, et al. Peripheral blood stem cells as an alternative to marrow for allogeneic transplantation. *Lancet* 341:1482, 1993.
12. Weaver CH, Buckner CD, Longin K, et al. Syngeneic transplantation with peripheral blood mononuclear cells collected after the administration of recombinant human granulocyte colony-stimulating factor. *Blood* 82: 1981-1984, 1993.
13. Schmitz N, Dreger P, Suttorp M, et al. Primary transplantation of allogeneic peripheral blood progenitor cells mobilized by Filgrastim (G-CSF). *Blood* 85: 1666-1672, 1995.
14. Bensinger WI, Weaver CH, Appelbaum FR, et al. Transplantation of allogeneic peripheral blood stem cells mobilized by recombinant human granulocyte colony-stimulating factor. *Blood* 85: 1655-1658, 1995.
15. Russell JA, Luider J, Weaver M, et al. Collection of progenitor cells for allogeneic transplantation from peripheral blood of normal donors. *Bone Marrow Transplantation* 15: 111-115, 1995.
16. H. Koç, G. Gürman, Ö. Arslan, et al. Is there an increased risk of graft versus host disease after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. *Blood* 88: 2362-2364, 1996.
17. Körbling M, Przepiora D, Huh YO, et al. Allogeneic blood stem cell transplantation for refractory leukemia and lymphoma: potential advantage of blood over marrow allografts. *Blood* 85: 1659-1665, 1995.
18. Urbano-Ispizua A, Solana C, Brunet S, et al. Allogeneic peripheral blood progenitor cell transplantation: analysis of short term engraftment and acute GVHD incidence in 33 cases. *Bone Marrow Transplant* 18: 35-40 1996.
19. Grigg PA, Roberts AW, Rounow H, et al. Optimizing dose and scheduling of filgrastim (granulocyte colony -stimulating factor) for mobilisation and collection of peripheral blood progenitor cells in normal volunteers. *Blood* 86: 4437-4443, 1995.
20. Höglund M, Smedmyr B, Simonsson B, et al. Dose dependent mobilisation of hematopoietic progenitor cells in healthy volunteers receiving glycosylated rHuG-CSF. *Bone Marrow Transplant* 18: 19-27, 1996.

21. Anderlini P, Przepiorka D, Huh Y, et al. Duration of filgrastim mobilization and apheresis yield of CD34+ progenitor cells and lymphoid subsets in normal donors for allogeneic transplantation. *Br J Haematol* 93: 940-942, 1996.
22. Dreger P, Haferlach T, Eckstein V, et al. G-CSF-mobilized peripheral blood progenitor cells for allogeneic transplantation: safety, kinetics of mobilization, and composition of the graft. *Br J Haematol* 87: 609-13, 1994.
23. Triozzi PL, Tucker F, Benzies T, Balcerzak SP. Antitumor and accessory immune activities of peripheral blood stem cells mobilized with granulocyte-macphage colony-stimulating factor. *Bone Marrow Transplant* 18: 47-52, 1996.
24. Bensinger WI, Clift RA, Anasetti C, et al. Transplantation of allogeneic peripheral stem cells mobilized by recombinant human granulocyte colony stimulating factor. *Stem Cells* 14: 90-95, 1996.
25. Champlin R, Giralt S and Gajewski J. T cells, Graft-versus-Host Disease and Graft-versus-Leukemia: Innovative approaches for blood and marrow transplantation. *Acta Haematol* 95: 157-63, 1996.
26. Mifflin G, Russel NH, Hutchinson RM, et al. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for haematological malignancies - an analysis of kinetics of engraftment and GVHD risk. *Bone Marrow Transplant* 19: 9-13, 1997.
27. Majolino I, Saglio G, Scime R, et al. High incidence of chronic GVHD after primary allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in patients with hematologic malignancies. *Bone Marrow Transplant* 17: 55-60, 1996.
28. Theobald M. Allorecognition and graft-versus-host disease. *Bone Marrow Transplant* 15: 89-98, 1997.
29. Schlegel PG. The role of adhesion and costimulation molecules in graft versus host disease. *Acta Haematol* 97: 05-17, 1997.
30. Slavin S, Ackerstein A, Naparstek E, et al. Hypothesis The graft versus leukemia phenomenon: is GVL separable from GVHD? *Bone Marrow Transplant* 6: 55-61, 1990.
31. Ruutu T, Niederwieser D, Gratwohl A, Apperley JF. A survey of the prophylaxis and treatment of acute GVHD in Europe: a report of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). *Bone Marrow Transplant* 19: 59-64, 1997.
32. Koç H, Glman G, Arslan , et al. Is there an increased risk of graft versus host disease after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. *Blood* 88; 2362-2364, 1996.
33. Dilek İ, Demirer T, stn C, et al. Acquired ichthyosis associated with chronic graft versus host disease following an allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in a patient with chronic myelogenous leukemia. *Bone Marrow Transplant* 1998(Baskıda).

Nekrotizan Enterokolit: Patogenez, Tanı, Tedavi ve Yeni Görüşler

Abdullah Ceylan, Şükrü Arslan, Ercan Kırımı, A.Faik Öner

Özet: Neonatal nekrotizan enterokolit (NEK) başlıca prematüre yenidoğanları etkileyen ve sebebi bilinmeyen ciddi bir gastrointestinal hastalıktır. NEK sıklığı, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki hastaların %1-5'i kadardır. Düşük gestasyonel yaştaki yenidoğanlarda, sıklık belirgin derecede artar. NEK'in patogenezinde en önemli faktör olarak uzun yıllardan beri mezenterik iskemi suçlanmaktadır. Bunun yanında enteral besleme de önemli bir rol oynamaktadır, çünkü NEK gelişen vakaların %90-95'i enteral beslenen bebeklerdir. NEK patogenezinde bakteriyel proliferasyon da bir diğer faktördür, fakat bakterilerin hastalığı başlatıcı rolleri olup olmadıkları bilinmemektedir.

NEK'in erken bulguları neonatal sepsisten ayırdedilemez. Bulgu ve semptomlar beslenme intoleransından sepsis, şok ve peritonitle birlikte ağır, hızlı gidişli intaabdömal hastalığa kadar değişme gösterir. Hastalar Bell ve ark. tarafından düzenlenmiş bir klinik evreleme sistemine göre sınıflandırılmalıdır. NEK şüphesi olduğunda veya teşhis edildiğinde erkenden ve agresif tedavi başlanmalıdır. Bunlar; yoğun sıvı tedavisi, hematokrit ve trombosit değerlerinin düzeltilmesi, nazogastrik dekompresyonla barsakların dinlendirilmesi ve antibiyotik tedavisidir.

Anahtar kelimeler: Nekrotizan enterokolit

Neonatal nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğan döneminin sebebi bilinmeyen ciddi bir gastrointestinal sistem hastalığıdır. Vakaların %62-94'ünü prematüre bebekler oluşturur. Gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı düşüğe hastalığa yakalanma oranı artmaktadır. NEK sıklığı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde %1-5 arasında değişmektedir. Hastalığın başlangıç zamanı genellikle 3-10. günler arasında olmakla birlikte, 24. saatte veya 3. ayda bildirilen NEK vakaları bulunmaktadır. NEK her iki cinste de eşit oranlarda görülür. Halbuki gram pozitif ve gram negatif neonatal sepsis oranı erkek yenidoğanlarda daha fazla olduğu bildirilmektedir. NEK hastalığı için yöresel ve sosyoekonomik farklılığın önemi gösterilememiştir.

NEK'in patogenezini

NEK gelişimi için başlıca üç faktör öne sürülmektedir; gastrointestinal iskemi, mama ile enteral besleme ve bakteriyel invazyon (şekil 1). Gastrointestinal sistemde ilk mukozal hasarın intestinal iskemi sırasında olduğu ve bunun da bakteriyel invazyonu kolaylaştırdığı bilinmektedir. Mamaların ise bakteriyel çoğalmada bir besiyeri gibi rol oynadığı ve NEK'in oluşumunu kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Fakat son yıllarda hiç mama verilmemiş ve hatta belirgin iskemik problemlere

maruz kalmamış prematürelere de NEK izlenmesi acaba patogenezde değişmesi gereken özellikler mi var konusunu gündeme getirmiştir. Yeni epidemiyolojik çalışmalar NEK için primer faktörün prematürite olduğunu ortaya koymaktadır.

Hipoksik-iskemik hasar: Prematüre bebekler yaşamlarının ilk günlerinde hipotansiyon, hipotermi, hipoksi, anemi, umbilikal kateterizasyon ve beslenme gibi bir çok strese maruz kalmaktadırlar. Bu stresler esnasında yaşamsal organların (beyin ve kalp) kan akımları korunabilmesine rağmen diğer organlarda ve bu arada mezenter alanda iskemi meydana gelmektedir. Prematüre barsak mukozası bu kan akım ve oksijen değişimlerine oldukça duyarlı olduğundan kolayca mukozal hasar meydana çıkabilmektedir. Son yıllarda serbest oksijen radikallerinin de bu mukozal hasarı artırdığı gösterilmiştir.

Enteral besleme: Mama ile beslenen prematürelere yeterince sindirilemeyen artıkların bakteriyel çoğalma için bir substrat rolü oynadığı eskiden beri bilinmektedir. Enteral besleme ayrıca mukozal oksijen tüketimini artırmakta ve mukozal hipoksiye de yolaçmaktadır. Hipertonik mama kullanıldığında, fazla miktarda ve hızlı besleme yapıldığında bu zararlı etkiler daha şiddetli ortaya çıkmaktadır (Tablo I). Bu etkileri düşünülmesine karşın enteral beslemenin NEK patogenezindeki rolü son yıllarda sorgulanmaya başlanmıştır. Çünkü enteral beslenen prematürelere çoğunda NEK oluşmamaktadır. Ayrıca parenteral beslemenin sepsis, hiperglisemi, kolestazis, rikets gibi enteral

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Doç. Dr. Abdullah CEYLAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

beslenmede olmayan birçok dezavantajları olmaktadır. Uygun miktar ve aralıklarla enteral beslemenin barsak mukozasının yenilenmesini kolaylaştırdığı da bilinmektedir. Bu yüzden NEK şüphesi olduğunda enteral beslenmenin kesilip kesilmeyeceği dikkatle tartılmalıdır. Anne sütünün NEK gelişimini engellediği son yıllarda açıkça ortaya konmuştur. Anne sütünde NEK gelişimini engelleyen laktobasillus büyüme faktörü, antistafilokok ajan, immunglobulinler, kompleman faktörleri, lizozim, laktoperoksidaz, laktoferrin, makrofajlar ve lenfositler gibi birçok yararlı maddeler bulunmaktadır.

Enfeksiyon: NEK'in patogeneğinde bakteriyel çoğalmanın rol oynadığı bilinmesine rağmen ana sebeplerden biri olduğu tartışmalıdır. Birçok bakteri ve virus gösterilmesine rağmen asıl ilgi

çok güçlü ekzotoksin üretebildiklerinden dolayı klostridialar üzerine yoğunlaşmıştır. Barsakta bakterilerin bulunmasından çok ürettikleri ekzotoksinlerin miktarları daha önemlidir. Çünkü bu sayede mukozal hasar meydana gelmektedir. Bu yüzden toksinleri nötralize etmede immunglobulinlerin rolü üzerinde durulmaktadır.

Patogeneşte yer alan diğer faktörler: Parenteral veya enteral E vitamini uygulanması NEK oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Prematürelde safra tuzu havuzunun da az olması NEK gelişmesine yardım etmektedir. Çünkü safra tuzları toksinleri nötralize edebilmektedir. Antenatal steroid uygulamasının bebekte hem safra tuzu havuzunu hem de intestinal olgunlaşmayı artırdığından NEK insidansını azalttığı bildirilmektedir.

Şekil 1. NEK'in patogeneğinde rol oynayan faktörler.

Tablo 1. NEK için risk faktörleri

Prematürite

Respiratuar distress sendromu

Umbilikal kateterizasyon

Hipotermi

Şok
Hipoksi
Patent duktus arteriosus
Siyanotik konjenital kalp hastalığı
Polisitemi
Trombositoz
Anemi
Konjenital gastrointestinal anomaliler
Kronik diyare
Mama ile besleme
Nazo-jejunal besleme
Hipertonik mama
Fazla miktarda ve hızlı besleme
Kan değişimi

Tablo II. NEK'in gastrointestinal ve sistemik bulguları.

Gastrointestinal	Sistemik
Abdominal distansiyon	Apne/solunum sıkıntısı
Beslenmeyi tolere edememe	Isı dengesizliği
Mide boşalımının gecikmesi	Halsiz görünüm
Kusma	Asidoz (metabolik/solunumsal)
Gizli ve açık gaitada kan görülmesi	Glikoz dengesizliği
Gaita şeklinin değişmesi (diyare)	Yetersiz perfüzyon/Şok
Abdominal kitle	DIC
Karın duvarında eritem	Pozitif kan kültürü

Klinik bulgular

NEK'in erken bulguları neonatal sepsisten ayırdedilemez. Bulgular hafif beslenme intoleransından ağır peritonit ve şoka kadar gidebilen bulgularla karşımıza çıkabilir. Genellikle rastlanan bulgular; abdominal distansiyon, mide boşalımının gecikmesi, safralı kusma ve kanlı ishaldir. Muayenede karında hassasiyet, defans ve karın duvarında eritem göze çarpar. Abdominal kitlenin palpe edilmesi lokalize perforasyonu veya ilerleyici peitoneal irritasyonu gösterir. Bu gastrointestinal bulgulardan başka NEK'in klinik görünümünde ağır sistemik bulgular da bulunmaktadır. Solunum sıkıntısı ve apne, ısı dengesizliği,

asidoz, hipoglisemi veya hiperglisemi, DIC ve şok başlıca izlenen klinik bulgular içerisinde yer alır (Tablo II).

NEK'in başlangıcı ani veya sinsi olabilir. Ani başlangıçlı NEK vakaları ağır seyreder ve sepsis sendromundan ayırtılamazlar. Sistemik bulgular daha ön plandadır. Bulgular solunum sıkıntısı veya apne, hipotansiyon ve asidozla başlar ve hızla 24 saat içerisinde gastrointestinal bulgular da gelişir. Sinsi başlangıçlı NEK ise daha çok küçük prematürelde izlenir. Bulgular 2-3 gün içerisinde yavaş yavaş yerleşir. İlk bulgu genellikle beslenmeyi tolere edememdir, ardından batın distansiyonu ve diğer bulgular gelişir.

Tedavi

NEK şüphesi veya tanısı konulduğunda erkenden ve agresif biçimde tedaviye başlanmalıdır. Başlıca yapılması gerekenler; yoğun sıvı tedavisi (200 cc/kg/gün), nazogastrik dekompresyonla barsakların rahatlatılması, anemi ve trombositopeninin düzeltilmesidir. Ayakta direk batın grafileri her 6-12 saatte bir tekrarlanmalıdır. Solunum yetmezliğinde hasta ventilatöre bağlanmalı ve hipotansiyonu inotropik ajanlarla regüle edilmelidir. Bu amaçla düşük dozda dopamin 3-5 µgr/kg/dk ve dobutamin kullanılabilir. Metabolik asidozlar kan gazı takipleri ile yakından izlenmeli ve düzeltilmelidir. Antibiyotik tedavisi ampirik olarak başlanmalı ve en az 10-14 gün süreyle devam ettirilmelidir. Antibiyotik olarak geniş spektrumlu sultamisilin, amikasin kombinasyonu seçilmeli ve antianaerobik olarak da klindamisin veya metronidazol uygulanmalıdır.

Hasta gastrointestinal fonksiyon, abdominal muayene ve film bulguları düzeldikten en az beş gün sonrasına kadar enteral beslenmemeli, total parenteral beslenme uygulanmalıdır. Enteral beslenme tercihan anne sütü ile başlanmalı, bu yoksa hipotpnik konsantrasyonda mamalar ile beslenmelidir. Beslenme zamanı uzun tutulmalı ve küçük miktarlardan başlanmalıdır.

Evre III vakaları için cerrahi konsültasyon istenmelidir. NEK'de başlıca cerrahi tedavi endikasyonları; pnömoperitoneum, pozitif parasentez, direk filmlerde fikse loop izlenmesi, abdominal duvarda eritem, abdominal kitle, portal vende gaz izlenmesidir.

Tablo III. NEK'in klinik evrelemesi (Modifiye Bell kriterleri)

	İntestinal bulgular	Sistemik bulgular	Radyolojik bulgular	Tedavi
Evre IA (NEK şüphesi)	Belirgin residü Hafif distansiyon Bulantı Gaitada gizli kan	Isı dengesizliği Apne Bradikardi Letarji	Normal veya Hafif dilatasyon	Nazogastrik dekompresyon Antibiyotik Üç gün boyunca kültür
Evre IB (NEK şüphesi)	Rektumdan açık kırmızı kanama	Isı dengesizliği Apne Bradikardi Letarji	Normal veya Hafif dilatasyon	Nazogastrik dekompresyon Antibiyotik Üç gün boyunca kültür
Evre IIA (Kesin NEK) Hafif vaka	Belirgin residü Hafif distansiyon Gaitada gizli kan Barsak seslerinin kaybolması Abdominal hassasiyet	Isı dengesizliği Apne Bradikardi Letarji	İntestinal dilatasyon İleus Pnömatosis intestinalis	Nazogastrik dekompresyon Antibiyotik 7-10 gün Üç gün boyunca kültür
Evre IIB (kesin NEK) Orta vaka	Belirgin residü Barsak seslerinin kaybolması Abdominal hassasiyet Abdominal sellülit veya sağ-alt kadranda kitle	Isı dengesizliği Apne Bradikardi Letarji Hafif metabolik asidoz Hafif trombositopeni	İntestinal dilatasyon İleus Pnömatosis intestinalis Portal vende gaz Asit	Nazogastrik dekompresyon Antibiyotik 14 gün Üç gün boyunca kültür Asidoz için bikarbonat
Evre IIIA (İleri NEK) Barsaklar sağlam	Barsak seslerinin kaybolması Abdominal hassasiyet Abdominal sellülit veya sağ-alt kadranda kitle Generalize peritonit	Hipotansiyon Belirgin Apne Bradikardi Metabolik ve solunumsal asidoz DIC Nötropeni	İntestinal dilatasyon İleus Pnömatosis intestinalis Portal vende gaz Belirgin asit	Nazogastrik dekompresyon Antibiyotik 14 gün Üç gün boyunca kültür Asidoz için bikarbonat 200 cc/kg/gün sıvı İnotropik ajanlar (dopamin ve dobutamin)
Evre IIIB (İleri NEK) Barsak perforasyonu	Barsak seslerinin kaybolması Abdominal hassasiyet Abdominal sellülit veya sağ-alt kadranda kitle Generalize peritonit	Hipotansiyon Belirgin Apne Bradikardi Metabolik ve solunumsal asidoz DIC Nötropeni	İntestinal dilatasyon İleus Pnömatosis intestinalis Portal vende gaz Belirgin asit Pnömoperitoneum	Nazogastrik dekompresyon Antibiyotik 14 gün Üç gün boyunca kültür Asidoz için bikarbonat 200 cc/kg/gün sıvı İnotropik ajanlar (dopamin ve dobutamin) Cerrahi tedavi

Necrotizing Enterocolitis: Pathogenesis, diagnosis, treatment and new aspects.

Abstract: Neonatal necrotizing enterocolitis (NEC) is a serious gastrointestinal disease of unknown cause that predominately affects premature infants. The overall incidence of NEC is between 1% and 5% of all neonatal intensive care units admissions. The incidence is markedly increased in infants at lower gestational ages. Mesenteric ischemia has been postulated for many years to be the common denominator in the pathogenesis of NEC. Also, enteral alimentation is thought to play a major role since 90% to 95% of all infants who develop NEC have been enterally fed. Bacterial proliferation is undoubtedly another factor in the pathogenesis of NEC, but whether bacteria are primary initiators of the disease is unknown.

Early signs of NEC are indistinguishable from sepsis neonatorum. The signs and symptoms are quite variable, ranging from feeding intolerance to evidence of a fulminant intraabdominal catastrophe with sepsis, shock and peritonitis. Patients should be staged using a clinical staging system for NEC was devised by Bell et al. Upon recognition or suspicion of NEC early and aggressive treatment should be started. This should include vigorous intravenous fluid resuscitation, correction of hematocrit and thrombocyt, bowel rest with nasogastric decompression, and antibiotic therapy.

Key words: Necrotizing enterocolitis

Kaynaklar

1. Rowe MI; Reblock KK; Kurkchubasche AG; Healey PJ Necrotizing enterocolitis in the

- extremely low birth weight infant. *J Pediatr Surg.* Aug; 29(8): 987-90, 1994.
2. Marcy SM, Overturf GD. Focal bacterial infections. In: *Infectious diseases of the fetus and newborn infant.* Edited by Remington JS. WB Saunders Co, London. 1995, pp:948-53.
 3. Vanderhoof JA, Zach TL, Adrian TE. Gastrointestinal disease. In: *Neonatology, pathophysiology and management of the newborn.* Edited by Avery GB, Fletcher MA, Donald MG. JB Lippincott Co, Philadelphia. 1994, pp:614-8.
 4. Örs R. Nekrotizan enterokolit: Klinik tanım, tanı, tedavi ve önlemler. *Klinik bilimler.* 7(2):133-6, 1996.
 5. Kendrick W, Caplan M. Necrotizing enterocolitis: New thoughts about pathogenesis and potential treatments. *Pediatr Clin North Am.* 40(5): 1047-60, 1993.
 6. Robertson NRC. *Textbook of neonatology.* 3rd edition, WB Saunders Co, London. 1993.
 7. Avanoğlu A, Erdener A. A new approach to the mechanism of necrotizing enterocolitis: Bacterial translocation. *J Neonatol,* 1(4): 7-11, 1994.
 8. Neu J Necrotizing enterocolitis: the search for a unifying pathogenic theory leading to prevention. *Pediatr Clin North Am.* Apr; 43(2): 409-32 1996.
 9. Rand T; Weninger M; Kohlhauser C; Bischof S; Heinz Peer G; Trattinig S; Popow C; Salzer HR Effects of umbilical arterial catheterization on mesenteric hemodynamics. *Pediatr Radiol.* 1996 Jul; 26(7): 435-8
 10. Bhatia AM; Feddersen RM; Musemeche CA The role of luminal nutrients in intestinal injury from mesenteric reperfusion and platelet-activating factor in the developing rat. *J Surg Res.* Jun; 63(1): 152-6, 1996.
 11. Caplan MS; Hedlund E; Adler L; Hsueh W Role of asphyxia and feeding in a neonatal rat model of necrotizing enterocolitis. *Pediatr Pathol.* Nov-Dec; 14(6): 1017-28, 1994.
 12. Crissinger KD Regulation of hemodynamics and oxygenation in developing intestine: insight into the pathogenesis of necrotizing enterocolitis. *Acta Paediatr Suppl.* 396: 8-10, 1994.
 13. Carver JD; Barness LA Trophic factors for the gastrointestinal tract. *Clin Perinatol.* Jun; 23(2): 265-85, 1996.
 14. Schanler RJ Suitability of human milk for the low birthweight infant. *Clin Perinatol.* Mar; 22(1): 207-22, 1995.
 15. Buescher ES Host defense mechanisms of human milk and their relations to enteric infections and necrotizing enterocolitis. *Clin Perinatol.* Jun; 21(2): 247-62, 1994.
 16. el-Mohandes AE; Keiser JF; Refat M; Jackson BJ Prevalence and toxigenicity of *Clostridium difficile* isolates in fecal microflora of preterm infants in the intensive care nursery. *Biol Neonate.* 63(4): 225-9, 1993.
 17. Gupta S; Morris JG Jr; Panigrahi P; Nataro JP; Glass RI; Gewolb IH Endemic necrotizing enterocolitis: lack of association with a specific infectious agent. *Pediatr Infect Dis J.* Aug; 13(8): 728-34, 1994.
 18. Panigrahi P; Gupta S; Gewolb IH; Morris JG Jr Occurrence of necrotizing enterocolitis may be dependent on patterns of bacterial adherence and intestinal colonization: studies in Caco-2 tissue culture and weanling rabbit models. *Pediatr Res.* Jul; 36(1 Pt 1): 115-21, 1994.
 19. Deitch EA Role of bacterial translocation in necrotizing enterocolitis. *Acta Paediatr Suppl.* 1994; 396: 33-6
 20. Israel EJ Neonatal necrotizing enterocolitis, a disease of the immature intestinal mucosal barrier. *Acta Paediatr Suppl.* 396: 27-32, 1994.
 21. Moise AA; Wearden ME; Kozinetz CA; Gest AL; Welyt SE; Hansen TN Antenatal steroids are associated with less need for blood pressure support in extremely premature infants. *Pediatrics.* Jun; 95(6): 845-50, 1995.
 22. Schober PH; Nassiri J Risk factors and severity indices in necrotizing enterocolitis. *Acta Paediatr Suppl.* 396: 49-52, 1994.
 23. Militello L; Lim L Patient assessment skills: assessing early cues of necrotizing enterocolitis. *J Perinat Neonatal Nurs.* Sep; 9(2): 42-52, 1995.
 24. Kabeer A; Gunnlaugsson S; Coren C Neonatal necrotizing enterocolitis. A 12-year review at a county hospital. *Dis Colon Rectum.* Aug; 38(8): 866-72, 1995.
 25. Narang A; Rao R; Bhakoo ON Neonatal necrotizing enterocolitis: a clinical study. *Indian Pediatr.* Dec; 30(12): 1417-22, 1993.
 26. Kanto WP Jr; Hunter JE; Stoll BJ Recognition and medical management of necrotizing enterocolitis. *Clin Perinatol.* Jun; 21(2): 335-46, 1994.
 27. Caplan MS, Sun XM, Hsueh W, Hageman JR. Role of platelet activating factor and tumor necrosis factor alpha in neonatal necrotizing enterocolitis. *J Pediatrics.* 116(6):960-4, 1990
 28. Zamora SA, Amin HJ, Millan DD, Kubes P, Fick GH, Butzner JD, Scott RB. Plasma L-arginine concentrations in premature infants with necrotizing enterocolitis. *J Pediatrics.* 131(2):226-32, 1997
 29. Brook I Bacteremia due to anaerobic bacteria in newborns. *J Perinatol.* Dec; 10(4): 351-6, 1990.
 30. La-Gamma EF; Browne LE Feeding practices for infants weighing less than 1500 G at birth and the pathogenesis of necrotizing enterocolitis. *Clin Perinatol.* Jun; 21(2): 271-306, 1994.
 31. Berseth CL Gut motility and the pathogenesis of necrotizing enterocolitis. *Clin Perinatol.* Jun; 21(2): 263-70, 1994.
 32. Gupta SK; Burke G; Herson VC Necrotizing enterocolitis: laboratory indicators of surgical disease. *J Pediatr Surg.* Nov; 29(11): 1472-5, 1994.

33. Parigi GB; Bragheri R; Minniti S; Verga G
Surgical treatment of necrotizing enterocolitis: when? how? Acta Paediatr Suppl. 396: 58-61, 1994.